

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Förderung der Motivation durch Ermutigung und Feedback

Eingereicht von: Susan Kubli

Begleitung: Lic. phil. Annette Lütolf Belet

Datum der Abgabe: 5. Dezember 2018

Abstract

In Lern- und Leistungsprozessen nimmt die Motivation eine wichtige Rolle ein; sie wirkt sich auf gegenwärtiges und zukünftiges Lernverhalten aus und ist Voraussetzung und Ziel schulischer Bildung. In der vorliegenden Masterarbeit wird untersucht, wie bestärkende verbale Rückmeldungen die Lernmotivation unterstützen können.

Mit der Methode des hermeneutischen Zirkels werden Quellen aus Pädagogik und Psychologie sowie empirische Studien bearbeitet und deduktiv Merksätze abgeleitet. Dabei zeigt sich, dass Ermutigung und Feedback für die Motivation im gesamten Lernprozess von der Initiierung der Handlung über deren Durchführung bis zum Abschluss von Bedeutung sind. Die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung und Konzepte wie Zielorientierung, mentales Kontrastieren, Umsetzungsvorsätze oder attributionales Feedback erweisen sich als förderlich im Hinblick auf eine langfristige Lernmotivation.

Dank

Für die Unterstützung während der Umsetzung dieser Masterarbeit möchte ich mich bei verschiedenen Personen bedanken.

Meiner Begleitung lic. phil. Annette Lütolf Belet danke ich für die kompetente und freundliche Beratung und die umgehende Beantwortung meiner Fragen.

Meiner Familie danke ich herzlich für ihre Unterstützung und Geduld. Oft sass ich vertieft am Pult und die Familie hatte Verständnis. Christoph danke ich fürs Zuhören und Diskutieren; dies hat mich mehrmals zum Weiterarbeiten ermutigt.

Den Kolleginnen und Kollegen in der Schule danke für ihre Flexibilität in Bezug auf studienbedingte Abwesenheiten.

Ein letzter, ganz herzlicher Dank geht an Nina Rosenberger, die mich in der Schlussphase der Arbeit durch ein Gegenlesen und Korrekturvorschläge unterstützte.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
1.1.	Ausgangslage und Themenfindung	3
1.2.	Heilpädagogische Relevanz.....	4
1.3.	Fragestellung	4
1.4.	Aufbau der Arbeit	5
2.	Der hermeneutische Zirkel als Forschungsmethode	5
2.1.	Beschreibung der Methode.....	5
2.2.	Begründung der Methodenwahl	6
2.3.	Anwendung der Forschungsmethode.....	7
2.4.	Literaturrecherche	8
3.	Grundlagen zu Ermutigung, Feedback und Motivation	8
3.1.	Begriffsklärungen	8
3.1.1.	Rückmeldungen.....	8
3.1.2.	Unterscheidung von Ermutigung und Lob	9
3.1.3.	Bedeutung der pädagogischen Beziehung für Rückmeldungen	10
3.2.	Ermutigung	12
3.2.1.	Definition der Ermutigung	12
3.2.2.	Ermutigung als Haltung	13
3.2.3.	Ermutigungs- und Entmutigungskreislauf.....	14
3.2.4.	Stolpersteine und Schwierigkeiten	15
3.2.5.	Bedeutung für weniger erfolgreiche Lernende	16
3.3.	Feedback	17
3.3.1.	Definition von Feedback	17
3.3.2.	Lernförderliches Feedback	17
3.3.3.	Feedbackmodell nach Hattie & Timperley.....	18
3.4.	Grundlagen der Motivation	20
3.4.1.	Definition und Grundmodell	20
3.4.2.	Intrinsische Motivation	21
3.4.3.	Extrinsische Motivation.....	23
3.4.4.	Motivierung und Anspruchsniveau	24
4.	Das Rubikon- Modell der Motivation	26
4.1.	Die prädeszisionale Phase	27
4.1.1.	Der Einfluss des Selbstkonzepts	27
4.1.2.	Ziele setzen im Handlungsprozess	30

4.2. Präaktionale Phase	31
4.2.1. Volitionale Ausrichtung der Handlungsiniiierung	31
4.2.2. Selbststeuerung.....	32
4.3. Aktionale Phase	33
4.4. Phase der Selbstbewertung	34
4.4.1. Attribution.....	34
4.4.2. Bezugsnorm.....	36
5. Ableitungen: Förderung der Motivation durch Rückmeldungen	38
5.1. Förderung in der motivationalen Phase	39
5.1.1. Motivationale Kompetenzen	39
5.1.2. Dynamisches Selbstbild und Selbstwirksamkeitserwartung	42
5.1.3. Lernzielorientierung und Reframing.....	45
5.2. Förderung der in der volitionalen Phase	48
5.2.1. Planung und mentales Kontrastieren	48
5.2.2. Wenn-dann-Pläne zur Handlungsiniiierung	49
5.2.3. Strategien der Selbstregulation	51
5.2.4. Abschirmung der Zielverfolgung durch Suppressionsvorsätze	53
5.3. Förderung der Selbstbewertungskompetenzen	55
5.3.1. Attributionales Feedback	55
5.3.2. Bezugsnormorientierung.....	58
6. Beantwortung der Fragen und Schlussauswertung	60
6.1. Beantwortung der Hauptfrage	60
6.2. Beantwortung der Unterfragen	61
6.3. Interpretation der Ergebnisse	65
6.4. Reflexion des Forschungsvorgehens	66
6.5. Schlussfolgerungen	67
6.6. Ausblick	68
Abbildungsverzeichnis	69
Tabellenverzeichnis	69
Literaturverzeichnis	70
Anhang	76

1. Einleitung

Ein Kind setzt sich freudig an die Arbeit, die auf seinem Pult bereit liegt. Es scheint seine Aufgaben neugierig anzugehen, bald wirkt es vertieft und konzentriert. Ein anderes zögert vorerst, spitzt noch seinen Bleistift und lässt schliesslich seine Augen über das Blatt schweifen. Ein drittes Kind macht sich munter an die Arbeit, beginnt zu schreiben, stockt aber mitunter und schaut sich hilfeschend um.

Wie Lerninhalte angegangen werden, wie sie aufgenommen und verarbeitet werden, hängt in einem erheblichen Masse mit der Motivation der Lernenden zusammen. Sie ist ein bedeutender Einflussfaktor, nicht nur in Bezug auf momentane Lernprozesse, sondern auch im Hinblick auf längerfristige Lerninteressen. Die Motivation steht im Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren, welche die Initiierung von Handlungen, die Konzentration während dem Arbeitsprozess und die Bewertung von Ergebnissen beeinflussen. Auch die Umwelt spielt darin eine wichtige Rolle; Rückmeldungen von Bezugspersonen können sich auf diese Prozesse unterstützend oder bremsend auswirken.

1.1. Ausgangslage und Themenfindung

Die meisten Kinder verfügen bei Schuleintritt über eine optimistische bis überhöhte Selbsteinschätzung, sie sind motiviert und lernbegierig (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 27). In der Auseinandersetzung mit schulischen Anforderungen, mit Rückmeldungen und Leistungsbeurteilungen, wird ihre Selbstwahrnehmung realistischer. Oft wird jedoch ein deutliches Absinken der selbstbezogenen Kognitionen während der ersten Schuljahre beobachtet (vgl. ebd.).

Ähnlich verhält es sich mit der Motivation und der Lernfreude: Über die Schulzeit hinweg entwickeln sich Lern- und Leistungsverhalten häufig ungünstig (vgl. Woolfolk, 2014, S. 407). Diese Tatsache lässt aufhorchen, besonders wenn man sich der doppelten Bedeutung der Motivation fürs Lernen bewusst ist. Denn einerseits ist die Motivation gemäss Birgit Spinath (2005) eine unerlässliche Voraussetzung für Lern- und Leistungsprozesse. Andererseits ist sie selbst ein zentrales Bildungsziel in einer Schule, welche die Kinder in die Richtung eines lebenslangen Lernens führen soll (vgl. S. 203; Krapp, 2005, S.35). Die Auseinandersetzung mit der themenspezifischen Fachliteratur zeigt, dass eine enge Verbindung besteht zwischen den Einschätzungen, die das Selbst einer Person betreffen und Einflussvariablen, welche sich auf ihre Motivation auswirken. Faktoren wie die Erfolgserwartung, der Durchhaltewille oder die Bewertung von Leistungsergebnissen spielen im Motivationsprozess eine Rolle und wirken sich ebenso auf das Selbstkonzept aus (vgl. Hellmich & Günther, 2011; Woolfolk, 2014).

In der Praxis stellen Lehrpersonen fest, dass Schülerinnen und Schüler (SuS) bessere Leistungen erreichen, wenn sie motiviert sind. Der Nachweis dafür wurde auch empirisch erbracht. So konnten Wissenschaftler aufzeigen, dass sich die Prognose für die Entwicklung einer manifesten Lernstörung eher aufgrund einer ungünstigen motivationalen Lage aufdrängt, als in Abhängigkeit von der kognitiven Leistungsfähigkeit des Kindes (vgl. Sideris et al., zit. nach Wilbert, 2011, S. 11).

Dass der Motivationsförderung in der Schule besondere Beachtung geschenkt werden sollte, ergibt sich aus den vorhergehenden Ausführungen. Im schulischen Kontext sind die Motivationsprozesse in ein Unterrichtsgeschehen eingebunden, das durch Interaktionen mit Bezugspersonen geprägt ist.

Geeignete Rückmeldungen können dabei entscheidend zu einer förderlichen motivationalen Entwicklung beitragen (vgl. Schiefele & Streblov, 2005, S. 47; Woolfolk, 2014, S. 435; Wilbert, 2011, S. 74). In der vorliegenden Arbeit wird nun nach Möglichkeiten gesucht, wie Kinder mittels bestärkender Rückmeldungen in den einzelnen Phasen von Motivationsprozessen gefördert werden können.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Die meisten Kinder gehen den Schulstart optimistisch und mit positiven Erwartungen an. In integrativen Schulen beobachten heilpädagogische Fachpersonen jedoch einzelne Kinder, die wenig Selbstvertrauen zeigen und sich nicht an die gestellten Aufgaben heranwagen. Dadurch bleiben Erfolgserlebnisse aus und das Lernen wird mit negativen Emotionen verbunden. Das Selbstkonzept dieser SuS verschlechtert sich im Verlaufe der Schuljahre zusätzlich (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 41). Es besteht die Gefahr, dass Leistungsmotivation und Anstrengungsbereitschaft abnehmen und ein Kreislauf der Demotivation beginnt (vgl. Dresel, 2004, S. 2).

Ein wichtiger schulischer Kontextfaktor, der sich auf Selbstkonzept und Lernmotivation der SuS auswirkt, ist die Leistungsbeurteilung durch Noten. Viele Kinder mit Förderbedarf erreichen trotz grosser Anstrengung und individueller Fortschritte kaum je genügende Noten. Dies kann besonders entmutigend wirken, denn wie diese ihre Leistungen wahrnehmen, beeinflusst massgeblich ihre fähigkeitsbezogenen Selbstkonzepte (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 41).

Will man die Unterschiede an individuellen Voraussetzungen der SuS im Sinne einer Chancengerechtigkeit und im Hinblick auf eine bestmögliche Kompetenzentwicklung auffangen, ist dies nur über spezifische kompensatorische Förderung der benachteiligten Kinder möglich. Ein grosses Mass an individueller Unterstützung wird als Qualitätsmerkmal für die «Tiefenstruktur» des Unterrichts angesehen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 352). Das heisst, es wird nicht nur auf die sichtbare Passung der Unterrichtsangebote Wert gelegt, sondern auch auf die Förderung von Verhaltensweisen, die das Lernen erleichtern und steuern. Dies haben Kinder mit Förderbedarf in erhöhtem Masse nötig, da sie vermehrt von Rückschlägen und Schwierigkeiten betroffen sind (vgl. ebd.). Bei Kindern, die noch wenig Sachkenntnis haben, zeigt Feedback denn auch die grösste Wirkung (vgl. Hattie, 2017, S. 141).

Die Befindlichkeit und das Verhalten werden jedoch nicht nur durch äussere Bedingungen und die Erfahrungen einer Person bestimmt, sondern auch dadurch, wie sie diese Ereignisse kognitiv und emotional bewertet (vgl. Frick, 2011, S. 41). Auch diesen Selbsteinschätzungen soll über ermutigende Rückmeldungen eine lern- und motivationsförderliche Richtung gegeben werden.

1.3. Fragestellung

Im Bereich der Rückmeldungen werden in der gelesenen Fachliteratur vor allem Feedback, Ermutigung und Lob genannt, wobei den ersten beiden Begriffen viel mehr Gewicht beigemessen wird. Auf diese zwei Arten von Rückmeldung konzentriert sich die vorliegende Arbeit. Eine Abgrenzung der Ermutigung gegenüber dem Loben und eine Klärung der Rolle des Lobs erscheint jedoch trotzdem wichtig.

Motivationsprozesse erstrecken sich über verschiedene Handlungsphasen, die unterschiedliche Anforderungen an die Handelnden stellen. Diese müssen auch beim schulischen Lernen bewältigt werden. Die SuS sollen im Umgang mit diesen motivations-, willens- und selbstbewertungsbezogenen Aufgaben durch geeignete Konzepte unterstützt werden. Auf der Grundlage dieser Konzepte sollen motivationsförderliche verbale Rückmeldungen gestaltet werden. Die Hauptfrage dieser Arbeit lautet demgemäss:

Wie können pädagogische Bezugspersonen durch Ermutigung und Feedback die Lernmotivation von Kindern nachhaltig fördern?

Unterfragen:

1. Wie können Kinder in der **motivationalen Phase** durch **Ermutigung und Feedback** unterstützt werden?
2. Wie können Kinder in der **volitionalen Phase** durch **Ermutigung und Feedback** unterstützt werden?
3. Wie können Kinder in der **Phase der Selbstbewertung** durch **Ermutigung und Feedback** unterstützt werden?

1.4. Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung wird das methodische Vorgehen der Schreibenden präsentiert. Anschliessend werden Grundlagen der Themen Ermutigung, Feedback und Motivation erklärt, da in der Folge das Thema Motivation im Hinblick auf ermutigende Rückmeldungen untersucht wird. Diese Recherchen werden entlang dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen & Gollwitzer (1987) realisiert (zit. nach Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 311).

Analog dazu werden im Ableitungsteil die Unterstützungsmassnahmen für die Praxis dargestellt. Dafür werden geeignete Förderansätze ausgewählt, die über Rückmeldungen motivationale Kompetenzen bestärken. Die Beantwortung der Fragen wird in Form von Merksätzen präsentiert.

2. Der hermeneutische Zirkel als Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode beschrieben und erläutert, wie die vorliegende Arbeit anhand dieser Methode entwickelt wird. Das Vorgehen bei der Literaturrecherche und Kriterien für die Auswahl der Literatur werden dargelegt.

2.1. Beschreibung der Methode

Diese Literaturarbeit wird nach der Methode des hermeneutischen Zirkels ausgeführt. Gemäss Mayring (2016) stammt der Begriff «Hermeneutik» aus dem Griechischen und wird als «Kunstlehre des Auslegens» definiert (vgl. S. 29). Zierer, Speck und Moschner (2013), erklären, der wissenschaftliche Ausdruck könne «als Auslegekunst umschrieben werden, bei der es darum geht, nicht nur Texte, sondern alle möglichen menschlichen Schöpfungen und Erscheinungen zu verstehen, zu deuten, zu interpretieren und den tieferen Sinn offenzulegen» (vgl. S. 21).

Die hermeneutische Methode wird den qualitativen Inhaltsanalysen zugeordnet (vgl. Mayring, 2016, S. 29). Sie zeichnet sich durch ein spiralförmiges Vorgehen aus (vgl. Abb.1). Dabei wird vom Vorwissen des Lesers ausgegangen, welches zum Verständnis eines Textes in gewissem Masse vorhanden sein muss (vgl. Kuckartz, 2016, S. 18). Auf diesem Grundwissen aufbauend wird recherchiert, präzisiert und das Sachwissen schrittweise erweitert (vgl. Mayring, S. 30).

Abbildung 1: Die hermeneutische Vorgehensweise (Danner 2006, S. 57)

Das neue Sachverständnis dient wiederum als Grundlage für die Bearbeitung vertiefender Texte nach demselben Prinzip. Dieses Wechselspiel zwischen Vorverständnis und erweitertem Textverständnis kann mehrfach wiederholt werden, wobei mit jeder Kreisbewegung eine höhere Ebene des Verstehens erreicht werden soll (vgl. Zierer, Speck und Moschner, 2013, S.24). Laut Kuckartz (2016) ist eine Hauptstrategie zum Verständnis der Texte, «das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen» (vgl. S.18).

Bei der Interpretation der Schriftstücke ist ein Bewusstsein für die eigene Subjektivität gefordert: Das persönliche Vorwissen sowie die gewählte Fragestellung beeinflussen die inhaltliche Auseinandersetzung. Es ist deshalb wichtig, dass sich die forschende Person gegenüber neuen Inhalten öffnet und bereit ist, eigene Urteile zu überdenken (vgl. Mayring, 2016, S. 30; Kuckartz, 2016, S. 18). Der Zugang der Person zu den Inhalten ist subjektiv; der Verstehensprozess muss aber für andere nachvollziehbar sein (vgl. Zierer, Speck und Moschner 2013, S.26). Dabei muss die Wirklichkeitskonstruktion, welche die forschende Person präsentiert, in den explorierten Texten begründet sein (vgl. Flick, 2017, S. 492). Um die Verlässlichkeit der Forschung zu garantieren, wird offengelegt, welche Daten verwendet werden und der ganze Prozess wird reflektiert und dokumentiert. In der Analyse wird klar abgegrenzt zwischen Aussagen aus den bearbeiteten Texten und eigenen Interpretationen (vgl. ebd.).

2.2. Begründung der Methodenwahl

Diese Forschungsarbeit geht der Frage nach, wie die Motivation von Kindern mittels verbaler Rückmeldungen unterstützt, bzw. gefördert werden kann. Rund um die Themen Motivation und Rückmeldungen besteht eine Vielzahl von Erklärungsmodellen, Konzepten und empirischen Forschungsarbeiten. Um diese zu ordnen und sich anschliessend in die einzelnen Themen zu vertiefen, eignet sich die Methode des hermeneutischen Zirkels. Über diesen Forschungszugang wird herausgearbeitet, wie die einzelnen Konzepte in eine nachhaltige Förderung integriert werden könnten.

Die hier bearbeitete Forschungsfrage entspringt demnach der praktischen pädagogischen Arbeit und wird durch einen deduktiven Zugang erschlossen. Die Methode dazu wurde aufgrund des spezifischen Forschungsinteresses gewählt; die abgeleiteten Förderansätze werden durch relevante Literatur theoretisch gestützt, bzw. beruhen auf empirischen Studien.

Der Entschluss zum Verfassen einer Literararbeit kam auch dem Interesse der Schreibenden entgegen. Das Studium der Literatur bot die Chance, sich intensiv mit einem Themenbereich auseinanderzusetzen und den persönlichen Horizont zu erweitern. Die Arbeitsweise mit dem hermeneutischen Zirkel erlaubte es, neues Wissen aufzubauen, welches wiederum wertvolle Werkzeuge zum Umgang mit themenbezogenen Fragen bietet.

2.3. Anwendung der Forschungsmethode

Das persönliche Vorwissen der Schreibenden zu den Themen gründete hauptsächlich auf eigenen Erfahrungen aus der schulischen Lehrtätigkeit und auf Wissensinhalten der Lehrerbildung. Die Motivation wurde dabei als der Anstoss für ein zielgerichtetes Handeln gesehen, basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Interessen einer Person. Ein Modul an der HfH bot schliesslich Einblick in ein erweitertes Motivationsverständnis, das verschiedene Elemente miteinschliesst, wie z. B. die Färbung von persönlichen motivationalen Ausrichtungen oder die Annahme eines Zusammenspiels von Kräften, das sich über einen ganzen Handlungsprozess spannt. Zudem war der Schreibenden bekannt, dass Rückmeldungen als wichtige Unterstützung in Lern- und Motivationsprozessen angesehen werden.

Um die Wissensgrundlage zum Thema Motivation zu erweitern, werden in dieser Arbeit theoretische Modelle dargestellt und auf ihre Relevanz in Bezug auf die Forschungsfrage überprüft. Das vertiefte Verstehen, das Erschliessen des Themenbereichs über die Erklärungsansätze verschiedener pädagogischer und psychologischer Lehrmeinungen, stehen im Zentrum des Forschungsvorgehens. Dabei wird spiralförmig vom Allgemeinen zum Spezifischen vorgegangen. Mit dem Studium der Fachliteratur wird das Wissen stetig erweitert und präzisiert.

Zuerst werden die theoretischen Grundlagen von Rückmeldungen und Motivationsprozessen erarbeitet, deren Ablauf und spezifische Charakteristik dargestellt. Die Auseinandersetzung mit der Materie zeigt, dass hinter jedem Konzept und jedem Erklärungsmodell ein eigener theoretischer Zugang steht, der ergründet werden will. Die Modelle werden zueinander in Beziehung gesetzt und auf ihre Bedeutung für die Beantwortung der Forschungsfrage untersucht.

Während dem Explorieren der wissenschaftlichen Texte wird nach praxisbezogenen Konzepten und Hinweisen auf Förderansätze gesucht, die für die Umsetzung von motivationsförderlichen Rückmeldungen wertvoll sein könnten. Ausgewählte Konzepte werden weiterverfolgt und in die Ableitungen für die Praxis aufgenommen. Empirische Untersuchungen oder auf Studien abgestützte Texte werden herangezogen, um Implikationen für die Praxis zu erklären und zu belegen. Letztere werden mit Quellenangaben theoriegestützt präsentiert; die Interpretationen und Reflexionen der Schreibenden zur Umsetzung mittels Rückmeldungen werden jeweils anschliessend separat dargestellt.

2.4. Literaturrecherche

Die vorliegende Arbeit beruht auf möglichst aktueller und fundierter Literatur. Neben Büchern werden Artikel aus Fachzeitschriften und Herausgeberwerken, sowie Fachartikel aus dem Internet einbezogen. Bei der Recherche zur Motivationstheorie wird die gegenwärtige Forschungslage als Ausgangspunkt genommen. Das Bearbeiten von Werken anerkannter Autoren führt zu unterschiedlichen thematischen Ansätzen, die weiterverfolgt werden. Einzelne dieser Theoriezugänge aus der Motivationspsychologie gründen auf älteren Erklärungsmodellen, die jedoch auch in der aktuellen Literatur Gültigkeit zeigen.

Für das Kapitel zur Forschungsmethode (Kap. 2) werden aktuelle Werke zur qualitativen Inhaltsanalyse, sowie zu erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Forschung herangezogen. Die Theorie zum Thema Ermutigung (Kap.3) stützt sich auf verschiedene Bücher mit psychologischer, bzw. pädagogischer Ausrichtung. Erstere dienen dazu, die Grundlagen zu erarbeiten und zu präsentieren, letztere stellen die Implikationen für die Praxis auf ein theoretisches Fundament. Zum Thema Feedback wird das Konzept von Hattie (Hattie, 2017) verwendet, das auf einer Metastudie beruht; ein Überblick über weitere Feedback-Modelle würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für die Ausführungen über die Lehrer-Schüler-Beziehung wird unter anderem auf ein Buch aus der Neuropsychologie zurückgegriffen. Das Thema Motivation (Kap. 4) wird anhand von verschiedenen Fachbüchern aus der Psychologie und der Pädagogischen Psychologie erarbeitet. Zudem werden Artikel aus Fachzeitschriften und Studien verwendet.

Die Ableitungen für die Praxis (Kap. 5) stützen sich teilweise auf dieselbe Literatur ab, wie die theoretischen Grundlagen vom 4. Kapitel. Es werden nun jedoch praxisorientierte Hinweise aufgegriffen und mit den Konzepten der Ermutigung, bzw. dem Feedback, verbunden. In der Theorie erwähnte Fördermethoden werden weiterverfolgt und auf ihre Praxistauglichkeit geprüft, indem Studien dazu konsultiert werden.

3. Grundlagen zu Ermutigung, Feedback und Motivation

Um ein gemeinsames Grundverständnis zu gewinnen, werden zunächst wichtige Begriffe definiert. Danach wird auf die Hauptthemen «Ermutigung», «Feedback» und «Motivation» einzeln eingegangen.

3.1. Begriffsklärungen

Zuerst wird die Wahl des Oberbegriffs für Ermutigung und Feedback begründet. Anschliessend wird erklärt, warum das «Lob» als Rückmeldung in dieser Arbeit nicht in die Betrachtungen miteinbezogen wird. Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung in Bezug auf die Interaktionen wird erläutert.

3.1.1. Rückmeldungen

Zur Benennung der verbalen Ermutigungen und Feedbacks wird ein Oberbegriff definiert. Da beide Ansätze die positive Bestärkung von Lernmotivation beabsichtigen, ist der Begriff «positive Verstärkungen» naheliegend. Dieser hat jedoch im Kontext der Lerntheorie eine ganz spezifische Rolle im Zusammenhang mit der operanten Konditionierung (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 107).

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb das Verb «bestärken» vorgezogen. Ansonsten wird «Rückmeldungen» als neutraler Oberbegriff verwendet, obwohl er die Charakteristik der Ermutigung nicht präzise wiedergibt, wird diese doch meist ausgesprochen, bevor die entsprechende Handlung vollzogen wird.

3.1.2. Unterscheidung von Ermutigung und Lob

Liest man in der populären Literatur, werden Ermutigung und Lob oft in einem Atemzug genannt und in ihrer Wirkung gleichgesetzt. Die Abgrenzung der beiden Begriffe erfordert vorerst eine Auseinandersetzung mit der Charakteristik des Lobens. Der Begriff führt im Wörterbuch zur Erklärung «aner kennend geäußerte positive Beurteilung, die jemand einem anderen, seinem Tun, Verhalten ... zuteilwerden lässt» (Duden, <https://www.duden.de/rechtschreibung>).

In dieser Definition wird neben der anerkennenden Funktion des Lobs auch die beurteilende genannt. Den bewertenden Beiklang des Lobs bringen auch Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer (2011) in ihrer Gegenüberstellung von Ermutigung und Lob zum Ausdruck (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Der Unterschied zwischen Ermutigung und Lob (Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 2011, S. 79)

Ermutigung	Lob
Durch Ermutigung akzeptieren und respektieren wir den Schüler, wie er ist- in der Entwicklungsphase, in der er sich gerade befindet.	Durch Lob - unabhängig davon, wie gut es gemeint ist - bewerten wir einen Schüler als Person.
Durch Ermutigung konzentrieren wir uns auf die Stärken der Arbeit des Schülers, die positiven Seiten seines Verhaltens und helfen ihm so, seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auf sie zu vertrauen. Ermutigung führt zu Selbstvertrauen.	Durch Lob verbinden wir die Leistungen und das Verhalten des Schülers mit seinem Wert als Person- und fördern auf diese Weise möglicherweise Versagensängste bzw. Fehlverhalten.
Ermutigung bedeutet, eine Bemühung oder eine Verbesserung zu erkennen und zu benennen.	Lob ist die Anerkennung, die wir für einen Erfolg geben.
Durch Ermutigung helfen wir dem Schüler, seine Leistungen selbst zu beurteilen.	Mit einem Lob bewerten wir die Leistungen des Schülers und sagen ihm, dass er unsere Erwartungen erfüllt hat.
Ermutigung ist die Aussage eines Menschen, der sich mit den anderen gleichwertig fühlt.	Lob wirkt von oben herab, so als hätte der Lobende als Mensch eine überlegene Position inne.
Ermutigung ist ein Geschenk, das wir jederzeit geben können, weil jeder verdient, ermutigt zu werden.	Lob ist eine Belohnung. Wir können strafen, indem wir Lob vorenthalten. Lob kann seinen Wert verlieren, wenn wir zu viel oder ständig loben.

Die Auswirkungen von Lob auf das menschliche Verhalten wurden in der behavioristischen Lerntheorie erforscht. Demnach bewirkt das Lob als positiver Verstärker, dass ein gezeigtes Verhalten häufiger auftritt, währenddem eine negative Rückmeldung die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens verringert (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S.107ff). Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass die gewünschte Wirkung stark von den Umständen abhängig ist.

Wilbert (2010) nennt drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Lob als Verstärker effektiv ist: Es muss eine zeitliche Nähe zwischen dem Lob und der Tätigkeit gegeben sein, damit eine Kontingenz im Sinn der Lerntheorie geschaffen wird. Ausserdem muss das Loben konsequent erfolgen und «hinreichend positiv» sein (vgl. S.85f). Dies bedingt, dass sich die lobende Person darüber im Klaren ist, welches Verhalten sie beeinflussen möchte, dass die Verstärkung somit geplant und gezielt erfolgt (vgl. ebda.).

Dinkmeyer und Dreikurs (2004) bezeichnen das Lob als die einfachste Form der Ermutigung und räumen ihm durchaus eine ermutigende Rolle ein. Sie warnen aber, dass Lob auch abhängig machen könne, da es eng mit Belohnung zusammenhänge und deshalb auch die entsprechenden unerwünschten Auswirkungen haben könne (vgl. S. 174).

Im schulischen Kontext übernimmt das Lob diverse Funktionen. Oft erfüllt es nicht die Absicht, ein Verhalten zu verstärken, sondern diejenige einer sprachlichen Interaktion (vgl. Hofer, 1985). Lob wird demnach unter anderem auch als Trost für weniger erfolgreiche SuS oder als ausgleichende Äusserung nach einem kritischen Kommentar verwendet. Es kann als Zeichen dienen, um den anderen SuS zu signalisieren, dass sie wie das gelobte Kind handeln sollen. (vgl. ebd.).

Das Lob kann im positiven Fall die Lehrer-Schüler-Beziehung stärken, indem es eine freundliche Atmosphäre schafft, im ungünstigen Fall belastet es sie (vgl. ebd.). In ihren Studien verweisen verschiedene Autoren zudem auf eine «paradoxe Wirkung von Lob» (Meyer et al., 1979, zit. nach Wilbert, 2010, S. 88). Sie beobachteten die Reaktionen von zwei Kindern, welche zuvor eine ähnlich starke Leistung erbracht hatten. Erhielt das eine Kind eine lobende und das andere eine neutrale Rückmeldung zu seiner Leistung, schlossen beide daraus, dass das gelobte Kind über geringere Fähigkeiten verfüge. Dies wirkte sich auf dessen Fähigkeitsselbstkonzept negativ aus (vgl. ebd.).

Die Ausführungen zum Thema Lob zeigen die kontroversen Erkenntnisse, die dazu vorliegen. Diese Masterthese fokussiert hauptsächlich auf Ermutigung und Feedback; das Lob wird hier im Zusammenhang mit dem Feedback als eine Rückmeldung auf der Ebene des Selbst gesehen (s. Kap. 3.3.3.).

3.1.3. Bedeutung der pädagogischen Beziehung für Rückmeldungen

Ob ermutigende Rückmeldungen von einem Kind als solche interpretiert, angenommen und in Selbstermutigungen überführt werden, hängt stark von seiner Beziehung zu der Bezugsperson ab. Steht diese Beziehung nicht auf einer positiven Basis oder erachtet das Kind die Person als inkompetent, verfehlt die gut gemeinte Hilfe ihre Wirkung (vgl. Frick, 2011, S. 49f). SuS, die von Erwachsenen schon entmutigt wurden, reagieren aufgrund ihrer negativen inneren Repräsentationen möglicherweise misstrauisch und lehnen die Unterstützung ab (vgl. ebd.).

Die Erwachsenen-Kind -Beziehung unterscheidet sich in wesentlichen Faktoren von sozialen Beziehungen unter Gleichaltrigen. Die Verantwortung für das Gelingen dieser Beziehung liegt im Aufgabenbereich der Erwachsenen. Sie müssen die Rahmenbedingungen für positive Interaktionen bieten und ein Modell vorleben, auf dessen Grundlage Werte wie Hilfsbereitschaft, Empathie und Respekt wachsen können (vgl. Juul, 2017).

Als zentrales Prinzip dieser Beziehung nennt Juul (2017) die Gleichwürdigkeit, die alle Beziehungsbeeteiligten in ihrer Einzigartigkeit achtet. Damit beschreibt er eine «Subjekt-Subjekt-Beziehung», in der die Kinder mit ihrer individuellen Wahrnehmung, ihren Gefühlen und ihrem Erleben ernst genommen werden, grenzt sie jedoch auch von Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit ab (vgl. ebd.).

Eine integre Lehrperson kennt gemäss Juul ihre eigenen Beweggründe, macht sie transparent und wird dadurch fassbar (vgl. ebd.). Sie ist authentisch und versteckt sich nicht hinter einer Rolle oder Maske; so wird sie erreichbar und es kann eine persönliche Nähe entstehen. Juul empfiehlt in diesem Zusammenhang, anstelle von bewertendem Lob, bzw. Kritik, ehrliche Rückmeldungen zu geben (vgl. ebd.).

Die Lehrer- Schüler-Beziehung stellt eine besondere Form von pädagogischer Beziehung dar, da sie zusätzlich durch den Lerninhalt, durch den gemeinsamen Blick auf eine Sache geprägt wird. Im schulischen Kontext muss sich das Kind zudem häufiger anpassen, es wird erwartet, dass es seine Emotionen kontrollieren kann (vgl. Looser, 2011).

Die Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden werden heute als wechselseitiges Geschehen interpretiert; In ihrem Zentrum steht nicht mehr ein einseitiges Beeinflussen, sondern die Lernenden sollen begleitet und gefördert werden (vgl. ebd.). Dies wirft die Frage auf, welches Lehrerverhalten sich vorteilhaft auf die pädagogische Lernbeziehung auswirkt.

Verhalten der Lehrperson

Bauer (2008) beschreibt ein solches Lehrerverhalten, als ausgewogen zwischen «verstehender Zuwendung und Führung» (S.56). Eine Lehrperson mit dieser Haltung nimmt die SuS nicht nur in Bezug auf ihr akademisches Können wahr, sondern in ihrer ganzen Persönlichkeit. Neben den schulischen Stärken und Schwächen der Kinder registriert die Lehrperson auch, wofür sich diese anstrengen, inwiefern sie emotional stark sind und wo sie Schwierigkeiten haben. Die pädagogische Bezugsperson ermutigt die SuS, unterstützt sie in ihren Bemühungen, fördert und fordert sie. Sie respektiert die Persönlichkeit der Kinder und vermeidet Demütigungen und Blossstellungen (vgl. ebd.).

Durch eine angemessene Führung vermittelt eine solche Lehrperson Werthaltungen und steht auch für ihre Werte ein. Dabei setzt sie die Führungsrolle nicht rigide um, da sie sich sonst dem emotionalen Zugang durch die Lernenden entzieht. Ein einseitig auf Kontrolle ausgerichteter Unterricht vernachlässigt sozial-emotionale Faktoren. Demgegenüber führt auch eine übertrieben permissive Haltung nicht zum erwünschten Erfolg, da dadurch die Gefahr besteht, die SuS vor Herausforderungen zu verschonen und ihnen damit Lerngelegenheiten zu nehmen (vgl. ebd.). Um Verständnis und Führungsqualitäten zu vereinen, muss eine Lehrperson authentisch und mit ihren menschlichen Eigenschaften spürbar sein. Indem sie sich den Lernenden zuwendet, sich auf sie einlässt und die Kommunikation aufrechterhält, kann sie die Beziehung förderlich gestalten (vgl. ebd.).

Eine herausragende Rolle in der Lehrer-Schüler-Beziehung kommt dem Vertrauen zu (vgl. Dubs, 2009, S.99). Untersuchungen von Schweer (1996) zufolge beeinflusst das Vertrauen, das Lernende zur Lehrperson erleben, ihre generelle Wahrnehmung der Schulsituation. Ist das Vertrauen in die Lehrperson klein, verringert sich nachweislich die Lern- und Leistungsmotivation der Kinder (zit. nach Dubs, ebd.).

Als vertrauensbildend erleben die Lernenden hauptsächlich die ihnen entgegengebrachte Unterstützung, sowohl in fachlicher Form, als auch durch persönliche Zuwendung. Dubs betont, dass, die kognitive Kompetenzerweiterung als schulische Hauptaufgabe erst durch Einbezug der emotionalen Aspekte verwirklicht werden kann (vgl. ebd.; Satow, 2002, S. 178).

Neurobiologische Zusammenhänge mit der pädagogischen Beziehung

Das Gehirn als Angelpunkt zwischen der Aussen- und der Innenwelt verarbeitet aus der Umwelt aufgenommene Sinneseindrücke, seelisch-geistige Erfahrungen werden biologisch verankert. Für die Pädagogik stellt sich dabei die Frage, welche zwischenmenschlichen Erfahrungen für eine optimale kindliche Entwicklung sorgen könnten. Aus neurobiologischer Sicht zeigt sich, dass Kinder starke Bindungen benötigen, um sich angstfrei auf die Welt und aufs Lernen einlassen zu können und um ihre Motivationssysteme zu aktivieren (vgl. Bauer, 2008).

Eine unangefochtene Bindung hat deshalb eine grosse Bedeutung für das Kind, weil sie Sicherheit vermittelt und Ängste vermindert (vgl. Bowlby, 2014, S.159). Spitzer (2014) erklärt, dass «für Menschen die positive Erfahrung schlechthin in erfreulichen Sozialkontakten besteht» und dass immer dann gelernt wird, wenn positive Erfahrungen gemacht werden (vgl. S.181).

Wenn Bezugspersonen Kinder einführend unterstützen, können sie ihnen durch Rückmeldungen spiegeln, welche Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten in ihnen stecken. Das Netz der Spiegelneuronen im Hirn bietet die Grundlage dazu: Verbale und nonverbale Signale des Lernenden werden vom Erwachsenen aufgenommen, verwertet und er konstruiert daraus eine Vorstellung darüber, was im Kind vorgehen könnte (vgl. Bauer, 2010). Eine beobachtete Handlung setzt im Gehirn des Beobachters die gleichen Nervenzellen in Bewegung, die er gebrauchen würde, um die Aktion selbst auszuführen. Auf diese Weise kann er den Zustand, die Absichten und Motive des Gegenübers intuitiv erfassen (vgl. ebd.). Diese Spiegelungen und Resonanzen laufen zum grossen Teil implizit ab, beeinflussen unser Verhalten jedoch weitreichend. Über das einführende Verstehen kann die Lehrperson ihr Handeln an die spezifische Situation anpassen und adäquat auf das Kind eingehen, welches sich dadurch wahrgenommen und akzeptiert fühlt (vgl. ebd.).

3.2. Ermutigung

Die positive Lernbeziehung bietet die Basis für ermutigende Rückmeldungen. Im Folgenden wird der Blick auf verschiedene Aspekte einer Ermutigung gelenkt.

3.2.1. Definition der Ermutigung

In der individualpsychologischen Literatur wird der Begriff Ermutigung häufig verwendet. Er geht laut Jürg Frick (2011) auf den Psychologen Alfred Adler zurück, den Frick als «Begründer einer Ermutigungspsychologie» bezeichnet (vgl. S. 44). Gemäss Adler müssen im Verlauf des Lebens verschiedene entwicklungsspezifische Aufgaben bewältigt werden, die u. a. Mut, Zuversicht und Durchhaltevermögen erfordern. Auch Kinder werden in Schule und Familie mit Erwartungen in Bezug auf Leistungen und Beziehungsgestaltung konfrontiert (vgl. ebd.).

Gemäss Dinkmeyer und Dreikurs (2004) sind Menschen ohne Ermutigung in allen Lebensphasen nicht fähig, diese Entwicklungsschritte zu bewältigen; Ermutigung bietet den Nährboden für Entwicklungen (vgl., S.24). Dreikurs und Soltz (1994) betrachten Ermutigung gar als den wichtigsten Faktor in der Erziehung von Kindern (vgl. S. 42).

Der Psychologe Jürg Frick (2011) räumt der Ermutigung im pädagogischen Kontext eine zentrale Bedeutung ein. Er erklärt, dass es Mut erfordern kann, neue Dinge anzupacken und auszuprobieren. Ein mutiges Kind traue sich diese eher zu, währenddem ein entmutigtes Kind weniger Selbstbewusstsein zeige und eher dazu neige, schwierige Situationen zu umgehen (vgl. S. 44). Ein entmutigtes Kind müsste demnach in seinen Vorhaben unterstützt und bestärkt werden. Sinngemäss lautet die Definition des Dudens: «jemandem zu etwas den Antrieb geben; in positiver Weise in seinen Absichten bestärken» (Duden, <https://www.duden.de/woerterbuch>, 10.11.2017).

Jürg Frick (2011) sieht den Ermutigungsbegriff jedoch in einem erweiterten Sinn. Er betrachtet Ermutigung keinesfalls als eine einfach anzuwendende Methode, sondern sieht darin eine differenzierte pädagogisch-psychologische Haltung (vgl. S. 44). Diese müsse in langjähriger Erfahrung und intensiver Arbeit an sich selbst erworben und verinnerlicht werden (vgl. 2011, S.47).

3.2.2. Ermutigung als Haltung

Die genannte erzieherische Haltung zeichnet sich durch Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und einen ressourcenorientierten Ansatz aus. Diese optimistische Einstellung vertraut auf die Chance zur Veränderung und auf beruht einem positiven Menschenbild (vgl. Frick, 2011, S. 47; Gravert, 2010, S. 70). Sie verlangt eine realistische Einschätzung der Situation eines Menschen, sodass überhöhte Erwartungen vermieden und Erfolgserlebnisse ermöglicht werden (vgl. ebd.).

Ermutigende Qualitäten einer Person beinhalten ein echtes Interesse am Gegenüber, sowie das Bestreben, im anderen das Gute zu erkennen und ihm aufmerksam zuzuhören (Schoenaker, 2017, S, 167). Neben Freundlichkeit und Geduld erfordert Ermutigung auch das Anerkennen von Versuchen und Fortschritten (vgl. ebd.). Ein solch ermutigender Erziehungsstil fördert das Selbstwertgefühl des Kindes und vermittelt ihm Sicherheit (vgl. Dinkmeyer, MC Kay & Dinkmeyer, 2011). Das Kind soll dabei in einem begrenzten Rahmen mitentscheiden können, sodass es seine Selbstständigkeit entwickeln kann (vgl. Gravert, 2010, S. 70). Basieren die Interaktionen auf Verständnis und Wertschätzung verbessert sich gemäss Untersuchungen von Tausch und Tausch die Beziehung zu Kindern und Jugendlichen (vgl. 1998). Eine Ermutigung in einem grundsätzlich bejahenden Rahmen wird als «existenzielle Ermutigung» bezeichnet (vgl. Schoenaker, 2017, S. 112; Frick, 2011, S. 47).

Eine «partielle oder spezifische Ermutigung» bezieht sich hingegen auf den Erwerb von Kompetenzen und Fertigkeiten, wie es im schulischen Kontext häufig der Fall ist (vgl. Frick, 2011, S. 47). Ermutigungs- sowie Entmutigungsprozesse vollziehen sich dabei meist in Kreisläufen (vgl. ebd., S. 54). Darauf wird im Folgenden eingegangen.

3.2.3. Ermutigungs- und Entmutigungskreislauf

Eine **Ermutigung** kann gemäss Frick (2011) in der ermutigten Person eine offene, positive Haltung hervorrufen und sich in der Bereitschaft, neues zu probieren, äussern. Führt eine durch Ermutigung initiierte Aktion zum Erfolg, wird diese von der Person positiv bewertet (S. 54). Der erlebte Erfolg stärkt das Selbstvertrauen der Handelnden und steigert ihren Mut gegenüber weiteren Herausforderungen. Sie tritt neuen Aufgaben optimistischer und mit positivem innerem Dialog gegenüber. Ein Erfolgskreislauf kann dadurch in Gang gesetzt werden (s. Abb. 2). Ermutigung steigert die Zuversicht; dies bedeutet, positive Erwartungen zu haben (vgl. Ludwig 1999, S. 32f).

Abbildung 2: Ermutigungskreislauf (Frick, 2011, S. 54)

Eine **Entmutigung** manifestiert sich hingegen in verstärkten Selbstzweifeln (vgl. Dinkmeyer & Dreikurs, 2004). Mutlosigkeit steht oft am Ende eines längeren Prozesses von erfolglosen Versuchen und enttäuschten Hoffnungen. Dieses Gefühl kann sich auf einzelne Lebensbereiche, bzw. Fähigkeitskonzepte beziehen oder zu einer allgemeinen Haltung werden (vgl. ebd.). Frick (2011) beschreibt den Entmutigungs- analog zum Ermutigungskreislauf, jedoch mit negativer Ausrichtung (s. Abb.3). Aufgrund eines negativen inneren Dialogs erwartet eine entmutigte Person Versagen, ihre Leistungsfähigkeit ist dadurch reduziert und sie fühlt sich bei Fehlern in der Annahme bestätigt, ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Aus einem Verlust an Selbstvertrauen wagt sie in der Folge weniger und nimmt Chancen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Lage nicht wahr. Sie sieht sich in ihrer negativen Erwartung bestätigt und ihre Überzeugung verfestigt sich (vgl. ebd.).

Abbildung 3: Entmutigungskreislauf (Frick, 2011, S. 55)

Dinkmeyer und Dreikurs (2004) betrachten diese verfestigten negativen Vorerwartungen als Hindernis für Ermutigungshandlungen. Sie stellen fest, dass sich ein Mensch immer in die Richtung seiner Erwartungen bewegt. Soll er sein Verhalten ändern, muss er sich demnach von seinen Überzeugungen lösen und seine Einstellung ändern. Wenn eine Ermutigung gelingt, erwartet er anschliessend Besseres von sich selbst (vgl. S. 65.).

Selbstinstruktion

In den beschriebenen Ermutigungs- und Entmutigungskreisläufen spielen innere Dialoge eine wichtige Rolle. Wird eine Ermutigung angenommen, verändern sich diese Selbstgespräche zum Positiven (vgl. Frick, 2011, Schoenaker, 2017).

Auch Kinder führen mehr oder weniger bewusst innere Dialoge, welche sich auf Aspekte der eigenen Persönlichkeit oder solche von anderen Personen beziehen (vgl. Frick, 2011, S. 56). Vergleichbar mit der Unmöglichkeit, nach aussen nicht zu kommunizieren, gemäss Watzlawicks Axiom (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 2016, S. 50), besteht diese Dynamik auch innerpsychisch. Die innerlichen Zwiegespräche laufen oft unbemerkt ab und können abwertend, bzw. hemmend, oder aufbauend und optimistisch sein. Selbstbewusste Menschen begegnen sich selbst in ihren Dialogen zuversichtlicher als entmutigte, unsichere Personen. Die Art dieser Gesprächsführung wird durch verinnerlichte Erfahrungen und Begegnungen mit anderen Menschen geformt (vgl. Schoenaker, 2017, Frick, 2011, S. 71).

Nehmen dabei destruktive Inhalte überhand, kann eine schwierig zu durchbrechende Negativspirale entstehen. Schulz von Thun (2017) nennt die im Widerstreit stehenden inneren Stimmen «Quälgeister», welche «Selbstzweifel schüren, Pessimismus verbreiten, Selbstvorwürfe machen» und «Ängste wecken» und letztlich zu einer Selbstentmutigung führen (vgl. S. 198; Frick, 2011, S. 71). Gemäss Schoenaker (2017) vermuten Fachleute, dass uns ca. 77% unserer Selbstgespräche eher ungünstig beeinflussen. Der Psychologe sieht deshalb in deren Veränderung in Richtung von konstruktiven Selbstinstruktionen ein grosses individuelles Entwicklungspotential, gerade im pädagogischen Kontext (vgl. S. 207).

3.2.4. Stolpersteine und Schwierigkeiten

Die angeführten Betrachtungen zur Ermutigung lassen annehmen, dass ermutigende Interventionen in jedem Fall wirksam seien und eine Steigerung der Zuversicht zur Folge hätten. Im Widerspruch dazu werden Personen beobachtet, die ermutigenden Zuspruch erhalten und ablehnend darauf reagieren. Mögliche Gründe dafür werden hier erörtert.

Entmutigende Nachsätze

Im Zusammenhang mit Lob wurde festgestellt, dass gut gemeinte Aussagen implizit einen bewertenden Beiklang haben können. Da sie damit auch verborgene Erwartungen des Lobenden ausdrücken, können sie beim Empfänger sogar Versagensängste auslösen (s. Kap. 3.1.2.).

Ähnlich verhält es sich, wenn bei Ermutigungsformulierungen Nachsätze angefügt werden, welche durch implizit übermittelte Inhalte die ermutigende Wirkung wieder zerstören (vgl. Frick, 2011, S. 64). Sie beginnen meist mit «aber». Ein Beispiel könnte lauten: «Ich sehe, dass du heute deine Hausaufgaben erledigt hast, aber ich wäre froh, wenn du sie auch sonst regelmässig lösen würdest.» Diese Mitteilung beinhaltet im Nachsatz einen Appell, die Hausaufgaben zuverlässiger abzuliefern; sie zeigt den Ärger der Lehrperson und verdeutlicht eine Unstimmigkeit auf der Beziehungsebene (vgl. Schulz von Thun, 2016, S. 27ff). Ein verunsichertes Kind wird dem ermutigenden Anteil der Aussage kaum Gewicht beimessen, sondern vor allem die Unzufriedenheit der Lehrperson spüren. Solche Nachsätze können defizitorientiert sein, Erwartungsdruck aufbauen oder Misstrauen ausdrücken (vgl. Frick, 2011, S. 64).

Selbstwertgefühl

Kinder, die wenig Selbstwertgefühl haben, erwarten möglicherweise wenig Gutes von einer Rückmeldung (vgl. Frick, 2011, S. 66f; Schoenaker, 2017, S. 153). Sie vertrauen den aufbauenden Worten nicht; sie meinen, diese nicht verdient zu haben, verstehen die positive Bestärkung als ein Einschmeicheln oder denken, es handle sich dabei um eine spasshafte Bemerkung. Solche Kinder reagieren in der Folge evtl. abwehrend auf die Rückmeldung; indem sie die Bestärkung ablehnen, bewahren und bestätigen sie ihr ungünstiges Selbstbild (vgl. ebda.). Dies trifft in verstärktem Masse auf Kinder zu, die meist Noten im ungenügenden bis knapp genügenden Bereich erhalten. Die konstanten abträglichen Leistungsbewertungen können bei ihnen kumulativ wirken und die Persönlichkeit nachhaltig beeinflussen, sodass sie ein negatives Selbstbild entwickeln (vgl. Bundschuh, 2008, S. 46).

3.2.5. Bedeutung für weniger erfolgreiche Lernende

Voraussagen oder Erwartungen einer Person, die beim anderen ein bestimmtes Verhalten auslösen und damit ihre eigene Erfüllung bedingen, werden als «sich selbst erfüllende Prophezeiung» gesehen; inzwischen gilt deren selbstbestätigender Effekt als wissenschaftlich gesichert (vgl. Frick, 2011, S. 80). Dabei spielen verschiedene Faktoren zusammen, die im positiven Fall eine förderliche Wirkung entfalten (vgl. ebd.). Beispielsweise erzeugen diverse Signale, die eine ermutigende Lehrperson aussendet, ein akzeptierendes sozio-emotionales Klima (vgl. ebd.). Ihre nonverbalen Körpersignale und ihr bestärkendes Feedback drücken eine zuversichtliche Erwartungshaltung gegenüber dem Kind aus. Dadurch wagt es dieses eher, Fragen zu stellen, es kommt zu mehr Informationen (vgl. ebd.).

Weniger erfolgreiche Lerner, die Angst vor Misserfolgen haben, können dadurch ermutigt werden und ein Ermutigungskreislauf kann in Gang kommen. Neuere Metaanalysen zeigen diesbezüglich besonders bei Kindern, die von Benachteiligung oder Stigmatisierung betroffen sind, deutlich positive Effekte. Vor allem bei einem Wechsel der Bezugsgruppe sind diese SuS auf Hinweise seitens der Lehrperson angewiesen, die ihnen Akzeptanz signalisieren (vgl. Baudson, 2011, S. 9).

Der Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung ist jedoch auch in negativer Richtung zu beobachten. Geringe Erwartungen von Lehrpersonen wirken sich negativ aufs akademische Fähigkeitsselbstkonzept der SuS aus (s. 4.1.1.); werden die Kinder unterschätzt, sind sie unsicherer, den schulischen Leistungserwartungen genügen zu können (vgl. ebd.).

Ludwig (1999) argumentiert, dass beim Lernen immer ein Schritt in die «Ungeborgenheit» gemacht werde, weil damit das Risiko, Fehler zu machen oder zu scheitern, eingegangen werde. In diesem Sinn könnten die Kinder ermutigt werden, Fehler zu riskieren, weil diese zur Orientierung für weitere Lernschritte Anlass gäben (vgl. S.130).

Der Umgang mit Fehlern spielt auch beim Feedback eine wichtige Rolle, auf das im anschliessenden Kapitel näher eingegangen wird.

3.3. Feedback

Das Feedback wird in dieser Arbeit als ein Hilfsmittel angesehen, um dem Ziel näherzukommen, die SuS in ihren motivationsbezogenen Kompetenzen zu unterstützen. Die lernförderliche Wirkung von Feedbacks wurde verschiedentlich untersucht. Diese Studien brachten teilweise divergierende Ergebnisse hervor. In Hatties (2017) Metastudie erweist sich das Feedback als einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Lernleistung (vgl. S. 276). Dieses Kapitel stützt sich auf das von Hattie und Timperley auf der Basis der genannten Studie entwickelte Modell (vgl. 2007). Der Fokus liegt hier auf der Anwendung des Feedbacks in Form von verbalen Rückmeldungen. Im Folgenden wird dargelegt, worauf gemäss den empirischen Ergebnissen bei der Darbietung der Feedbacks zu achten ist.

3.3.1. Definition von Feedback

Der Begriff «Feedback» wird als «Rückkoppelung» übersetzt, abgeleitet von der Funktionsweise von technischen Regelkreisen (vgl. Buhren, 2015, S. 11ff). Auf die zwischenmenschliche Interaktion bezogen handelt es sich um eine Rückmeldung, die sich aus der Diskrepanz zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung von Personen ergibt. Durch die Aussenwahrnehmung können Verhaltensmuster aufgedeckt werden, die dem Feedbackgeber bekannt, dem Handelnden hingegen unbewusst sind. Um letzteren in seiner Entwicklung voranzubringen, werden hilfreiche und hinderliche Muster thematisiert und beleuchtet (vgl. ebd.). Dabei stützt sich das Feedback auf Daten ab, wie Beobachtungen oder Dokumente (vgl. Wisniewski & Zierer, 2017, S.26). Hattie (2017) beschreibt das Ziel des Feedbacks im schulischen Rahmen in Anlehnung an Sadlers (1989) als das Bestreben, «die Lücke zwischen dem, wo die Schülerin oder der Schüler ist, und dem, wo sie oder er sein soll, zu verkleinern» (zit. nach Hattie, 2017, S. 131).

In der vorliegenden Arbeit steht der Inhalt des Feedbacks im Zentrum des Interesses. Die Lücke zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand bezieht sich dabei auf Anforderungen, die sich Kindern im Verlauf von Motivationsprozessen stellen und die sie beim Bearbeiten ihrer Aufgaben bewältigen müssen.

3.3.2. Lernförderliches Feedback

Lehrpersonen sind oft der Meinung, hinreichend Feedback zu geben, um Lernprozesse zu unterstützen; bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch heraus, dass ein Grossteil ihrer Rückmeldungen soziale oder verhaltensbezogene Inhalte thematisiert. Das Feedback im lernförderlichen Sinn muss jedoch auf konkreten Informationen beruhen, die das Verstehen verbessern (vgl. Bastian, Combe & Langer, 2016, S. 20). Wenn die Formulierungen dabei die Erlebnisperspektive und die Denkweise des Kindes einnehmen, ist es wahrscheinlich, dass es dieses als bedeutungsvoll annimmt (vgl. Fengler, 2004, S. 23).

Als Ausgangspunkt für diese formativ beratenden Aussagen dienen Beobachtungen dessen, was die SuS äussern oder schreiben, wie sie an die Aufgaben herangehen und welche Strategien sie anwenden (vgl. Hattie, 2017, S. 132). Die Beobachtung besteht dabei in einem aktiven Prozess, in dem die Aufmerksamkeit konzentriert auf das Geschehen gerichtet wird (vgl. Buholzer, 2014, S. 45).

Die so gewonnenen Informationen dienen im diagnostischen Sinn dazu, Hypothesen für die weitere Förderung der SuS zu erstellen und diese Annahmen im anschliessenden Arbeitsprozess zu evaluieren. Als aktiver Teil der Interaktion kann die Lehrperson ihre Einschätzungen reflektieren und Hinweise gewinnen, ob das Feedback überhaupt verstanden wurde (vgl. ebd.; Hattie, 2017, S. 139).

Ein konstruktives Feedback ist demnach genau auf die Person des Empfängers zugeschnitten, versorgt ihn mit den gezielten Informationen, die er für sein Fortkommen benötigt und bezieht sich auf den spezifischen Punkt im aktuellen Lernprozess (vgl. ebd.). Es wird nicht beurteilend oder interpretierend, sondern formativ beschreibend dargebracht (vgl. Buhren, 2015, S. 27). Dabei sollte es in engem Zusammenhang mit der Lernhandlung stehen und demnach während dem Lernprozess oder direkt danach formuliert werden. Weil das Feedback durch diese Unmittelbarkeit als Anerkennung aufgefasst wird, verstärkt es die Lernfreude und wirkt sich positiv auf die Motivation aus (vgl. Zierer, Busse, Otterpeer & Werne, 2015, S. 40). Im Folgenden wird dargestellt, wie den differenzierten Ansprüchen an die Qualität eines Feedbacks möglichst nahegekommen wird.

3.3.3. Feedbackmodell nach Hattie & Timperley

Hattie und Timperley sprechen in ihrem Modell drei Fragen an (vgl. Hattie, 2017, S. 133f):

- **«Wohin gehe ich? (Feed Up)»**
- **«Wie komme ich voran? (Feed Back)»**
- **«Wohin geht es als nächstes? (Feed Forward)»**

Die drei Fragen entsprechen drei Perspektiven, um die jeweilige Situation zu betrachten (Wisniewski & Zierer, 2017, S. 37). Im Folgenden werden die Feedbackfragen kurz erläutert:

Wohin gehe ich?

Das «Feed Up», übersetzt mit «Füttern», vergleicht den aktuellen Stand im Lernprozess mit dem angestrebten Zielzustand (vgl. ebd.). Es bezieht sich auf die Gegenwart; damit werden die Ziele und Lernintentionen festgelegt. Durch eine klare und verständliche Kommunikation weiss der Feedback-Empfänger, was er erreichen soll. Wenn der Unterschied zwischen seinem momentanen Zustand und den angestrebten Zielsetzungen erkannt ist, können Handlungen zur Erreichung der Ziele geplant und durchgeführt werden (vgl. Hattie, 2017, S. 133).

Wie komme ich voran?

Diese Rückmeldung, das «Feed Back», vergleicht einen neuen Ist-Stand mit dem vorangegangenen. Sie fokussiert auf den Fortschritt in Bezug auf den Anfangs- und Endpunkt (vgl. ebd.). Dabei stehen Erfolg und Scheitern sowie in der Teilaufgabe gemachte Fehler im Vordergrund. Ein zentraler Aspekt eines erfolgreichen Feedbacks liegt in der Fehlerkultur; Fehler sollten als notwendiges Element im Lernprozess anerkannt werden. Es geht Hattie dabei um eine Abwendung von der defizitorientierten Wahrnehmung von Fehlern hin zu den Chancen, die sie bieten: «Ein Fehler ist der Unterschied zwischen dem, was wir wissen und tun können, und dem, was wir zu wissen und tun beabsichtigen.» (vgl., Hattie, 2017, S. 131). Beim «Feed Back» handelt es sich um eine formative Rückmeldung, welche sich an einer sachlichen Bezugsnorm orientiert und die individuellen Fortschritte aufzeigt. (vgl. ebd.).

Wohin geht es als nächstes?

Das «Feed Forward» beschreibt als zukunftsbezogene Äusserung den Vorwärtsschub in Richtung von neuen Herausforderungen (vgl. Wisniewski & Zierer, 2017, S. 37); es kann helfen, angemessene nächste Aufgaben auszuwählen, um weitere Fortschritte zu erzielen. In diesem Zusammenhang können Strategien entwickelt, zusätzliche Informationen gegeben oder ein vertieftes Verständnis für eine Thematik angeregt werden. Die Auseinandersetzung des «Feed Forward» kann zu einer grösseren Flüssigkeit bzw. Automatisierung in der Aufgabenbearbeitung führen, oder zu einer stärkeren Selbstregulation anregen. Bei der Frage «Wohin geht es?» ist es von grosser Bedeutung, die Kinder zum Finden eigener Antworten anzuleiten und diese nicht vorgefertigt zu präsentieren (vgl. Hattie, 2017, S. 134).

Die drei Feedbackfragen können die Erziehenden anleiten, wirksame und umfassende Rückmeldungen zu geben. Dabei können inhaltlich die Ebenen der Aufgabe, des Lernprozesses, der Selbstregulation und des Selbst angesprochen werden (s. Anhang A).

Aufgabe

Der Fokus bei dieser Ebene des Feedbacks liegt auf der konkreten Aufgabe, bzw. dem Produkt; die Rückmeldung bezieht sich auf richtige oder falsche Ergebnisse des Lernauftrags. Dafür muss die Aufgabenstellung für die SuS klar sein, die Rückmeldungen werden spezifisch auf die Erfüllung der Anforderungen ausgerichtet (vgl. Hattie, 2017, S. 135). Dem Feedbackempfänger kann dabei mitgeteilt werden, ob er andere oder wichtigere Informationen verwenden soll und ob seine Interpretationen richtig sind. Dieses fest umrissene Feedback ist nicht generalisierbar. Besonders wichtig ist es für «Novizen» auf einem bestimmten Gebiet. Es bietet die massgebliche Grundlage, auf der die Stufen des Lernprozesses und der Selbstregulation aufgebaut werden können (vgl. ebd.).

Lernprozess

Die zweite Ebene des Feedbacks bezieht sich auf den Lernweg, auf die Bearbeitung der Aufgabe. Die Prozesse zur Erstellung des Produkts stehen dabei im Zentrum. Hierbei können Hilfestellungen zum Umgang mit kognitiven Herausforderungen angeboten werden, es können alternative Lösungswege oder Lernstrategien entwickelt werden (vgl. ebd.). Es kann aufgezeigt werden, wie Fehler entdeckt und wie daraus gelernt werden kann. Laut Hattie (2017) hilft das Feedback auf der Prozessebene wirkungsvoller zur Vertiefung Lernens, als dasjenige auf der Aufgabenebene (vgl. S. 136). Zwischen den beiden Feedbackarten kann auch eine produktive Wechselwirkung entstehen: Die eine Rückmeldung ist auf «Oberflächen-Information» ausgerichtet, die andere hilft, Prozesse und Strategien zu verbessern. Ein solch formatives Feedback kann die Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen (vgl. ebd.).

Selbstregulation

Das Feedback auf der Ebene der Selbstregulation kann den Lernenden bewusst machen, inwiefern sie den Fortschritt bis zum Erreichen des Produkts selbst gesteuert haben (vgl. Wisniewsky & Zierer, 2017, S. 31). Den SuS kann beispielsweise verdeutlicht werden, wie es ihnen gelungen ist, Kontrollverfahren im Lernprozess einzusetzen, den Zeitrahmen zu beachten und die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu fokussieren. Eine Verbesserung der Selbstregulation befähigt Lernende in erhöhtem Masse, sich adäquate Aufgaben auszuwählen und deren Bearbeitung zielgerichtet zu verfolgen (s. auch Kap. 4.2.2.; Bastian, Combe & Langer, 2007, S. 20).

Dies beinhaltet die Bereitschaft, sich anzustrengen, Feedbackinformationen anzustreben und kurzfristige Bedürfnisse zurückzustellen (Hattie, 2017, S.36). Indem die SuS zu einer Selbstevaluation angeleitet werden, lernen sie, sich selbst zu beobachten, einzuschätzen und ihren Lernprozess zu verbessern. Die Relevanz von Anstrengung und bewusstem Üben zur Erreichung von Zielen kann mit diesem Feedback ebenfalls aufgezeigt werden (vgl. ebd.).

Die Fähigkeit zur Selbstregulation wird im Laufe der Entwicklung verfeinert. Während einfache Lernstrategien für Kinder früh einsetzbar sind, handelt es sich bei Metakognitionen um komplexe Prozesse. Es gelingt z. B. erst älteren Kindern, Monitoringprozesse mit aktiver Selbstregulation zu verknüpfen (vgl. Götz & Nett, 2011, S. 170f).

Selbst

Die Rückmeldungen auf der vierten Ebene geben Informationen über die Person des Feedbackempfängers. Bemerkungen, wie «du hast gut gearbeitet» werden allgemein mit dem Begriff «Lob» bezeichnet und kommen in Schulzimmern häufig vor. Oft werden sie verwendet, um SuS zu unterstützen oder zu trösten (vgl. Hattie, 2017, S. 137). Hattie (2017) konnte nachweisen, dass Lob nur geringen Effekt auf die Lernleistung hat. Es enthält wenig Informationen zur Aufgabe, kann kaum zu einem besseren Verständnis genutzt werden und erhöht die Selbstwirksamkeitserwartung nicht. Hattie empfiehlt, Feedback und Lob nicht zu vermischen, da letzteres von den Informationen zum Lernprozess ablenkt und deren Wirkung abschwächt (vgl. ebd.; Wisniewsky & Zierer, 2017, S. 30).

3.4. Grundlagen der Motivation

Wie können diese Rückmeldungen zur Förderung der Motivation eingesetzt werden? In diesem Kapitel werden, ausgehend vom Begriff der Motivation, zuerst Grundlagen zum Thema Motivation dargestellt.

3.4.1. Definition und Grundmodell

Der Begriff «Motivation» geht auf das lateinische Wort «movere» für «bewegen» zurück. Er drückt die Erfahrung aus, dass uns etwas antreibt und energetisiert, sodass wir uns in eine bestimmte Richtung bewegen und entsprechende Handlungen ausführen. Auf Motivation lässt sich nur aus Verhaltensweisen eines Menschen, aus seiner Art des Denkens und des emotionalen Erlebens schliessen (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 20; Wilbert, 2010, S. 17).

Regina Vollmeyer (2005) präzisiert, dass durch die motivationalen Handlungen ein erwünschter, als positiv empfundener Zielzustand angestrebt wird. Oder es wird darauf abgezielt, eine unangenehme Situation, bzw. einen negativ konnotierten Zielzustand, zu vermeiden (vgl. S.10).

Dabei wird angenommen, dass Menschen für ihr Handeln bestimmte Motive haben. Diese werden als zeitlich andauernde Neigungen angesehen, welche mit einer persönlichen Bewertung von Themen oder Tätigkeiten einhergehen. Motive sind jedoch nicht konstant aktiviert, sie verhalten sich als latent vorhandene Persönlichkeitsdispositionen (vgl. ebd.). Andreas Helmke (2015) beschreibt ein Motiv als eine zeitlich länger andauernde, «gewachsene Verhaltenstendenz», auch «trait» genannt, währenddem die Motivation, der «state», mit dem Befinden in einer aktuellen Situation zusammenhängt (vgl. S.221).

Der Impuls zu einem bestimmten Verhalten wird schliesslich durch spezifische Situationsanreize ausgelöst. Passen Motive einer Person und Situationsanreize zusammen, kommt es zur Handlung, welche von positiven Emotionen begleitet wird (vgl.; Edelman, 2003, S. 31). Im Folgenden Modell wird diese Situation mit ihrer Wirkung auf vier psychische Grundelemente dargestellt (s. Abb. 4).

Abbildung 4: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkungen (Wilbert, 2010, S. 23)

In Anlehnung an Wilbert (2010) illustriert die Schreibende diese Wirkungen an einem eigenen Beispiel (vgl. S. 23):

Ein Kind hat Interesse an Mathematik, es erhält ein passendes Aufgabenangebot und beginnt freudig zu arbeiten.

Ein anderes Kind hat Probleme in diesem Fachbereich. Die Lehrperson ermutigt es, eine bewältigbare Aufgabe aus diesem Bereich anzupacken. Das ermutigte Kind wird aktiv und probiert, die Aufgabe zu lösen (Verhalten).

Es erlebt die Bezugsperson dabei als unterstützend (Wahrnehmung). Durch die Begleitung gelingt ihm die Aufgabe, das Kind ist stolz auf die eigene Leistung (Emotion). Seine Einstellung gegenüber den entsprechenden Mathematikaufgaben verbessert sich (Kognition). Dieses Beispiel verdeutlicht eine Einflussmöglichkeit einer spezifischen Ermutigung und deren förderliche Wirkung.

Eine moderne Auffassung der Motivation beachtet zusätzlich zum handlungsauslösenden Impuls den gesamten Prozess eines Handlungsverlaufs (s. Kap.4). Demgemäss definieren Dresel und Lämmle (2011): «Motivation ist ein psychischer Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet.» (vgl. S. 80).

3.4.2. Intrinsische Motivation

In der Literatur wird unterschieden zwischen intrinsischer Motivation, die sich in einer selbstbestimmten Handlung manifestiert, und extrinsischer Motivation, die einen fremdbestimmten Handlungsantrieb bezeichnet (vgl. Wilbert, 2010, S.42). Die intrinsische Motivation stellt selbst ein prioritäres Ziel pädagogischer Förderung dar, da sie ein langfristiges Lerninteresse verspricht. Sie wird deshalb in der vorliegenden Arbeit ausführlicher thematisiert.

Die intrinsische Motivation wird von Schiefele und Streblow (2005) definiert als «der Wunsch oder die Absicht, eine bestimmte Lernhandlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend oder wie auch immer zufrieden stellend erscheint» (S.40). Die Aktion wird also um der Tätigkeit selbst willen durchgeführt, ohne Verstärker oder gezielte externe Anreize. Es werden keine ausserhalb der Handlung liegenden Konsequenzen, wie eine Belohnung oder eine erfolgreiche Prüfung, angestrebt (vgl. ebd.). Da diese Beschäftigung aus dem Interesse oder den Bedürfnissen der Persönlichkeit wächst, sind die Motive dazu längerfristig stabil (vgl. Krapp, 2005, S. 34; Wilbert, 2010, S.42).

Damit unser Interesse und unsere Neugier für eine Sache geweckt werden, muss diese in einem mässigen Widerspruch zu unserem bisherigen Wissen stehen. Wenn sie relativ neu ist und zu Überraschung führt, wenn sie etwas komplexer ist als das Bekannte oder eine Ungewissheit schafft, sind wir kognitiv angeregt, wollen mehr darüber wissen und beginnen zu explorieren. Befassen wir uns längere Zeit mit einem bestimmten Bereich, können individuelle Interessen entstehen (Edelmann, 2003, S. 30f).

Einige Autoren unterscheiden zwischen zwei Ausprägungen der intrinsischen Motivation. Wenn der Beweggrund zu einer Beschäftigung im Interesse an der Sache liegt, sprechen sie von gegenstandsbezogener intrinsischer Motivation. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich ein Kind speziell für Bücher interessiert. Als tätigkeitsbezogen betrachten sie die intrinsische Motivation, wenn die Handlung selbst als erfüllend oder inspirierend erlebt wird. Ein Beispiel dafür ist ein Kind, das sich gerne mit Rätselaufgaben beschäftigt, deren Reiz vorbei ist, wenn sie gelöst sind (vgl. Wilbert, 2010, S. 42).

Rheinberg (2010) postuliert jedoch, vielmehr den Faktoren, welche die intrinsische Motivation beeinflussen, Beachtung zu schenken. Aus der Perspektive des schulischen Lernens betrachtet er die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci (vgl. 2000) und das Flow Konzept von Csikszentmihalyi (vgl. 2010) als aufschlussreich und gewinnbringend (vgl. Rheinberg, 2010, S. 368ff).

Selbstbestimmungstheorie

Als eines der Hauptmerkmale von intrinsischer Motivation identifizieren Ryan & Deci (2000) den starken Anteil an **Selbstbestimmung**, der dagegen bei der extrinsischen Motivation fehlt. Für sie stellen die zwei Motivationsarten jedoch keine Gegenspieler dar. Zwischen den beiden Polen treten gemäss ihnen Abstufungen auf, die ein unterschiedliches Mass an Selbstbestimmung aufweisen (vgl. S. 65).

Wenn SuS zu einem grossen Teil selbstbestimmt handeln können, bewerten sie die ausgeführte Tätigkeit als wichtig und lernen selbstständiger. Erhalten sie für das Erreichen eines von aussen eingebrachten Ziels Anerkennung, kann es sein, dass sie dieses als Norm akzeptieren, es in ihr Selbstbild integrieren und sich damit identifizieren (vgl. Wilbert, 2010, S. 49).

Diese **selbstbestimmt- extrinsische Motivation** zeichnet sich dadurch aus, dass die von aussen eingebrachten Ziele nun auch als persönlich bedeutsam angesehen werden. Ryan und Deci konnten in empirischen Studien beweisen, dass die positiven Effekte dieser Motivationsform ähnlich ausgeprägt sind, wie bei der intrinsischen Motivation. Langfristig negative Auswirkungen für den Lernprozess stellen sie in erster Linie bei der fremdbestimmt- extrinsischen Motivation fest (vgl. Ryan & Deci, 2000, S. 81; Dresel & Lämmle, 2011, S. 89).

Das zweite Hauptmerkmal der intrinsischen Motivation ist gemäss der Selbstbestimmungstheorie das **Kompetenzerleben**. In der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt strebt der Mensch danach, Herausforderungen zu meistern. Erreicht er in einem bearbeiteten Bereich Kompetenz, belohnt ihn dies für seinen Einsatz (vgl. Schiefele & Steblow, 2005, S.43f). Die Bedürfnisse nach Selbstbestimmung und Kompetenz spielen immer mit, wenn intrinsisch motiviert gehandelt wird; Gefühle der eigenen Wirksamkeit und Urheberschaft liefern dabei psychische Energie zur Handlung (vgl. ebd.; Krapp, 2005, S. 33).

Als dritten Faktor nennen Deci und Ryan (2000) das Bedürfnis nach **sozialer Eingebundenheit** (vgl. S. 56ff). Demgemäss übernehmen Menschen aus dem angeborenen Streben nach sozialer Dazugehörigkeit auch von aussen gesetzte Verhaltensnormen. Fremdgesetzte Erwartungen und Wünsche können dabei so stark ins eigene Selbst integriert werden, dass sie mit der Selbstbestimmung gleichgesetzt werden und die Ziele subjektiv als die eigenen wahrgenommen werden (vgl. Rheinberg, 2010, S. 368).

Flow

Geht jemand ganz in seinem Tun auf, sodass sein Selbst und seine Tätigkeit gewissermassen «verschmelzen», spricht man vom «Flow». Dieses Phänomen wurde von Csikszentmihalyi (1975) erforscht und in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht (zit. nach Rheinberg, 2010, S. 380). Zum Bewusstseinszustand des Flow tragen verschiedene Komponenten bei. Wichtigste Voraussetzung ist eine möglichst genaue Passung zwischen den Handlungsanforderungen der Aufgabe und den Fähigkeiten des Handelnden. Dieser empfindet den Flow-Zustand trotz hoher Beanspruchung als angenehm; er ist überzeugt, die Lernhandlung erfolgreich meistern zu können (vgl. ebd.).

Die Struktur des Ziels muss dabei so klar festgelegt sein, dass der Lernende zu jedem Zeitpunkt des Prozesses genau weiss, was zu tun ist. Eindeutige Rückmeldungen, die keinen Raum für persönliche Interpretationen lassen, bestärken die Zielorientierung (vgl. Rheinberg, 2010, S. 380; Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 62f). Weitere Wahrnehmungen charakterisieren das Flow-Erleben: Die einzelnen Schritte der Handlung scheinen fliegend ineinander überzugehen und dabei einem plausiblen Aufbau zu folgen. Der Lernende kann sich mit Leichtigkeit konzentrieren und er benötigt kaum Selbstregulation, um im Arbeitsprozess zu bleiben; die verstreichende Zeit geht dabei ganz vergessen (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 120ff).

Der Flow gilt im Lernkontext als erstrebenswert, da er aussergewöhnliche Leistungen ermöglicht. Die SuS sollen dabei der Überzeugung sein, die Vorgänge unter Kontrolle zu haben; werden die Kinder überfordert, können Angstgefühle auftreten; bei Unterforderung stellt sich hingegen Langeweile ein (vgl. Frenzel & Stephens, 2011, S. 25; Rheinberg, 2010, S. 380).

Als grundlegend kann angemerkt werden, dass die Selbstbestimmungstheorie von tiefgehend angelegten menschlichen Bedürfnissen ausgeht, währenddem der Flow das momentane persönliche Erleben in den Vordergrund stellt (vgl. Schiefele und Streblow, 2005, S.53f).

3.4.3. Extrinsische Motivation

Bei der extrinsischen Motivation hat die Handlung einen zweckdienlichen Wert. Durch das Zielstreben wird auf positive Folgen der Aktion hingearbeitet oder es werden negative Konsequenzen umgangen (vgl. Wilbert, 2010, S. 42). Einzelne Komponenten der extrinsischen Motivation sind längerfristig konstant und begleiten eine Person über eine gewisse Zeitspanne hinweg. So kann diese Motivationsform beispielsweise leistungsbezogen sein, wenn sie darauf abzielt, für Arbeiten positive Rückmeldungen zu erhalten. Sie kann sozial motiviert sein, wenn es um das Erreichen von Anerkennung geht, oder wettbewerbsbezogen, wenn in erster Linie andere übertroffen werden sollen. (vgl. Schiefele, 2008, S. 42).

Wenn bei einem Kind ein sehr geringes Interesse für ein Fach vorhanden ist, wirken sich externe Verstärker aufbauend aufs Interesse aus und können für die Lern- und Leistungsmotivation vorübergehend hilfreich sein. Im schulischen Kontext sind die Inhalte grossenteils von aussen vorgegeben und Kinder müssen oft Dinge lernen, für die sie kein primäres Interesse haben. Der zeitweise Einsatz von externen Verstärkern kann dann einen Einstieg erleichtern (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 89; Schiefele & Streblow, 2005, S. 46; Wilbert, 2010, S. 47).

Auf intrinsisch motivierte Personen wirken sich externe Belohnungen jedoch nachteilig aus (vgl. Deci und Ryan, 2000). Durch zusätzliche Anreize wird ihre vorhandene Motivation «unterminiert» und ihr Engagement nimmt ab; es wird dabei auch vom «Korruptionseffekt» gesprochen (vgl. Schiefele & Streblow, 2005, S. 46). Generelle Belohnungen mit wenig Bezug zur wirklichen Leistung sollten vermieden werden (vgl. Wilbert, 2010, S. 47).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass informatives Vorgehen, das eine gewisse Wahlfreiheit lässt, das Autonomieerleben und die Kompetenzwahrnehmung unterstützt. Positive Rückmeldungen fördern gemäss empirischen Studien die Motivation; sie steigern das Interesse und bestätigen die Sachkompetenz der Lernenden (vgl. Schiefele und Streblow, 2005, S. 47f; Wilbert, 2010, S. 47). Wenn Lerninhalte den individuellen Interessen eines Kindes entsprechen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich damit auseinandersetzt. Daneben beeinflussen weitere Faktoren die Lern- und Leistungsmotivation.

3.4.4. Motivierung und Anspruchsniveau

Lernende erleben ihre Leistungen individuell und situationsabhängig als Erfolg oder als Misserfolg. Sie orientieren sich an einem subjektiven Gütemassstab, an dem sie erkennen, inwiefern sie erfolgreich waren. In der Motivationspsychologie wird dieser Massstab als «Anspruchsniveau» bezeichnet (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 97; Hasselhorn & Gold, 2017, S. 107; Wilbert, 2010, S. 35).

Das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1957), beschreibt die Faktoren, welche das Anspruchsniveau ausmachen. Atkinsons Theorie geht davon aus, dass dieses durch zwei Elemente terminiert wird. Die «Erfolgswahrscheinlichkeit» antizipiert, ob die Bearbeitung einer Aufgabe zu einem bestimmten Effekt führen könnte; sie drückt die Erwartung des Erfolgs aus. Der «Erfolgsanreiz» zeigt den subjektiven Wert, der die Aufgabe für den Lernenden darstellt (zit. nach Hasselhorn & Gold, 2017, S.106).

So kann ein Auftrag einen sehr hohen Anreiz haben, weil ihm der Lernende einen grossen persönlichen Wert zuschreibt. Wenn jedoch die Erfolgswahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt wird, ist dieser trotzdem nicht zum Handeln motiviert. Umgekehrt kann eine einfache Aufgabe eine hohe Erfolgsprognose beinhalten, da sie leicht zu lösen ist. Der Lernende führt sie aber nicht aus, weil der Erfolgsanreiz aufgrund der schlechten Bewertung nicht gegeben ist; die Bewältigung der Anforderung wird von ihm nicht als echte Leistung gesehen (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 97; Beckmann & Heckhausen, 2010, S.132ff).

Aufgrund dieser Faktoren lässt sich schliessen, dass Aufgaben mit einem fürs Individuum mittleren Schwierigkeitsgrad speziell motivierend sind. Sie versprechen einen «maximalen Gewinn»: Es ist realistisch, dass sie bewältigt werden können und das erhaltene Ergebnis wird positiv bewertet. Das heisst, die Parameter Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz passen gut zusammen (vgl. Beckmann & Heckhausen, 2010, S. 134). Das Modell von Atkinson (1957) veranschaulicht diesen Zusammenhang (s. Abb. 5):

Abbildung 5: Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1957): Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz bedingen die Lern- und Leistungsmotivation (zit. nach. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 107)

sich blamiert oder beschämt fühlen zu müssen; sie verhalten sich nach dem «**Misserfolgsmotiv**». (vgl. ebd., 2011; Hasselhorn & Gold, 2017, S. 107; Wilbert, 2010, S. 35).

Aufgrund ihrer Versagensangst agieren Personen mit Misserfolgsmotiv eher defensiv. Wenn Misserfolgsängstliche sehr leichte Aufgaben bearbeiten, bei denen sie sich sicher fühlen, besteht für sie keine Gefahr, durch Scheitern als inkompetent zu erscheinen. Wählen sie eine speziell hohe Aufgabenschwierigkeit, ist anzunehmen, dass auch die meisten anderen Lernenden die Aufgabe nicht lösen könnten und das Scheitern lässt deshalb keine Rückschlüsse auf unzureichende eigene Fähigkeiten zu (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 107f; Beckmann & Heckhausen, 2010, S. 134).

Weitere Studien konnten nachweisen, dass sich Erfolgszuversichtliche grundsätzlich ausdauernder verhalten, als Misserfolgsängstliche. Die reine Zeitdauer der Aufgabenbearbeitung garantiert zwar noch keine besseren Lernergebnisse, da letztere auch von Umständen wie der Lernsituation, der investierten Anstrengung, der Motivstärke und der Tiefe der Informationsverarbeitung abhängig sind. Beobachtungen von langfristigen Lernprozessen zeigten jedoch Vorteile des erfolgszuversichtlichen Leistungsmotivs (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 107f). Im Folgenden wird nun der Blick auf die Ausführung von Handlungsprozessen gelenkt.

Gemäss dem referierten Modell müssten sich alle Lernenden mittelschwere Aufgaben auswählen, um optimale Erfolgserlebnisse zu erreichen. Personen, die sich danach ausrichten, handeln tendenziell in der Erwartung, Erfolg zu haben und wollen Stolz empfinden für die erbrachte Leistung. Sie verhalten sich nach dem «**Erfolgsmotiv**» (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 97).

Manche Lernende meiden jedoch gerade die Aufgaben mit mittlerem Schwierigkeitsgrad; sie suchen meist sehr leichte oder sehr schwierige Aufträge aus. Mit dieser dispositionalen Ausrichtung vermeiden sie das Scheitern und die Gefahr,

4. Das Rubikon- Modell der Motivation

Aus Motiven können Wünsche oder Ziele erwachsen, die in die Tat umgesetzt werden wollen. Wie solche Prozesse von der Initiierung bis zur Zielerreichung ablaufen, visualisiert das «Rubikon-Modell der Handlungsphasen» von Heckhausen und Gollwitzer (1987) in vier zeitlich aufeinanderfolgenden Abschnitten (zit. nach Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 311). Jede dieser Phasen stellt spezifische Anforderungen an den Handelnden (s. Abb. 6).

Will man die Kinder während der Bearbeitung ihrer regulären Aufgaben durch motivationsförderliche Rückmeldungen unterstützen, muss man die motivationsspezifische Dynamik jeder Handlungsphase beachten.

Abbildung 6: Das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer (1987, zit. nach Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 311)

Zu Beginn steht im Rubikon-Modell eine Phase des Abwägens, in der Wünsche und Handlungsoptionen in Erwägung gezogen und im Hinblick auf mögliche Konsequenzen geprüft werden. Diese motivationale Phase endet mit der Entscheidung für eine Handlung (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 310).

Mit dem Überschreiten des Rubikons wird aus dem Wünschen und Abwägen der Wille zur Durchführung. Die darauffolgende präaktionale Phase wird durch die Planung von Strategien bestimmt, die darauf abzielen, das festgelegte Ziel zu erreichen. In der aktionalen Phase werden die Handlungen zur Zielerreichung durchgeführt, bis mit der Zielerreichung die Motivation deaktiviert wird. In dieser postaktionalen Phase wird das Handlungsergebnis bewertet und der Prozess kann von neuem beginnen (vgl. ebd.; Hasselhorn & Gold, 2017, S.116).

Mit dem Namen «Rubikon-Modell» bedienen sich die Autoren einer Metapher; sie verweisen auf Caesar, der mit seinem Heer den Grenzfluss Rubikon überquerte und damit eine Entscheidung traf, die eine Umkehr ausschloss. Ebenso überschreitet eine Person mit der Entscheidung zur Handlung eine Grenze (vgl. Wilbert, 2010, S. 55). Dieses Modell zeigt in einem natürlichen Ablauf, wie aus einer Motivationstendenz eine Absicht erwächst und in eine Handlung umgesetzt wird. Im Verlauf der vier Phasen stellen sich dem Handelnden Aufgaben, die entsprechend motivationale Kräfte der Richtungsfindung und volitionale Kräfte, die den Willen betreffen, erfordern (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 310).

In den folgenden vier Unterkapiteln wird das Augenmerk auf die Charakteristik jedes Abschnitts des Rubikon-Modells gelenkt. Da in jeder Phase andere Faktoren mit der Bewältigung der situativen Anforderungen im Zusammenhang stehen, wird diesen Elementen Beachtung geschenkt (vgl. Ruchti, 2017, S. 64). Es werden diejenigen Elemente ausgewählt, welche für ermutigende Rückmeldungen weiterführende Hinweise geben. Diese ausgewählten Konzepte werden hier den entsprechenden Phasen zugeordnet und erläutert; sie dienen als Grundlage für die im Anschluss abgeleiteten Förderansätze.

4.1. Die prädezisionale Phase

Um zu entscheiden, ob ein Ziel erstrebenswert ist, werden in der prädezisionalen Phase Informationen zur Situation gesammelt und positive und negative Auswirkungen der Handlungsmöglichkeiten gegeneinander abgewogen (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 311). In dieser motivationalen Phase geht es um die «Initiierung und Energetisierung des Handelns» (vgl. Wilbert, 2010, S. 56). Die Person befindet sich einem Bewusstseinszustand der emotionalen und kognitiven Flexibilität, sie testet und bewertet Optionen auf ihre Wünschbarkeit, bzw. Durchführbarkeit. Der Moment, in dem schliesslich aus dem Wunsch die Intention zur Handlung erwächst, bildet die Trennungslinie zwischen der Motivation und der Volition (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S.117). Da sich in der Entscheidungsphase oft verschiedene Ziele konkurrenzieren, sorgt gemäss Heckhausen & Heckhausen (2010) eine übergeordnete Regulationsinstanz für einen strukturierten Ablauf, sie aktiviert und deaktiviert Ziele (vgl. S.7).

Wofür sich die Kinder entscheiden, was sie sich leistungsmässig zutrauen, hängt mit der Wahrnehmung ihrer eigenen Möglichkeiten zusammen. In diesem Zusammenhang wird hier den **Selbstkonzepten** sowie der **Selbstwirksamkeitserwartung** Platz eingeräumt. Die lernbegleitenden Rückmeldungen sollen die Kinder in dieser Phase ausserdem bei der Wahl von geeigneten **Zielen** unterstützen.

4.1.1. Der Einfluss des Selbstkonzepts

Als Selbstkonzepte werden in der wissenschaftlichen Diskussion all jene Kognitionen aufgefasst, die das Selbst betreffen. Sie beziehen sich auf die Einschätzung und Bewertung der eigenen Stärken und Schwächen, sowohl im akademischen Bereich, als auch in Bezug auf soziale, psychische und emotionale Komponenten. Das Selbstkonzept beschreibt das deklarative Wissen über Interessen, Fähigkeiten und Eigenschaften, die eine Person mit sich selbst verbindet (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 19f).

Hellmich und Günther (2011) präzisieren, dass der Begriff Selbstkonzept als «geordnete Menge aller im Gedächtnis gespeicherten selbstbezogenen Informationen» verstanden wird (vgl. S. 19f.). Das Selbstkonzept strukturiert nach dieser Auffassung die individuellen Personenmerkmale in verschiedene Teilselbstkonzepte. Im Zusammenhang mit dem schulischen Lernen interessiert vor allem das akademische Selbstkonzept, welches sich schwerpunktmässig in einen mathematischen und einen sprachlichen Bereich differenziert (vgl. Wilbert, 2010, S. 70ff).

Empirische Studien dazu zeigten, dass die beiden **Fachselbstkonzepte** praktisch unkorreliert nebeneinander vorhanden sind: Wenn der eine Fachbereich positiv bewertet wird, gilt dies nicht ebenso für den anderen. Oft stehen sie sogar in inverser Relation zueinander: Je stärker SuS ihr Können in der Mathematik einschätzen, desto schlechter bewerten sie die eigenen Leistungen im sprachlichen Bereich, und umgekehrt (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 23ff).

Dies kann beispielsweise zur Folge haben, dass ein Schüler sein mathematisches Abschneiden trotz vergleichsweise gutem Ergebnis als schlecht bewertet, weil er sein sprachliches Können als noch besser wahrnimmt (vgl. Wilbert, 2010, S. 72). Diese Unabhängigkeit der beiden Teilselbstkonzepte ist erstaunlich, da empirische Studien die Diskrepanz zwischen den Fachbereichen widerlegen. Sie dokumentieren im Gegenteil eine deutliche positive Korrelation der Leistungen in Mathematik und Sprache (vgl. ebd.). Aus motivationaler Sicht ist dies wichtig zu wissen, weil SuS bei einer positiven Kompetenzeinschätzung eher bereit sind, sich für das entsprechende Fach anzustrengen. Unterschätzen sie sich in einem Fachbereich, lernen sie diesen eventuell zu wenig gründlich, was wachsende Wissensdefizite verursachen kann (vgl. Dresel, 2004, S. 14).

Das Selbstkonzept als Abbild der im Austausch mit der Umwelt gemachten Erfahrungen verändert und differenziert sich bei Kindern im Verlaufe der Grundschule. Währenddem die entsprechenden vorschulischen Erfahrungen wenig detailliert sind, verfeinert sich die Wahrnehmung der eigenen Person mit dem kognitiven Reifungsprozess (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 28; Scholz & Dresel, 2011, S. 87).

Dabei spielt es eine entscheidende Rolle, ob sich im schulischen **Referenzrahmen** vorwiegend Aufwärts- oder Abwärtsvergleiche anbieten; eine häufige Konfrontation mit leistungsstärkeren Mitschülern schwächt das Fähigkeitsselbstkonzept der weniger erfolgreichen SuS (vgl. Wilbert, 2010, S. 72). Die Einführung der Noten zieht demnach vor allem für leistungsschwächere Kinder negative Konsequenzen auf das fachspezifische Selbstkonzept nach sich (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 35).

Die Komponenten des Selbstkonzepts schliessen einerseits kognitiv evaluative und andererseits emotionale Elemente ein, die das gegenwärtige Handeln einschätzen und zukünftige Aktionen beeinflussen. Dem Fähigkeitsselbstkonzept wird eine rein beschreibende kognitive Komponente zugeordnet; sie bildet Vorstellungen über kriteriale, soziale oder individuelle Bezugsgrössen. Affektiv gefärbte Wertungen beinhalten beispielsweise das Erleben von Stolz oder von Scham, sie werden auch als Selbstwertgefühl definiert (vgl. Schöne & Stiensmeier-Pelster, 2011, S. 48).

Will man das Selbstkonzept eines Kindes fördern, erzielt man hauptsächlich dann Erfolge, wenn sich die Förderung auf das Unterrichtsfach bezieht, in dem das Kind eine inadäquate Selbsteinschätzung hat. Generelle Förderprogramme zeigen nur geringe Effekte (vgl. Wilbert, 2010, S. 71). Frank Hellmich (2011) betont, dass Rückmeldungen durch Bezugspersonen eine der wichtigsten Einflussgrössen zur Förderung der fähigkeitsbezogenen Selbstkonzepte von SuS sind (vgl. S. 12).

Statisches und dynamisches Selbstbild

Einstellungen über eigene Fähigkeiten sind bei allen Menschen sowohl explizit, als auch implizit vorhanden (vgl. Spinath & Freiberger, 2011, S. 100). Die Psychologin Carol Dweck (2016) entdeckte in ihrer Forschungsarbeit, dass SuS in ihrer Theorie über sich selbst zwei Arten von Denken zeigen, welche sie mit den Bezeichnungen «statisches» oder «dynamisches Selbstbild» umschreibt (vgl. S. 14ff).

Die implizite Überzeugung der einen besagt, dass die Intelligenz unveränderlich gegeben und somit etwas Statisches sei. Sie fühlen sich immer wieder dazu aufgefordert, ihre Fähigkeiten und Eigenschaften unter Beweis zu stellen, sich in ihrem Selbstbild zu bestätigen. Auf Misserfolge reagieren diese SuS oft hilflos und resignieren bei auftretenden Schwierigkeiten schnell. In ihrem Gefühl, zu versagen, gehen sie lieber kein weiteres Risiko ein, da ein Scheitern ihr Talent infrage stellen könnte (vgl. ebd.).

Die andere Gruppe geht davon aus, dass sich Fähigkeiten durch eigene Anstrengungen weiterentwickeln lassen, sie hat ein dynamisches Selbstbild. Diese Personen sehen den Erfolg eher darin, Herausforderungen anzupacken und Grenzen zu überwinden. Ein Scheitern kann auch für sie schmerzhaft sein; sie beziehen es jedoch stärker auf eine spezifische Handlung und fühlen sich weniger global als Versager. Sie werden nach einem Misserfolg aktiv, investieren zusätzliche Energie und generieren Bewältigungsstrategien (vgl. Dweck, 2016, S. 44 ff; Schloz & Dresel, 2011, S. 96). Mit einem dynamischen Selbstbild gilt die Intelligenz als entwicklungsfähig; es führt zu einer gesteigerten Kontrollüberzeugung (vgl. Wilbert, 2010, S. 63).

Selbstwirksamkeit

Die Gewissheit, durch das eigene Wirken bestimmte Handlungen erfolgreich durchführen zu können, wird im Begriff der «Selbstwirksamkeitserwartung» zusammengefasst. Dieser Terminus wurde von Albert Bandura in den 1970er Jahren geprägt. Er widerspiegelt die persönliche Einschätzung des Individuums, eine Situation durch eigenes Zutun bewältigen zu können (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 206). Diese subjektive Gelingenserwartung hat einen entscheidenden Einfluss aufs schulische Lernen. Sie nimmt Einfluss auf die Wahl von Zielen; letztlich wird auch durch sie terminiert, ob eine Aufgabe zu Ende geführt, oder ob sie mitten im Prozess abgebrochen wird (vgl. Fuchs, 2005, S.63; Satow, 2002, S. 175).

Dabei zeigt sich, dass die Selbstwirksamkeitserwartung überwiegend unabhängig ist von den realen Kompetenzen und Fähigkeiten einer Person (vgl. Jerusalem, 2007, S. 5). Wie verschiedene Studien aus der Pädagogischen Psychologie belegen, haben bei gleichem Kompetenzniveau SuS mit hoher Selbstwirksamkeit Vorteile gegenüber jenen mit niedrigerer Selbstwirksamkeit. Diese Kinder wählen ein höheres Aufgabenniveau und investieren mehr Anstrengung und Ausdauer in die Bearbeitung der Aufgaben. Sie teilen die Zeit effektiver ein und reagieren bei Problemen flexibler, was insgesamt zu besseren Ergebnissen führt. Auch die Einschätzung der eigenen Leistung und die Ursachenzuschreibungen sind bei diesen SuS realistischer und fördern wiederum den Selbstwert (Jerusalem, 2007, S. 5). Obwohl die effektiven Kompetenzen die Grundlage zur Bearbeitung der Aufgaben bieten, scheinen Kinder mit hoher Selbstwirksamkeit ihr Potential optimaler ausschöpfen und die Herausforderungen besser bewältigen zu können, als diejenigen mit niedrigerer Selbstwirksamkeit (vgl. Satow, 2002, S. 174).

Wenn die erfolgreiche Bewältigung einer Situation bewusst wahrgenommen wird, führt dies zu mentalen Repräsentationen, welche im Zusammenspiel mit den begleitenden Emotionen die zukünftigen Zielsetzungen und Handlungen steuern. Steht das Kind einer Herausforderung gegenüber, ist es deshalb entscheidend, dass es diese als kontrollierbar erlebt. (vgl. Fuchs, 2005, S. 63; Jerusalem, 2007, S. 7; Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 206).

Art und Schwierigkeit der Ziele, die ein Kind wählt, stehen also in engem Zusammenhang mit seinem Selbstkonzept. In der prädeszisionalen Phase ist die Ausrichtung auf Ziele ein zentrales Thema.

4.1.2. Ziele setzen im Handlungsprozess

Ziele ergeben sich aus der Diskrepanz zwischen der aktuellen Realität und einem erwünschten, zukünftigen Zustand; sie sind für das Handeln von Menschen richtungsweisend. Ziele steuern den Einsatz der Energie, des Wissens, sowie der Fähigkeiten und Fertigkeiten und richten diese auf ein gewünschtes Ergebnis aus (Woolfolk, 2014, S.395). Hat sich eine Person für ein Ziel entschieden, bestimmt dieses weitgehend die Planung der durchzuführenden Schritte und die Organisation und Steuerung der Handlungen (vgl. Kleinbeck, 2010, S.285ff).

Später werden die Handlungsschritte realisiert, die Person kontrolliert den laufenden Prozess und entscheidet je nach Zwischenstand der Ergebnisse über den weiteren Einsatz ihrer Ressourcen. Entspricht die Performanz nicht den eigenen Erwartungen, setzt sie mehr Anstrengung und Ausdauer ein, verwendet effektivere Strategien oder passt die Höhe des Ziels der aktuellen Situation an, evtl. indem sie die Anforderungen senkt. Dies kann bis zu einer Aufgabe des ursprünglichen Ziels und zu einer Neuorientierung führen (vgl. Woolfolk, 2014, S.395).

Ziele, die darauf ausgerichtet sind, einen wünschenswerten Zustand zu erreichen, werden als **«Annäherungsziele»** bezeichnet. Im schulischen Kontext kann dies beispielsweise bedeuten, dass sich ein Kind vornimmt, einen Text schön und korrekt abzuschreiben. Im Gegensatz dazu sind Ziele, die ein unerwünschtes Ergebnis zu umgehen versuchen, **«Vermeidungsziele»**. In Bezug auf das Beispiel wäre damit die Intention verbunden, Fehler und mögliche negative Rückmeldungen zu umgehen (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 100). Diese Haltung kann dazu führen, dass Leistungssituationen aus dem Weg gegangen wird: Aus Angst, eine Sache nicht perfekt zu beherrschen oder als dumm dazustehen, werden somit wichtige Kompetenzen nicht erlernt (vgl. Woolfolk, 2014, S. 397). Die Annäherungs- und die Vermeidungsmotivation lösen im Individuum auf emotionaler und kognitiver Ebene unterschiedliche psychische Vorgänge aus, wobei letztere verschiedene Nachteile mit sich bringt (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 100).

Diese manifestieren sich auch bei Prozessen auf neurobiologischer Ebene. Wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand richten, werden im Gehirn genau jene Bereiche aktiviert, welche für die Verarbeitung der entsprechenden Informationen zuständig sind. Die gesamte Informationsverarbeitungskapazität des Gehirns ist jedoch beschränkt; beansprucht eine Aufgabe die selektive Aufmerksamkeit stark, wird an einem andern Ort Kapazität eingespart (vgl. Spitzer, 2014, S. 145).

Wenn sich nun SuS zusätzlich zur Aufgabe wegen möglichen Misserfolgen sorgen müssen, ist anzunehmen, dass ihnen weniger kognitive Kapazität für den Lerninhalt bleibt (vgl. Frenzel & Stephens, 2011, S. 49). Sie verarbeiten die Informationen infolgedessen weniger tief. Erreichen sie das erwünschte Ziel nicht, verstärken sie möglicherweise ihre Vermeidungshaltung; diese kann sich bis zu einer erlernten Hilflosigkeit steigern. (vgl. Woolfolk, 2014, S. 398).

Im schulischen Kontext ist zusätzlich ist zu bedenken, dass die Kinder ihre Ziele oft nicht selbst wählen können; damit sie ihr Verhalten darauf ausrichten und ein Ziel als verpflichtend betrachten, ist es jedoch vor allem wichtig, dass sie dieses akzeptieren und somit eine Zielbindung entwickeln (vgl. Kleinbeck, 2010, S. 293).

Wenn schliesslich ein Ziel festgelegt ist, wird die Phase der Richtungsfindung beendet. Gemäss der Metapher ist der Rubikon überquert und es wird in eine volitionale Handlungsphase übergegangen.

4.2. Präaktionale Phase

Die volitionale Prozessphase unterteilt sich in ein Segment zur Planung und eines zur Ausführung der Handlungen. Sie verlangt vorerst ein beharrliches Anstreben des gewählten Zieles und anschliessend ein hartnäckiges Festhalten an der Anstrengungsbereitschaft (vgl. Wilbert, 2010, S. 59). Die Willenspsychologie geht davon aus, dass auch die primäre Initiierung der Aktion schon eine Volitionskompetenz beansprucht, da der Einstieg ins Handeln evtl. einen Teil der psychischen Energie verbraucht (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 8). Der Prozess der Handlungsinitiierung wird sich bei einem länger dauernden Lernprozess gegebenenfalls auch mehrmals wiederholen, wenn diverse Lernschritte bewältigt werden müssen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S.118).

Für die Prozessbegleitung mittels Rückmeldungen sind in dieser Phase die **volitionale Ausrichtung der Handlungsinitiierung** und die **Selbststeuerung** von Interesse.

4.2.1. Volitionale Ausrichtung der Handlungsinitiierung

Zu Beginn der präaktionalen Phase vollzieht sich ein Übergang in einen veränderten Bewusstseinszustand. Nach dem Abwägen und Wählen in der motivationalen Phase rückt nun die Festlegung von konkreten Schritten zur Zielerreichung ins Zentrum. Dazu können bereits automatisierte Verhaltens- und Handlungsweisen eingeplant werden, die in der Vergangenheit halfen, gesteckte Ziele zu erreichen. Oder es werden neue Bewältigungsstrategien entwickelt und in den Handlungsplan integriert (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 312).

Hat man sich für ein Ziel entschieden, das man anstreben möchte, ist es in der Realität oft nicht möglich, sofort erste Schritte zu dessen Erreichung in Angriff zu nehmen. Gelegentlich müssen andere Arbeiten prioritär erledigt oder zuerst Wartezeiten in Kauf genommen werden. Zur tatsächlichen Durchführung der Handlungsschritte muss also eine aktuelle Situation die passende Gelegenheit bieten. Damit die zielführenden Aktionen später auch realisiert werden, ist eine möglichst konkrete Planung des Vorgehens in der präaktionalen Phase wichtig (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 118).

Gollwitzer & Achtziger (2010) führen aus, welche kognitive Ausrichtung zur Bewältigung der spezifischen Anforderungen in dieser Phase funktional ist. Währenddem sich die Aufmerksamkeit in der vorangehenden abwägenden Phase breit auf verschiedenste Einflüsse verteilte, schränkt sich der Fokus nun, in der **planenden Bewusstseinslage**, ein (vgl. S. 312). Marginale Eindrücke werden ausgeblendet und spezifische Informationen bevorzugt, die nützlich sind, um die Umsetzung des zuvor festgelegten Vorhabens zu planen. Der Aufmerksamkeitsfokus verengt sich also auf zieldienliche Merkmale, ablenkende Informationen hingegen werden ignoriert (vgl. ebd.).

Personen in der planenden Bewusstseinslage sind optimistischer und schätzen die gesetzten Ziele als positiver und realisierbarer ein, als in der abwägenden Bewusstseinslage. Die eigenen Fähigkeiten und Kontrollmöglichkeiten werden eventuell sogar leicht überhöht eingestuft, was dazu führt, dass tendenziell schwierigere Aufgaben gewählt werden (vgl. ebd., S. 321). Gleichzeitig zeigen Personen in der dieser Bewusstseinslage auch mehr Ausdauer; allgemein erhöht sich mit der beschriebenen kognitiven Ausrichtung die Perspektive, geplante Handlungen auch erfolgreich durchführen zu können (vgl. ebd.).

Warum passiert es denn immer wieder, dass Menschen hochmotiviert ein Ziel erreichen wollen und trotzdem nicht aktiv werden? Gründe dafür können sein, dass sie günstige Gelegenheiten zum Beginnen der Handlungen nicht als solche erkennen, oder dass sie an Hindernissen scheitern, die sie in deren Verwirklichung aufhalten (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 118). Oft liegt zwischen der Zielsetzung und dem Erreichen des Ziels eine beträchtliche Zeitspanne. Es müssen die Herausforderungen des Startens und des Dranbleibens effizient gelöst werden was vorwiegend Anforderungen an die Volition, also den Willen, stellt (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 493).

4.2.2. Selbststeuerung

Planen und Ausführen von gezielten Handlungen erfordern ein Potential an selbstregulatorischen Fähigkeiten. Komplexe Anforderungen, wie das schulische Lernen, lassen sich mit einer guten Selbststeuerung besser bewältigen. Sie stimmt Teilfunktionen wie die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation aufeinander ab. Personen mit einer wenig entwickelten Selbststeuerung handeln oft impulsiv, übernehmen wenig Lenkung und haben Mühe, Aufgaben anzugehen und bis zur Beendigung durchzuhalten (vgl. Brunsting, 2011, S. 110).

Schwierigkeiten mit der Realisierung von Zielen hängen oft mit konkurrierenden Bestrebungen zusammen. Ob ein Kind letztlich seinen momentanen Bedürfnissen nachgeht oder seine Aufgabe löst, hängt mit seinen selbstregulatorischen Kompetenzen zusammen, die in jeder Prozessphase wegweisend sind (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 10).

Vor allem wenn Ziele verfolgt werden, die nicht mit persönlichen Bedürfnissen oder Motiven übereinstimmen, ist der Einsatz des Willens unumgänglich, um die erforderlichen Arbeiten auszuführen. Um zu einer willentlichen Entscheidung zu gelangen, müssen zahlreiche Prozesse koordiniert werden. Es müssen gleichzeitig Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und äussere Anforderungen verarbeitet werden (vgl. Kuhl, 2010, S. 347).

Kuhl (2010) vermutet, dass die Koordination all dieser inneren und äusseren Faktoren die Verarbeitungskapazität des Bewusstseins übersteigen könnte. Er postuliert, dass sich ein Teil der willentlichen Abläufe unbewusst abspielen könnte. Diese unbewusste Selbstregulation unterscheidet sich von der bewussten, «sequenziell analytisch» funktionierenden Selbstkontrolle (vgl. 2010, S. 347).

Die **Selbstregulation** beruht demgemäss auf einer Vielfalt von persönlichen biografischen Erfahrungen, welche sich zu einem Selbstbild vernetzen und sich schliesslich auf Verhaltenstendenzen und Meinungen eines Menschen auswirken (vgl. ebd., S. 348). Schulz von Thun (2017) nennt diese Kräfte das «Innere Team» und vergleicht sie mit inneren Stimmen, die teilweise widersprüchliche Werthaltungen, Gefühle und Interessen zum Ausdruck bringen (vgl. S. 25ff). Diese werden beispielsweise aktiv, wenn sich ein Kind im schulischen Umfeld trotz störender Geräusche, auch wenn es schon müde ist oder andere Kinder eine attraktivere Tätigkeit ausführen, auf ein Zielvorhaben einlassen sollte. Eine innere Kommunikation, die in einer derartigen Situation zu einer konstruktiven Lösung finden soll, verlangt ein hohes Mass an selbstregulatorischen Fähigkeiten (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 10).

Das Anstreben eines Ziels erfordert oft unangenehme oder mit viel Anstrengung verbundene Tätigkeiten. Verlässt sich eine Person angesichts wenig verlockender Perspektiven ganz auf die Selbstregulation, bricht sie ihr Vorhaben evtl. vorzeitig ab, da die selbstregulatorischen Kräfte die Zielverfolgung nicht unterstützen. In diesem Fall kommt die **Selbstkontrolle** zum Zug; sie unterdrückt Stimmen, welche die Zielverfolgung stören (vgl. Kuhl, 2010, S. 348).

Durch den Einsatz der Selbstkontrolle müssen evtl. eigene Motive und Beweggründe zurückgestellt werden. Obwohl sich diese Selbstunterdrückung langfristig ungünstig auswirken kann, erweist sich die Selbstkontrolle bei der Überwindung von Hindernissen als hilfreich. Über die Selbstkontrolle setzt sich ein Individuum analytisch mit dem Gegenstand auseinander. Diese Art von Volition entspricht dem, was allgemein als bewusster Wille empfunden wird (vgl. ebd.). Die zwei Formen der Selbststeuerung werden von Fachleuten auch als die unbewusste und oft impulsive «Bottom-up-Steuerung» und die bewusst kontrollierte «Top-down-Steuerung» bezeichnet (vgl. Brunsting, 2011, S. 111).

4.3. Aktionale Phase

Wird eine Handlung schliesslich ausgelöst, kommen verschiedene Kontrollprozesse zum Tragen. Der Einsatz von Anstrengung und Ausdauer wird reguliert und es wird beobachtet, wann ein Wechsel zu einer anderen Handlung angezeigt ist (vgl. Dresel & Lämmle, 2011, S. 83).

Eine zentrale Anforderung an das Durchhaltevermögen ist es, störende Einflüsse, wie ablenkende Gedanken oder externe Zerstreuungen, abzuwehren. Für diese Persistenz ist oft der Einsatz des Willens nötig. Die Person muss ihre Zielintention gegen diverse innere Handlungsimpulse abschirmen und Stimuli von aussen ignorieren (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S.118).

Bei erfolgreichen Lernenden sind verschiedene Strategien zur Unterstützung der willentlichen Handlungskontrolle zu beobachten.

Kuhl (1996) zeigt auf, dass diese Personen die Aufmerksamkeit kontrolliert auf relevante Informationen lenken und aufgabenfremde Elemente ausblenden. Sie steigern die persönliche Motivation zum Erreichen eines Ziels bewusst und unterstützen diese zusätzlich durch Förderung von positiven Emotionen. Ferner verharren sie bei Misserfolgen weniger in einer passiven Haltung und hängen den Gründen nach, sondern sie distanzieren sich von unerreichbaren Zielen und treten in neue Handlungen ein. Auch wägen sie nicht zu lange zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten ab (zit. nach Hasselhorn & Gold, 2017, S.119). Hasselhorn und Gold betonen, dass derartige Strategien nicht einfach anzuwenden sind. Sie sind in ein labiles Gleichgewicht eingebunden, das leicht von einem einzelnen Faktor, wie z. B. einem negativen Gefühl, gestört werden kann (vgl. ebd.).

Die beschriebene aktive Bewältigung von Hindernissen im Handlungsablauf trifft auf den «handlungsorientierten» Reaktionstypen zu (vgl. Kuhl, 2010, S. 351). SuS mit dieser Disposition erholen sich nach einem entmutigenden Erlebnis schnell wieder, finden zu ihrer Energie zurück und entwickeln rasch neue Möglichkeiten zur Überwindung von Schwierigkeiten (vgl. ebd.).

SuS mit einer «lageorientierten» Ausrichtung verharren oft in einer lähmenden Fixierung und verwenden wenig lösungsorientierte Strategien zum Umgang mit der Situation. Schon zu Beginn der Handlung sind sie weniger optimistisch und bei auftauchenden Hindernissen finden sie schwer wieder in eine Aktivität zurück. Sie verfügen über wenig selbstregulatorische Strategien, die beispielsweise den Umgang mit Emotionen oder die Ablösung von unwirksamen Arbeitsweisen steuern. In diesen Bereichen sind sie auf Unterstützung angewiesen (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 13).

4.4 Phase der Selbstbewertung

Wird schliesslich das angestrebte Ziel erreicht, kommt es zur Deaktivierung der Zielverfolgung, die Bewusstseinslage ändert sich erneut und die Person orientiert sich wieder an den Gegebenheiten der situativen Realität. In der eingetretenen postaktionalen Phase stehen wiederum diverse Wünsche und Bedürfnisse im Widerstreit, bis sich die Motivation zu neuen Taten in einer weiteren Entscheidung manifestiert (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 117).

Nachdem die Handlung abgeschlossen ist, wird relevant, wie Erfolge, bzw. Misserfolge erklärt werden. Über Feedback können diese **Attributionen** beeinflusst werden. Dabei können verschiedene **Bezugsnormen** als Referenzgrösse dienen. Darauf wird im Folgenden eingegangen.

4.4.1. Attribution

Wie die Selbstbewertung am Ende eines Motivationszyklus ausfällt, hat für zukünftige Leistungen eine herausragende Bedeutung. Deshalb wird hier das Augenmerk auf die Frage gelenkt, wie sich Personen ihre Leistungsergebnisse erklären (vgl. Wilbert, 2010, S. 62f). Diese Kausalattributionen stellt Weiner (2010) als die subjektiv wahrgenommenen Ursachen von Erfolg und Misserfolg dar. Demnach konstruiert jede Person in der Interaktion mit der Umwelt ihre eigene Sicht auf die Wirklichkeit; sie stimmt nicht zwingend mit den objektiven Gegebenheiten überein (vgl. Weiner, 2010, S. 560).

Den Ergebnissen von Leistungen können zahlreiche Ursachen zugeschrieben werden. Ein Kind kann seinen Lernerfolg beispielsweise auf die eigene Anstrengung oder auch auf Glück zurückführen. Dementsprechend kann es einen Misserfolg durch Pech, eine schlechte Tagesform oder zu geringen Einsatz erklären. Diese Elemente sind **variabel**, währenddem die Aufgabenschwierigkeit oder mangelndes Können als **stabile** Faktoren angesehen werden (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 18f).

Neben der **Stabilität** der Elemente spielt auch die **Lokation** der vermuteten Ursachen eine Rolle. **Internal** zugeschriebene Ursachen werden beim Kind selbst gesehen, wenn es beispielsweise den Grund für eine schlechte Note auf seine mangelnde Anstrengung zurückführt. **Externale** Ursachen beziehen sich auf die situativen Umstände, wie z.B. eine schwierige Aufgabenstellung (vgl. Wilbert, 2010, S. 63). Sowohl die Fähigkeit, als auch die Anstrengung gelten in der Attributionstheorie als internale Faktoren. Während erstere als stabile Komponente betrachtet wird, kann die Anstrengung als überdauernde Arbeitsgewohnheit oder als zeitlich punktuell eingesetzte Ressource eingeordnet werden (vgl. ebd.).

Welche Ursachen SuS ihren Leistungsergebnissen zuschreiben, hängt stark mit ihrer Disposition zusammen. In der folgenden Tabelle wird diesbezüglich zwischen zwei Haltungen unterschieden. Die einen SuS sind eher von der Hoffnung auf Erfolg getragen, sie haben demnach eine «könnensorientierte Motivausprägung» (s. Kap. 3.4.4.). Andere versuchen mit ihrem Verhalten Versagen zu vermeiden, sie haben eine «misserfolgsvermeidende Motivation» (vgl. Woolfolk, 2014, S. 405).

Die folgende Tabelle verdeutlicht, dass enge Zusammenhänge bestehen zwischen Attributionen, motivationalem Verhalten, Zielen und Theorien über die eigenen Fähigkeiten:

Tabelle 2: Auf Können ausgerichtete und Misserfolg meidende Motivation und ihre Merkmale (Covington & Mueller, 2001, zit. nach Woolfolk, 2014, S. 405)

Motivationsmerkmal	Einstellung gegenüber Versagen	Zielsetzungen	Attributionen	Subjektive Theorie der Fähigkeiten	Strategien
Könnensorientiert	Geringe Furcht vor Misserfolg	Lernziele: mittelmässig schwierig und fordernd	Anstrengung, Gebrauch der richtigen Strategie, ausreichendes Wissen als Ursache des Erfolgs	Veränderbare Grösse	Adaptive Strategien; z.B. einen anderen Weg einschlagen, um Hilfe bitten, mehr Üben oder lernen
Versagensorientiert	Hohe Furcht vor Misserfolg	Leistungsziele: auf äussere Wirkung bedacht; zu hoch oder zu niedrig	Mangel an Fähigkeiten ist die Ursache des Versagens	Unveränderliche Grösse	Selbstbeeinträchtigende Strategien; z.B. sich nur wenig anstrengen, vorgeben, sich nichts aus dem Versagen zu machen

Wenn **erfolgsmotivierte Personen** mittelschwere Aufgaben bearbeiten, können sie einen realistischen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Anstrengung und Strategien und dem erreichten Resultat erschliessen. Strengen sie sich zu wenig an, oder verwenden sie eine unpassende Strategie, bleibt der Erfolg aus (vgl. Rheinberg, 2017, S. 43). Bei ausreichendem Engagement und adäquatem Üben gelingt ihnen hingegen eine Kompetenzerweiterung, sie erfahren ihre eigene Wirksamkeit und attribuieren den Erfolg auf ihre eigenen Bemühungen, was Freude oder Stolz hervorruft (vgl. Woolfolk, 2014, S. 404).

Erfolgszuversichtliche Personen entwickeln deshalb eher ein Attributionsmuster, welches gelungene Leistungen der eigenen Tüchtigkeit und das Scheitern der unzureichenden Anstrengung oder dem Pech zuschreibt; ihr Selbstwertgefühl bleibt auch bei Misserfolg intakt. Erfolgreiche Handlungen führen jedoch zu positiven Leistungsempfindungen, sie lassen auch zukünftig angemessene Herausforderungen als attraktiv erscheinen (vgl. Dweck, 2016; Rheinberg, 2017, S. 43; Weiner, 2010, S. 561).

Die **misserfolgsvermeidende Motivausprägung** lässt diese Verknüpfung von Einsatz und positivem Effekt kaum erfahren. Um sich vor dem Versagen zu schützen, weichen die betroffenen SuS dem Risiko aus und lassen sich nur auf einfache Aufgaben ein (vgl. Woolfolk, 2014, S. 404). Erzielte Erfolge schreiben sie den geringen Anforderungen zu und sie erleben keinen Stolz auf die eigene Leistung. Gelingen ihnen auch einfache Aufgaben nicht, schliessen diese SuS oft auf eine besonders niedrige Fähigkeit im entsprechenden Bereich, was von Emotionen wie Scham oder Enttäuschung begleitet wird (vgl. Frenzel & Stephens, 2011, S. 31; Rheinberg, 2017, S. 44f).

Durch die Wahl von speziell anforderungsreichen Aufgaben könnten diese belastenden Zweifel umgangen werden, da ein Scheitern in der entsprechenden Situation nicht in der geringen Fähigkeit des Handelnden verortet wird. Wiederholte Erfahrungen des Versagens wirken jedoch entmutigend; einzelne Erfolge schreiben diese SuS bevorzugt dem Zufall zu, diese vermögen ihr Selbstbild kaum positiv zu beeinflussen. Das subjektive Erleben der mangelnden Fähigkeit entmutigt diese Kinder. Für weitere Zielwahlprozesse können sie keine konstruktiven Folgerungen ziehen, sodass weiterhin ein adäquates Anforderungsniveau vermieden wird und das hinderliche Attributionsmuster sich verfestigt (vgl. ebd).

Wird die Verflechtung der beschriebenen Konzepte nicht berücksichtigt, können paradoxe Situationen resultieren. So scheint es plausibel, dass sich misserfolgsängstliche Personen durch die Forderung nach realistischen Zielen bedroht fühlen, wenn sie nicht zusätzlich lernförderliche Erklärungsmuster für ihr Gelingen und Versagen erhalten und ihr Verhalten anpassen können. Ebenso unrealistisch ist die Aufforderung zu mehr Anstrengung, wenn die angestrebten Ziele überhaupt nicht erreichbar sind oder keine zielführenden Strategien aufgezeigt werden (vgl. Rheinberg, 2017, S. 45).

Ein weiteres Element beeinflusst die Art, wie SuS ihre eigenen Leistungen einordnen. Für sie ist es entscheidend, nach welchem Vergleichsmaßstab ihre schulischen Leistungen bewertet werden. Dazu können verschiedene Bezugsnormen den Rahmen abstecken.

4.4.2. Bezugsnorm

Schülerleistungen können aus den Blickwinkeln verschiedener Bezugsnormen eingestuft werden. Das Konzept der Bezugsnormorientierung brachte Heckhausen (1974) in die wissenschaftliche Diskussion ein; es stützt sich auf drei Referenzmassstäbe, nämlich die individuelle, die soziale und die sachliche oder kriteriale Bezugsnorm (vgl. Wilbert, 2010, S. 77; Köller, 2005, S. 189). Diese Bezugsnormen können sowohl zur Fremd-, als auch zur Selbstbewertung herangezogen werden. Sie schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie können in unterschiedlichem Masse wirksam werden (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 186).

In schulischen Leistungsmessungen wird häufig die **soziale Bezugsnorm** verwendet. Diese ermöglicht es, die SuS untereinander zu vergleichen, da alle dasselbe Angebot an Aufgaben erhalten. Die Leistungen werden, gemessen am Durchschnitt, in einen Gütemassstab eingestuft. Für den einzelnen bedeutet dies, dass sein Rangplatz in Bezug auf die Vergleichsgruppe ermittelt wird (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010). Im Rahmen dieser skalierten Leistungswahrnehmung wird auch die Schwierigkeit der Aufgaben wahrgenommen: Aufgaben, die viele lösen können sind einfach, was nur wenige können, gilt als schwierig. Besteht in der Klasse eine grosse Diskrepanz zwischen den starken und schwachen Leistungen, werden die Unterschiede mit der sozialen Bezugsnorm besonders augenfällig (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 14; Rheinberg, 2017, S.49).

Da sich Quervergleiche innerhalb einer Klasse oft über längere Zeit hinweg stabil verhalten, liegt es nahe, dass die Lehrperson die Ursache für das jeweilige Abschneiden der SuS auf deren Fähigkeitsunterschiede zurückführt. Auch die SuS übernehmen die Überzeugung von stabilen individuellen Begabungen (vgl. Köller, 2005, S. 190). Diese Sichtweise prägt die Rückmeldungen der Lehrperson ebenso wie ihre Erwartungshaltung gegenüber den SuS. Wenn sich Lehrpersonen stark nach der sozialen Bezugsnorm orientieren, meinen sie oft zu wissen, wie sich die Leistung der SuS langfristig entwickelt; den starken SuS trauen sie den grösseren Leistungszuwachs zu, als den schwächeren (vgl. ebd.).

Richten sich Lehrpersonen nach der **individuellen Bezugsnorm**, wägen sie frühere Resultate eines Kindes und aktuelle Ergebnisse gegeneinander ab. Ist eine Steigerung der Kompetenzen ersichtlich, wird dies als positiv gewertet (vgl. Wilbert, 2010, S. 77). Da der Zuwachs an persönlichen Leistungen nicht immer stabil ist, ergibt sich hier ein uneinheitliches Leistungsbild. Wenn die Leistungskurve auch nicht konstant ansteigt, so werden längerfristig doch meist neue Kompetenzen erworben, deshalb fällt die intraindividuelle Bilanz in der Regel positiv aus (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 15).

Wenn die individuelle Bezugsnorm zumindest miteinbezogen wird, haben auch lernschwache Kinder eine Chance auf positive Leistungserfahrungen, weil die Aufmerksamkeit auf die persönlichen Fortschritte gelenkt wird. In diesem Rahmen kann der eigene Anstrengungseinsatz im zeitlichen Verlauf erlebt und mit dem Lernzuwachs verknüpft werden (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 187).

Bei der **sachlichen Bezugsnorm** werden die Leistungsergebnisse an Kriterien gemessen, die sich auf die spezifischen Anforderungen der Aufgabe beziehen; dies ist beispielsweise bei Mathematikaufgaben der Fall, welche richtige oder falsche Resultate ergeben. Die Ergebnisse erfüllen die zuvor gesetzten Massstäbe schliesslich mehr oder weniger. Eine kriteriale Norm kann willkürlich sein, wenn sich eine Notenskala an einem Punktestand orientiert, ohne diesen mit den curricularen Zielen zu verbinden (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, s. 186; Wilbert, 2010, S. 78).

Bisher ist in dieser Arbeit beschrieben worden, wie die verschiedenen Phasen von Motivationsprozessen charakterisiert sind und welche Anforderungen sie an die Lernenden stellen. Im folgenden Kapitel werden nun Förderansätze dargestellt, die SuS in den entsprechenden Prozessphasen unterstützen können und die eine motivationsförderliche Wirkung versprechen.

5. Ableitungen: Förderung der Motivation durch Rückmeldungen

Entsprechend den Handlungsphasen des Rubikon-Modells beschreibt B. Spinath (2005) Kompetenzen, welche die SuS benötigen, um die spezifischen Anforderungen jeder Prozessphase zu bewältigen. Sie vertritt den Standpunkt, diese motivationalen, volitionalen und Selbstbewertungskompetenzen könnten gelernt und trainiert werden (vgl. S. 317).

Die hier präsentierten Förderkonzepte sollen zur Bewältigung der entsprechenden situativen Anforderungen Hand bieten. Dazu wurden Ansätze aus der Fachliteratur und aus empirischen Studien ausgewählt, die im regulären Unterricht Anwendung finden können. Theoriegeleitet werden diese vorgestellt. In einem Fazit erörtert die Schreibende jeweils, inwiefern die Unterstützungskonzepte über Ermutigungen und Feedbacks gewinnbringend in den Handlungsprozess eingebracht werden könnten.

Die folgende Darstellung zeigt das Kompetenzmodell, das Wilbert (2010) in Anlehnung an Spinath vorschlägt (s. Anhang B), und dem die Schreibende **Konzepte zur Förderung motivationsbezogener Kompetenzen** angefügt hat (s. Abb.7).

Somit entsteht kein isoliert durchzuführendes Motivationsprogramm, sondern es werden mittels Rückmeldungen Impulse gegeben, welche die jeweils aktuelle Situation in eine motivationsförderliche Richtung lenken sollen. Dabei wurde speziell auf die Frage eingegangen, wie weniger erfolgreiche Lernende zu bestärken seien.

Abbildung 7: Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach Spinath (2005, S. 206f, zit. nach Wilbert, 2010, S. 58; abgeändert und ergänzt durch S. Kubli in Anlehnung an verschiedene Autoren, s. Anhang C)

Bei der Umsetzung der Förderung wird darauf geachtet, Prinzipien der intrinsischen Motivation (s. Kap. 3.4.2.) zu berücksichtigen, da deren Förderung als primäres pädagogisches Ziel im Sinn eines fortdauernden Lerninteresses gilt. Ausserdem wird davon ausgegangen, dass den Rückmeldungen eine Lehrer-Schüler-Beziehung zugrunde liegt, die auf einer förderlichen Basis steht (s. Kap. 3.1.3.).

5.1. Förderung in der motivationalen Phase

In der motivationalen Phase geht es darum, sein Verhalten auf ein Ziel auszurichten und ihm genügend Intensität zu verleihen, um aktiv werden zu können (vgl. Wilbert, 2010, S. 59).

Der erfolgreiche Umgang mit den Anforderungen dieser Phase baut auf **motivationalen Kompetenzen** auf, die in der Folge beschrieben werden. Die Bestärkung der **Selbstwirksamkeit** und ein förderlicher Umgang mit **Zielen** legen die Basis für Handlungen in den folgenden Prozessphasen.

5.1.1. Motivationale Kompetenzen

Ausgehend von der Annahme, dass der Flow-Zustand ein grösstmögliches Motivationserlebnis gewährt, rückt dessen wichtigste Vorbedingung den Fokus, nämlich die Passung zwischen den Aufgabenanforderungen und den Fähigkeiten des Lernenden (vgl. Csikszentmihalyi, 2010, S. 125). Damit Lernende ihre Aufgaben motiviert und erfolgreich ausführen können, müssen sie also die situativen Ansprüche erkennen, die zu ihrem Fähigkeitsniveau passen, bzw. die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dazu müssen sie wiederum in der Lage sein, ihre Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten realistisch einzuschätzen (vgl. Spinath, 2005, S. 209). Kinder, die zu dieser Einschätzung nicht in der Lage sind, müssen durch die Lehrperson angeleitet und beim Erwerb der nötigen Fähigkeiten unterstützt werden (s. unten).

Spinath (2005) empfiehlt folgende Fördermöglichkeiten von **motivationalen Kompetenzen** im Unterricht (vgl. S. 208f):

- **«Realistische Selbstwahrnehmungen bekräftigen, unrealistische Selbstwahrnehmungen nicht bekräftigen»** (vgl. Spinath, 2005, S. 208)

Bezugspersonen sollten die Lernenden dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten korrekt zu beurteilen und so zu einem wirklichkeitsnahen Selbstbild zu finden (vgl. Spinath, 2005, S. 209). Diverse Studien zeigen, dass ein zu tiefes Einschätzen der eigenen Kompetenzen mehrere ungünstige Wirkungen nach sich zieht. So sind bei betroffenen Kindern neben geringen Erfolgserwartungen auch Ängste vor Leistungssituationen, wenig Ausdauer in schulischen Anforderungen und die Annahme, dass die Bezugspersonen nur geringe Erwartungen an sie hätten, zu beobachten (vgl. Dresel, 2004, S. 14).

Forschungsergebnisse lassen erkennen, dass sich ein massvoller Optimismus hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten positiv auf die Lernleistungen auswirkt. Er äussert sich in einer reduzierten Leistungsangst, einer positiven Haltung gegenüber der Schule und in Lernfreude (vgl. Helmke, 1998; 1992, S. 31).

Währenddem eine leichte Überschätzung der eigenen Möglichkeiten positive emotionale Effekte auslöst, führt eine illusorisch überhöhte Selbsteinschätzung zu schlechteren Leistungen. Da die Handlungssteuerung in diesem Falle nicht zur Situation passt, steigt die Wahrscheinlichkeit, auf unüberwindbare Hindernisse zu stossen und Misserfolge zu erleben, welche die Motivation einbrechen lassen (vgl. Dresel, 2004, S. 14).

Eine angemessene Einschätzung der eigenen Möglichkeiten befähigt SuS, passende Aufgaben zu wählen, Erfolg zu erleben und ihre Kompetenzen zu erweitern. Längerfristig wird dies ihre Selbstwahrnehmung günstig beeinflussen, sie messen den spezifischen Aufgaben einen positiveren Wert zu. Schätzt sich ein Kind hingegen unrealistisch ein, soll es darin nicht bekräftigt werden (vgl. Dresel, 2004, S. 13).

- **«Realistische Rückmeldungen über Stärken und Lernbedarf geben»** (vgl. Spinath, 2005, S. 208)

Indem Lehrpersonen realitätsbezogene Rückmeldungen geben, die auch Lernbedarf und mögliche Schwächen zutage bringen, helfen sie den SuS, die eigene Leistungsfähigkeit zu ermessen. Allerdings sind derartige Feedbacks weniger angenehm, als Resonanzen, die ausschliesslich Positives betonen. Die Aussagen sollen sich deshalb auf konkrete Herausforderungen beziehen und verdeutlichen, welche Anteile der Aufgaben erfolgreich bewältigt wurden und wo Verbesserungsbedarf besteht. (vgl. Spinath, 2005, S. 209).

Hattie (2017) räumt ein, dass das Feedback, ausgehend von der Ebene der Aufgabe, auf Prozesse aufmerksam machen soll, die deren Verstehen erleichtern. Es soll alternative Bearbeitungsstrategien bzw. Vorgehensweisen aufzeigen. Wenn dies dazu führt, dass der Lernende effizientere Methoden anwendet und dadurch ein Sachgebiet besser beherrscht, investiert er zukünftig vermehrt Anstrengung in die Bewältigung von weiteren Herausforderungen (vgl. S. 138). Vom Feedback auf der Ebene der Aufgabe profitieren vorab SuS, die im entsprechenden Bereich noch wenig Übung haben. Denn wenn ihr Sachverständnis Lücken aufweist, kann die Spannung zwischen dem aktuellen Kenntnisstand und dem angestrebten Wissen potentielle Lerngelegenheiten aufzeigen (vgl. S. 141).

Insbesondere wenn Lernbedarf sichtbar gemacht wird, ist ein konstruktiver Umgang mit Fehlern zentral (vgl. ebd.). Weniger erfolgreiche Lernende sind dabei besonders auf ermutigende Unterstützung angewiesen, da sie leicht verunsichert werden oder sogar Schulangst entwickeln. Da Angst die Funktion der Synapsen im Hirn einschränkt und somit das Lernen hemmt, ist bei ihnen sonst ein erneutes Versagen wahrscheinlich, das sich zuweilen bis zu einer Lernstörung ausweitet (vgl. Bundschuh, 2008, S. 178). Das Kind soll bestärkt werden, Neues auszuprobieren, in der Sicherheit, dass es nicht als Person bewertet wird. Indem die Lehrperson Interesse für seine Überlegungen zeigt und seine Bemühungen anerkennt, wird es ermutigt und gewinnt Selbstvertrauen (vgl. Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 2011, S.82). Wenn auch Versuche anerkannt werden, liegt der Fokus nicht auf dem Fehlerhaften, sondern auf dem Gelungenen (vgl. Frick, 2011, S.285).

- **«Zu individuell mittelschwierigen Aufgabenwahlen anleiten»** (vgl. Spinath, 2005, S. 208)

Wenn Kinder sich für zu einfache Aufgaben entscheiden, sollten sie für deren korrekte Bearbeitung nicht explizit gelobt werden. Wird dies trotzdem getan, interpretieren es die Lernenden möglicherweise als Bestätigung für ihr gewähltes -zu tiefes- Anspruchsniveau. Sie schreiben sich in der Folge begrenzte Fähigkeiten zu und legen sich auf leichtere Aufgaben fest. Damit können sie ihr Potential nicht ausschöpfen und ihre Kompetenzen nicht angemessen erweitern (vgl. Meyer, 1984).

Kinder mit Lernschwierigkeiten können oft schlecht abschätzen, wie schwierig spezifische Aufgaben für sie zu lösen sind. Zudem verfügen sie über ein unklares Bild ihrer eigenen Fähigkeiten. Da sie diese zwei Faktoren nicht bewusst analysieren, handeln sie oft nach einem Wunschbild, das jedoch ausserhalb ihrer Reichweite liegt; wenn sie in der Folge auf Schwierigkeiten stossen, geben sie schnell auf. (vgl. Emmer, Hofmann & Mattes, 2007, S. 14).

- **«Verschiedene Anreize von Tätigkeiten sichtbar machen»** (vgl. Spinath, 2005, S. 209)

Der motivationale Impuls für eine Handlung kann durch die Erwartung eines erstrebenswerten Ergebnisses und seiner positiven Folgen ausgelöst werden. Dieses ergebnisorientierte Motivationssystem ist jedoch relativ störanfällig; verändert sich die Situation, wird die zweckdienliche Aktion evtl. hinfällig und nicht mehr ausgeführt. So kann ein Schüler die Vorbereitung auf einen Test einstellen, weil er nicht genügend sicher ist, dass er erfolgreich sein wird, oder er erachtet den Aufwand nicht als lohnend, weil er die Folgen des Ergebnisses nicht als wichtig ansieht (vgl. Rheinberg, 2010, S. 375)

Anders verhält es sich mit Tätigkeitsanreizen. Ist zum Erreichen des Ziels eine Tätigkeit auszuführen, welche dem Kind Spass macht, so lädt diese zum Handeln ein; das erwünschte Ergebnis stellt sich idealerweise als Folge davon ein. Ein solcher «tätigkeitsspezifischer Vollzugsanreiz» stellt eine stabile Motivationsgrundlage dar (vgl. ebd.). Das Ausführen einer Tätigkeit kann subjektiv als so attraktiv empfunden werden, dass man auch nach dem Erreichen des anvisierten Ziels noch damit fortfahren möchte, da dieses Tätigsein positive Emotionen auslöst (vgl. Frenzel & Stephens, 2011, S. 50).

Aus motivationspsychologischer Sicht sind solche Emotionen besonders wertvoll, denn eine aktivierende Ausrichtung auf ein Ziel bildet ein Hauptelement jeder aufsuchenden Motivation (vgl. Pekrun, Frenzel & Goetz, 2007, S. 26). Diese Gefühle müssen vom Individuum also einerseits positiv bewertet werden, und andererseits müssen sie einen hohen Grad an Aktivierung aufweisen. Wenn jemand seinen Zustand als «energiegeladen», «begeistert» oder «hellwach» bezeichnet, ist es wahrscheinlich, dass er die aktuell laufende Aktivität weiter ausführen wird. Gefühle, wie Glück oder Zufriedenheit sind auch angenehm, werden aber eher im Zusammenhang mit Entspannung und dem Befinden nach Abschluss der Arbeit in Verbindung gebracht (vgl. Rheinberg, 2010, S. 376).

Fazit zu motivationalen Kompetenzen

Die Bekräftigung einer realistischen Selbstwahrnehmung ist ein zentrales Element in der Förderung motivationaler Kompetenzen. Über Feedback können den SuS frühere Leistungen im betreffenden Fachgebiet bewusst gemacht werden; ihr momentanes Leistungsniveau wird ihnen dadurch angezeigt. Die SuS können ermutigt werden, Aufgaben mit einem leicht gesteigerten Anforderungsniveau anzupacken. Tendenziell auf leichte Aufgaben ausweichenden SuS kann ein Feedback aufzeigen, welche Fähigkeiten sie bereits besitzen, die zur Lösung der Aufgaben erforderlich sind. Sie können ermutigt werden, sich an neue Herausforderungen heranzuwagen. Indem sie auf früheren Kompetenzzuwachs aufmerksam gemacht werden, soll die Zuversicht in die eigene Lernfähigkeit gestärkt werden.

Wenn das Feedback aufgabenbezogen gestaltet wird, kann ein festgestellter Lernbedarf besser angenommen werden, da er sich auf die Sache bezieht und somit die persönliche Integrität nicht angreift. Auftauchende Fehler sollten explizit als zum Lernprozess zugehörige Elemente interpretiert werden. Die Bezugsperson kann ermutigen, indem sie selbst einen konstruktiven und evtl. humorvollen Umgang mit Fehlern modelliert. Weniger erfolgreiche Lerner werden zudem ermutigt, wenn auch ihre Versuche und kleinen Fortschritte anerkannt werden und ihren Stärken Beachtung geschenkt wird.

Da nur die Bewältigung von individuell mittelschwierigen Aufgaben zum Erleben von Stolz führt, sollten Erfolge beim Lösen von einfachen Aufgaben nicht extra verstärkt werden. Sie können im Sinne einer Aktivierung des Vorwissens den Einstieg erleichtern; anschliessend sollte dem Kind kommuniziert werden, dass ihm mehr zugetraut wird.

Kinder mit Lernschwierigkeiten können die eigenen Fähigkeiten aber möglicherweise schlecht einschätzen. Ihnen kann über ein begleitendes Feedback rückgemeldet werden, ob die Anforderungen von spezifischen Aufgaben für sie angemessen sind. Sind sie passend, wird das Kind bestärkt; sind sie zu einfach, wird es ermutigt, mehr zu wagen; sind sie zu schwierig, kann ein Feedback aufzeigen, welche Kompetenzen vorgängig noch erworben werden müssen. Da ein moderater Optimismus förderlich ist, wird dieser über die Rückmeldungen unterstützt.

Da Tätigkeitsanreize einen überdauernden motivationalen Charakter haben, können sie im Kontext des schulischen Lernens konstruktiv genutzt werden. Wenn die Lehrperson beobachtet, dass ein Kind bei einer bestimmten Lernhandlung mit besonderer Energie und Begeisterung reagiert, kann sie ihm diese Wahrnehmung über ein Feedback zurückspiegeln. Das Kind lernt dadurch seine Vorlieben und Stärken kennen und kann sie besser nutzen. Dies ist wichtig, da eine Übereinstimmung von persönlichen Motiven mit äusseren Handlungen ideale motivationale Voraussetzungen bietet.

5.1.2. Dynamisches Selbstbild und Selbstwirksamkeitserwartung

Oft werden SuS trotz einer realistischen Selbstwahrnehmung und angemessener Aufgaben nicht aktiv. Vielleicht sind sie entmutigt sind oder verfügen im betreffenden Fachbereich über ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sie über das Konzept des dynamischen Selbstbildes und der Selbstwirksamkeit unterstützt werden können.

Unterstützen eines dynamischen Selbstbildes

Carol Dweck (2016) vermittelt die Erkenntnis, dass alle Menschen ihre Intelligenz entwickeln und sich verbessern können, schliesst aber auch mit ein, dass dies Einsatz und Anstrengung erfordert. Sie zeichnet das Bild einer Förderung, die im Rahmen einer vertrauensvollen und unterstützenden Atmosphäre hohe Ansprüche stellt und Engagement fordert. Ausserdem betont sie, dass die Schritte auf dem Weg zum Ziel angeleitet werden müssen (vgl. S. 221ff).

Den Rückmeldungen der Bezugspersonen kommt in diesem Konzept eine wichtige Rolle zu. Den SuS soll bewusst gemacht werden, dass die Schule ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten auszubauen; um das Vertrauen in das persönliche Wachstum zu bestärken, sollen die Rückmeldungen den individuellen Lernfortschritt betonen und den Erfolg des einzelnen an der Bewältigung seiner Herausforderungen messen; durch die lehrerseitigen Rückmeldungen sollen SuS dazu angehalten werden, weiterhin Anstrengung in ihr Lernen zu investieren (vgl. Dweck, 2016, S. 221ff).

Dweck konnte nachweisen, dass SuS, die allein für ihre Intelligenz gelobt werden, sich im Moment zwar gut fühlen, dass sich dieses gestärkte Selbstbewusstsein jedoch schnell wieder verliert. Da sie nach einer Bewertungssituation gleichzeitig vor der Nächsten stehen, sind sie immer unter Druck, ihr Talent zu beweisen (vgl. Dweck, 2016, S. 202).

Förderung der Selbstwirksamkeit

Die Selbstwirksamkeitserwartung nimmt in Motivations- und Lernprozessen eine wichtige Funktion ein. Bandura (1997) verweist auf vier Hauptfaktoren, die den Aufbau von Selbstwirksamkeit beeinflussen. Er nennt die eigenen Erfolgserfahrungen, stellvertretende Erfolgserfahrungen, die verbale Überredung und das Erleben von physiologischer Aktivierung (zit. nach Fuchs, 2005, S. 22). Darauf wird im Folgenden eingegangen.

- **Erfolgserfahrungen**

Am fruchtbarsten für den Aufbau von Selbstwirksamkeit erweist sich das Erlebnis der SuS, Anforderungen selbsttätig bewältigen und **Erfolge erzielen** zu können. Dabei sollen in einem überschaubaren, kontrollierbaren Rahmen Neues gelernt und Kompetenzen erweitert werden. Eine Wirksamkeitserwartung, die leicht über dem Niveau der aktuellen Fähigkeiten liegt, ist zur Kompetenzerweiterung geeignet. (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006; S. 206f; Jerusalem, 2007, S. 6). Gerade SuS mit mangelnden Basiskompetenzen machen selten Erfolgserfahrungen, ihr Lernzuwachs ist wenig ersichtlich, da sie im sozialen Vergleich zurückliegen. Ein Aufzeigen ihrer Fortschritte hebt die persönlichen Potentiale hervor, verbessert die eigene Kompetenzeinschätzung und ermutigt (vgl. ebd.).

Die Zunahme der Qualifikation und der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung der Handlung können besonders effektiv über selbst erreichbare **Nahziele** erfahren werden. Komplexere Herausforderungen können in Teilziele aufgegliedert werden (Jerusalem, 2007, S. 6). Nahziele helfen ausserdem, präzise Rückmeldungen zu geben, welche Effizienz und Richtigkeit der Handlungen überprüfen und Lernvorgänge unterstützen. Durch dieses schrittweise Vorgehen verringert sich die Gefahr des Aufgebens, wenn Schwierigkeiten auftauchen (vgl. ebd.).

Einzelne Erfolge stärken die Selbstwirksamkeit, Misserfolge schwächen sie. Sind jedoch überdauernde positive Erwartungen einmal aufgebaut und gefestigt, können sie von einzelnen Misserfolgen nicht beschädigt werden, sondern sie werden in zielführendes Verhalten umgesetzt (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002). Beim Überwinden von Hindernissen können auf kognitiver und verhaltensmässiger Ebene Werkzeuge zum Umgang mit wechselnden Lebenssituationen erworben werden. Erst das wiederholte Erlebnis der persönlichen Wirksamkeit auf der Basis von Anstrengung und Beharrlichkeit lässt Vertrauen in eigene Bewältigungsfähigkeit wachsen (vgl. Bandura, 1995, zit. nach Fuchs, 2005, S. 62).

- **Stellvertretende Erfahrungen durch Verhaltensmodelle**

Die Beobachtung von stellvertretenden Verhaltensmodellen bietet eine zweite Möglichkeit zum Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 43f). Besonders wirksam sind modellhafte Personen, die ähnliche Attribute aufweisen, wie der Lernende, z. B. bezüglich Alter, Geschlecht oder Fähigkeiten. Kann ein Lernender einen Kollegen bei der erfolgreichen Lösung eines Problems beobachten, beeinflusst dies seine Selbstwirksamkeitserwartung positiv. Er ist eher zuversichtlich, eine ähnliche Aufgabe ebenso bewältigen zu können (vgl. ebd.). Die Bewältigungsstrategien sollen dabei durch lautes Denken transparent gemacht oder explizit kommuniziert werden, sodass die einzelnen Faktoren der Problemlösung nachvollziehbar werden (vgl. ebd.).

- **Verbale Überredung**

Die dritte Vorgehensweise besteht in der mündlichen Überzeugung. Das Kind wird verbal ermutigt, indem ihm kommuniziert wird, dass es die anstehende Aufgabe mit seinen individuellen Kompetenzen lösen kann (vgl. ebd.). Vielleicht musste es in der Vergangenheit schon diverse Misserfolge erleben und es wurde in diesem Zusammenhang beschämt. Wenn ihm die Bezugsperson zeigt, dass sie ihm die Bewältigung der Aufgabe zutraut, kann es womöglich zum erneuten Handeln angeregt werden (vgl. Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 2011).

Unangepasste Überzeugungsversuche werden in dieser Situation jedoch leicht durchschaut und das Kind wehrt sich infolgedessen gegen die gestellte Aufgabe. Verbale Ermutigungen vermögen die Selbstwirksamkeit kurzfristig zu steigern (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 43f). Damit die Bestärkungen eine langfristige Wirkung haben, müssen darauf Erfolgserlebnisse folgen, die wiederum selbstwertdienlich attribuiert werden müssen (s. Kap. 5.5.1.).

- **Erleben physiologischer Aktivierung**

Körperliche Signale in herausfordernden Situationen, wie beispielsweise Herzklopfen vor einer Prüfung, können verschieden interpretiert werden. Versteht man sie als eine Aktivierung, welche die erforderliche Wachheit und Präsenz zur Bewältigung der Anforderungen bietet, wirken sie sich förderlich auf die Kompetenzerwartungen aus. Lösen sie hingegen Angst und Besorgnis aus, beeinflussen sie die Selbstwirksamkeit ungünstig; evtl. werden sie in diesem Fall als Hinweis auf mangelnde Fähigkeiten wahrgenommen (vgl. Woolfolk, 2014, S. 363.).

Hinderliche physiologische Reaktionen können reduziert werden, indem Kompetenzen zur Bewältigung von Herausforderungen erworben werden. Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten im Umgang mit schwierigen Umständen hilft, die Situation kognitiv unter Kontrolle zu halten. Die Ängstlichkeit in Bezug auf die erwartete Situation wird dadurch reduziert (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 45).

Um die physiologischen Auswirkungen der Angst einzudämmen, helfen einfache Körperübungen, wie sie C. Croos- Müller (2012) in ihrem Buch «Nur Mut» vorschlägt. Demgemäss verleiht es z.B. Mut, sich die Hände in die Hüften zu stemmen (vgl. ebd., S. 12f). Durch die beschriebenen Übungen werden positive Signale ans Hirn geleitet. Diese beeinflussen die Reaktion der Amygdala, des Angstzentrums im Hirn und helfen, Stresssymptome abzubauen (vgl. ebd., S. 8).

Fazit zur Selbstwirksamkeit

Die Förderung der Selbstwirksamkeit stellt in sich eine Ermutigung dar, da sie zum Ziel hat, Erfolgskreisläufe anzustossen. Die verbale Ermutigung hilft, Phasen der Entmutigung zu überbrücken, bzw. einen Mangel an Selbstvertrauen aufzufangen und auszugleichen. Hat ein Kind zu wenig Erfolgserwartung, kann es von der Bezugsperson evtl. wieder aktiviert werden. Damit die Selbstwirksamkeit nachhaltig gefördert wird, müssen auf die Ermutigung Erfolgserlebnisse folgen.

Auch das Miterleben von Bewältigungsstrategien an Modellen wirkt sich ermutigend aus. Der Lernende kann sich in die Lage des Beobachteten versetzen und sich vorstellen, eine Aufgabe selbst ähnlich zu lösen. Der Bezugsperson bietet sich dabei die Möglichkeit, gezielt Gedanken und Strategien, die dem Kind dienlich sein könnten, zu modellieren. Sie kann ihre Überlegungen zur konkreten Lösung einer Aufgabe laut aussprechen, verschiedene Varianten von Lösungswegen in Erwägung ziehen und die Entscheidungsfindung für die geeignetste Vorgehensweise nachvollziehbar darstellen. Evtl. kann sie sich dabei exemplarisch durch das Kind beraten lassen, es so zum Mitdenken anregen und ihm dadurch ihr Vertrauen in seine Fähigkeiten zeigen. Indem das Kind seinerseits der Bezugsperson ein Feedback für ihr modellhaftes Verhalten gibt, setzt es sich mit den angewendeten Strategien auseinander und reflektiert diese kritisch. Das Kind könnte zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe auch mit einem kompetenten Kameraden zusammenarbeiten, welcher ihm seinen Lösungsweg vorzeigt und ihm so das Modellernen ermöglicht.

Hat ein Kind eine Ängstlichkeit gegenüber neuen Anforderungen entwickelt, kann es zur Wahl von Körperübungen angeregt werden, welche die physiologische Angstreaktion abbauen. Gewinnt es dadurch die Kontrolle über diese Reaktion, wirkt sich dies ermutigend aus. Über ein Feedback kann dem Kind zudem bewusst gemacht werden inwiefern ihm die physiologische Aktivierung zur Bewältigung einer herausfordernden Situation nützen kann.

5.1.3. Lernzielorientierung und Reframing

Die Forscher E.A. Locke und G.P. Latham (2002) verweisen auf vier Gründe, warum bei zielorientiertem Vorgehen bessere Leistungen resultieren: Die Ziele lenken den Fokus auf die anstehenden Aufgaben und helfen, Ablenkungen auszublenden. Sie regen zur Suche nach neuem Wissen und anderen Strategien an. Sie energetisieren den Handlungsprozess und sie erhöhen die Ausdauer (vgl. S. 706f). Erkenntnisse über den förderlichen Einsatz von Zielen im Lernprozess werden im Folgenden erläutert.

Umgang mit Zielen

Ein fremdgesetztes Ziel muss klar formuliert sein und Indikatoren zu den erwarteten Leistungen aufweisen, an denen sich der Lernende orientieren und somit abschätzen kann, inwiefern er sich dem Ziel schon angenähert hat (vgl. Hattie, 2017, S.133). Werden solche spezifischen, massvoll herausfordernden Ziele präsentiert, investieren die SuS nachweislich mehr Anstrengung in die Bearbeitung der Aufgabe, als wenn sie nur aufgefordert werden, «ihr Bestes zu geben» (vgl. Locke & Latham, 2002, S.706). Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass trotz der Zielorientierung nicht mit einer Art «Tunnelblick»

ein Endziel angestrebt wird, sondern dass während des Arbeitsprozesses die **Fähigkeiten** erworben werden, die zur Erreichung des Ziels nötig sind. Sonst besteht die Gefahr der Überforderung und einer vorzeitigen Zielablösung (vgl. Locke & Latham, 2006, S.266).

Wenn ein Kind Ziele aus einem Fachbereich bearbeiten soll, der ihm besondere Schwierigkeiten bereitet, ist der Erwerb der zugrundeliegenden Fähigkeiten besonders relevant. Vielleicht ist das Fach für das Kind schon mit negativen Gefühlen verbunden; um der Thematik eine entwicklungsfördernde Richtung zu geben, können die Schwierigkeiten umgedeutet werden (vgl. ebd.). Das Problem des Kindes wird analysiert und in einzelne ihm zugrunde liegende Fähigkeiten zergliedert, welche nach und nach gelernt und angeeignet werden können. Durch diesen lösungsorientierten Ansatz erhält das Kind neue Handlungsmöglichkeiten. (vgl. Furman, 2015, S. 23).

Ziele abgrenzen

Komplexe Ziele können unter Umständen als bedrohlich empfunden werden; in diesem Falle verfehlen sie ihren Effekt auf die Leistung. Locke und Latham (2006) schlagen vor, diese Herausforderungen im Sinne eines **Reframings** ebenfalls umzudeuten und darin die Lernchance anzuerkennen (vgl. S. 266). Komplexe Anforderungen können zudem in Teilziele zergliedert werden, dadurch wirken sie kontrollierbarer. Das Erreichen dieser Nahziele wird eher auf den eigenen Einsatz zurückgeführt, als dies bei globalen Zielen der Fall ist. Dies verringert das Risiko des Aufgebens (vgl. Jerusalem, 2007, S. 7).

Wenn Ziele begründet werden, kann dies mit unterschiedlicher Gewichtung geschehen. Locke und Latham (2006) grenzen eine Lernzielorientierung mit dem Schwerpunkt auf Kompetenzerwerb ab gegenüber einer **Leistungszielorientierung** (vgl. S. 266). Letztere betont die extrinsische Motivation, es geht dabei tendenziell um Performanzziele, wie gute Noten oder die Erledigung von Aufgaben. Oft wird dabei das Auswendiglernen und Üben gefördert. Leistungsziele betonen den Vergleich mit anderen, was dazu führt, dass SuS darum bemüht sind, sich zu beweisen und keine Mängel zuzugeben (vgl. ebd.; Kleinbeck, 2010, S.297; Rheinberg, 2017, S.49).

Bei der **Lernzielorientierung** steht der Lerninhalt im Vordergrund, er soll verstanden und vertieft werden. Diese Ausrichtung fördert die intrinsische Motivation da der Fokus auf den Erwerb von Wissen oder neuen Fähigkeiten gerichtet wird. Es stehen Könnensziele im Zentrum, die Lernende in Bezug auf Selbstbestimmung, Sach- oder Sozialkompetenz wachsen lassen (vgl. Woolfolk, 2014, S. 399; Satow, 2002, S. 178f). Lernziele richten sich hauptsächlich nach einer individuellen Bezugsnorm (s. Kap. 5.5.2.). Locke & Latham (2006) stellen fest, dass auf der Grundlage von Lernzielen bessere Erfolge zu verzeichnen sind. Die lernzielorientierte Haltung (trait) kann über Erfahrungen (states) im Umgang mit Lernzielen erlebt und in die persönliche Haltung integriert werden (vgl. S. 266).

Rückmeldungen im zielführenden Handlungsprozess

Rückmeldungen, die im Rahmen von lernzielorientiertem Arbeiten gegeben werden, verstehen die SuS eher als förderliche Informationen zur Unterstützung der eigenen Leistungsfähigkeit. Im Zusammenhang mit Leistungszielen werden Feedbacks jedoch oft als bedrohlich wahrgenommen (vgl. Kleinbeck, 2010, 296f; Schiefele & Streblov, 2005, S. 48).

Zum zielorientierten Arbeiten sind Aufgaben besonders geeignet, die selbst Hinweise über ihre korrekte Ausführung beinhalten, sodass die SuS den Handlungsverlauf selbstständig kontrollieren können. Sind solche Anhaltspunkte nicht gegeben, sind Rückmeldungen durch Bezugspersonen erforderlich, um die Ausrichtung der Aufgabenbearbeitung aufs Ziel zu lenken (vgl. Bipp & Kleinbeck, 2005, S. 153). Äußerst verhaltenswirksam sind dabei gehaltvolle, informative Feedbacks zu denjenigen Aufgabenelementen, welche die SuS eigenständig verändern können. (vgl. Kleinbeck, 2010, S. 296). Dabei werden positive Anmerkungen differenzierter wahrgenommen und aus der Erinnerung wieder abgerufen, als negative Kommentare; sie regen analytische Denkprozesse an und bewirken eine effizientere Erledigung der Aufgaben (vgl. ebd.; Schiefele & Steblow, 2005, S. 47; Woolfolk, 2014, S. 399).

Fazit zu Zielen (Beispiele sind kursiv gedruckt)

Der Lernende kann angeleitet werden, bewältigbare Ziele anzustreben. Eine Möglichkeit zur Mitbestimmung verstärkt die aktuelle Zielbindung und fördert die intrinsische Motivation.

Zeigt das Kind bei einer Aufgabe ein ausweichendes Verhalten, traut es sich evtl. nicht zu, sie lösen zu können, weil es mit diesem Aufgabentyp schon Probleme hatte. Über ein Feedback kann die Lehrperson aufschlüsseln, welche Fähigkeiten erforderlich sind, um die vorhandenen Hindernisse zu überwinden und die Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Das Kind kann ermutigt werden, diese Fähigkeiten zu lernen. Das Erreichen von Nahzielen ermöglicht dabei Erfolgserlebnisse und ermutigt dazu, weitere Teilschritte anzupacken.

Empfindet ein Kind ein Ziel als bedrohlich, hat es möglicherweise Angst, zu versagen. Ihm kann erklärt werden, dass es bei der Aufgabe nicht darum geht, sich zu beweisen oder keine Fehler zu machen, sondern dass sie dazu dient, neues Wissen und andere Kompetenzen zu erwerben. Das Kind soll nicht bewertet werden, sondern sein Können erweitern. Durch dieses Reframing wird es von der bedrohlich erscheinenden leistungsorientierten Anforderung weggeleitet in die Richtung einer Lernzielorientierung. Es kann versucht werden, diese Haltung beim Kind zu verankern. Indem mit einem erreichbaren Nahziel begonnen wird, erscheint die Aufgabe kontrollierbar.

Beispielsweise kann einem Kind, das gerade lernt, die Uhrzeit abzulesen, die damit verbundene Erweiterung der Selbstständigkeit aufgezeigt werden.

Wenn Aufgaben Möglichkeiten zur Selbstkontrolle bieten, müssen SuS evtl. den Umgang damit erlernen. In einem Feedback kann ihnen gespiegelt werden, ob sie diese Gelegenheit schon effektiv nutzen. Die SuS werden auf Indikatoren hingewiesen, die ihnen zeigen, ob sie auf dem richtigen Weg sind, oder ob sie die Strategie ändern sollten.

Die Rückmeldungen können anhand der Feedbackfragen die Fortschritte des Lernprozesses im Hinblick auf das Ziel betonen. Sie sollen Positives widerspiegeln und spezifisch und verständlich aufzeigen, was gelungen ist. Daraus kann abgeleitet werden, welche Vorgehensweisen zielführend waren und warum sie funktionierten. Durch diese Analyse werden erfolgreiche Strategien bewusst gemacht und können später gezielt eingesetzt werden.

5.2. Förderung der in der volitionalen Phase

Bei der **Volitionskompetenz** geht es darum, die begonnene Auseinandersetzung mit einem Vorhaben auch beim Auftauchen von Problemen beizubehalten und die Handlungstendenz bis zum Erreichen des Ziels aufrecht zu erhalten. Um diese Persistenz zu erreichen, muss der Prozess gegen verlockende Handlungsalternativen abgeschirmt werden. Volitionale Kräfte ermöglichen die Überzeugung, kommende Ereignisse kontrollieren zu können (vgl. Wilbert, 2010, S. 59).

In diesem Kapitel werden Konzepte zur Bewältigung von volitionalen Anforderungen vorgestellt. Als Unterstützung für **Planung und Initiierung** von zielbezogenen Handlungen werden das **mentale Kontrastieren** und **Wenn-dann-Pläne** vorgeschlagen. Strategien zur **Selbstregulation** sowie **Wenn-dann-Pläne zur Abschirmung der laufenden Handlung** sollen die Persistenz fördern.

5.2.1. Planung und mentales Kontrastieren

Das **Planungsvorgehen** in der präaktionalen Phase bezieht sich auf die konkreten Handlungen sowie Zeit und Ort zu deren Ausführung (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 316).

Die Feedbackfrage «Wohin gehe ich?» (Hattie, 2017, S. 132) dient zur Festlegung der zielführenden Schritte. Wenn die Lücke zwischen dem Ist- Zustand und dem zu erreichenden Zielzustand erkannt ist, können mit dem Kind auszuführende Lernhandlungen festgelegt werden. Dazu muss überprüft werden, ob die Ziele klar formuliert sind und worin die Herausforderungen auf dem Weg zur Realisierung bestehen (vgl. ebd.). Ein Feedback auf der Ebene der Aufgabe kann in diesem Moment klären, ob dem Lernenden die Aufgabenstruktur geläufig ist und ob ihm Indikatoren für eine erfolgreiche Lösung bewusst sind. Es verdeutlicht die Merkmale einer gelungenen Ausführung (vgl. Hattie, 2017, S. 135).

Eine Technik, um sich Zielen anzunähern und sich deren Erreichbarkeit vorzustellen, ist das «**mentale Kontrastieren**» (vgl. Gawrilow, Sevincer & Oettingen, 2009, S. 184f). Dabei stellt sich die Person einen positiv bewerteten Zustand vor, den sie in der Zukunft erreichen möchte. Ist in dieser Fantasie ihr späteres Selbst erfolgreich, so beeinflusst dies ihre Anstrengungsbereitschaft, ihren Durchhaltewillen und somit ihre Leistung günstig. Damit die Gedanken jedoch nicht bei einem tatenlosen Fantasieren hängenbleiben, sondern dieses Zukunftsziel entschlossen angestrebt wird, sind weitere Schritte des mentalen Kontrastierens auszuführen (vgl. ebd.).

In einem Vergleichsprozess werden positive Elemente der Zukunftsfantasien den hemmenden Aspekten der gegenwärtigen Realität gegenübergestellt. Durch das Erkennen der hinderlichen Faktoren entsteht der Antrieb, die momentane Realität zu verändern bzw., der Ansporn, die Zukunftsvorstellung zu verwirklichen (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2000, S. 5). Ob die zielführenden Handlungen tatsächlich umgesetzt werden, hängt stark davon ab, wie hoch die Person ihre Erfolgchancen einschätzt. Sind diese hoch, werden die Ziele als verbindlich angesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie erreicht werden, ist mit der Strategie des mentalen Kontrastierens signifikant höher, als wenn ausschliesslich positive Fantasien entwickelt oder über Hindernisse nachgedacht wird. Dies konnte in diversen Studien mit Jugendlichen belegt werden. (vgl. Duckworth, Grant, Loew, Oettingen & Gollwitzer, 2011, S.23).

Fazit zu Planung und mentalem Kontrastieren

In der präaktionalen Phase stützen Ermutigungen die optimistische **Grundstimmung**; weniger erfolgreiche Lerner sind evtl. darauf angewiesen, dass ihnen eine positive Haltung bewusst gemacht wird, ohne aber dabei überhöhte Erwartungen zu wecken.

Ein Feedback in dieser Phase müsste das Beachten von Informationen unterstützen, die zur effizienten **Planung der durchzuführenden Schritte** relevant sind. Ein Kind, das auch nach Überschreiten des «Rubikons» (s. Kap. 4) in der abwägenden Bewusstseinslage verharrt, könnte mittels Feedbacks darin bestärkt werden, sein Ziel nun entschlossen anzustreben. Indem ihm bestätigt wird, dass dieses sinnvoll und erreichbar ist, können evtl. abwägende Gedanken ausgeschlossen und die Aufmerksamkeit auf die Umsetzung des Vorhabens fokussiert werden. Muss das Kind eine Aufgabe ausführen, die es sich nicht auswählen durfte, kann ihm der Wert der Übung für seinen Lernprozess bewusst gemacht werden, um seine Zielbindung zu stärken.

Der Lernende kann dazu angeregt werden, sich für ein Weiterkommen anzustrengen, sich nächste Schritte auszudenken und diese gegebenenfalls anzupassen. Die Rückmeldungen dienen in dieser Phase verstärkt dem Finden von geeigneten Strategien. Dazu zählen die Wahl von zweckdienlichen Hilfsmitteln und einem geeigneten Arbeitsplatz, sowie die Beachtung von aufgabenspezifischen Merkmalen.

Für Kinder mit Lernschwierigkeiten könnten sich Strategien eignen, die sie kognitiv entlasten. Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, mehrere Schritte gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis zu behalten, könnten über die Feedbackfragen Teilschritte zur Strukturierung der Aufgabe festgelegt und visualisiert werden. Damit erscheint eine komplexe Aufgabe kontrollierbarer. Die erarbeiteten Strategien könnten ein inneres Bild des zukünftigen Handlungsgeschehens hervorrufen und das Fortschreiten der Arbeit sichtbar machen. Erreichte Teilziele wirken ermutigend und ermöglichen Erfolgserlebnisse. Auf ein dermassen verinnerlichtes Bearbeitungskonzept kann bestenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgegriffen werden.

Die Technik des mentalen Kontrastierens könnte dazu genutzt werden, die Zielbindung zu verstärken. Wenn ein Kind wenig Motivation zeigt, kann die Vorstellung eines erwünschten Zustandes neue Energie mobilisieren. Die Auseinandersetzung mit den Hindernissen ermöglicht die Planung eines konkreten Vorgehens und minimiert das Risiko des Scheiterns. Diese Technik könnte über die drei Feedbackfragen eingebracht werden (s. Kap. 3.3.3.).

Besonders effektiv ist das mentale Kontrastieren in Verbindung mit Umsetzungsvorsätzen.

5.2.2. Wenn-dann-Pläne zur Handlungsinitiierung

Allein das Festsetzen von Zielen wird oftmals als geeignete Massnahme für die Umsetzung von eigenen Intentionen oder von aussen gestellten Aufgaben angeführt. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass Ziele lediglich einen erstrebenswerten Endzustand beschreiben; sie drücken aus, welches Produkt, bzw. Kompetenzniveau letztlich erreicht werden soll. Sie sagen jedoch nichts über die Bearbeitung von einzelnen Handlungsschritten zu deren Erreichung aus (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 322f).

Um zielführende Handlungen in die Tat umzusetzen, bieten Vorsätze eine hilfreiche Strategie. In englischsprachigen Schriften werden sie «implementation intentions» bezeichnet (vgl. Parks-Stamm, Gollwitzer & Oettingen, 2007; Gollwitzer & Sheeran, 2006), was mit Durchführungsabsichten übersetzt werden könnte. Sie sind vor allem hilfreich, wenn nicht alltägliche Routinen, sondern neue oder ungewohnte Tätigkeiten gefordert sind (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 493; Achtziger & Gollwitzer, S. 322ff). Diese Realisierungsabsichten definieren, unter welchen äusseren Umständen ein ganz spezifisches Verhalten gezeigt werden soll, welches einen dem Ziel näherbringt. Da Vorsätze nach dem Schema «Wenn x eintritt, dann will ich y ausführen!» funktionieren, werden sie auch «Wenn-dann-Pläne» genannt (vgl. ebd.).

Meist kann ein bestimmtes Ziel über ganz verschiedene Lösungswege erreicht werden. Diese Variabilität der Zugänge ist hilfreich im Umgang mit Fehlern, die während der Aufgabenbearbeitung auftreten; entpuppt sich eine Strategie in der Praxis als ungünstig, kann flexibel auf eine andere ausgewichen werden. Geht es jedoch um die effiziente Bearbeitung einer gewählten Aufgabe, sind Vorsätze im Sinn von Wenn-dann-Plänen äusserst wirksam (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 494). Im «Wenn»-Teil eines solchen Plans wird definiert, welche Situation zur Handlungsinitiierung besonders geeignet ist, währenddem der «dann»-Teil die spezifischen Handlungen beschreibt, die als Resonanz auf die erkannte Gelegenheit folgen sollen (vgl. ebd.).

In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass das Formulieren von Wenn-dann-Plänen die Wahrscheinlichkeit, Zielabsichten erfolgreich in die Tat umzusetzen, signifikant erhöht (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 501). Indem eine Zielintention mit einem derartigen Vorsatz angereichert wird, konzentriert sich der Aufmerksamkeitsfokus auf eine spezifische, zum Handlungsbeginn geeignete Situation. Es wird angenommen, dass die Situationsmerkmale dank einer erhöhten kognitiven Aktivierung der inneren Repräsentation erkannt werden und die geplante Handlung als Reaktion darauf ausgelöst wird (vgl. ebd.).

Der Wenn-dann-Plan unterscheidet sich wesentlich von einer habituellen Reaktion, die erst nach vielen Wiederholungen gewohnheitsmässig abläuft. Zur Konkretisierung eines Vorsatzes reicht ein einziger Akt der Planung, um den erwünschten Erkennungseffekt zu erzielen (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 323). Tritt die kritische Situation in der Realität ein, wird das Verhalten automatisch ausgelöst. Aufgrund dieser Reaktion verbraucht der Erkennungsprozess keine kognitiven Ressourcen. Währenddem ein bewusster Monitoringprozess mentale Anstrengung erfordert, kann über Vorsätze die Kontrolle der Handlungsinitiierung an die Situationsmerkmale der Umwelt abgegeben werden (vgl. Gollwitzer, 1999, S.495; Parks-Stamm, Gollwitzer & Oettingen, 2007, S. 250; Einstein & McDaniel, 2005, S. 287).

Gollwitzer und Sheeran (2006) stellen fest, dass trotz des Vorsatzes selbstregulatorische Kräfte frei bleiben, um auch auf andere günstige Gelegenheiten zur Handlungsinitiierung sensibel zu bleiben (vgl. S. 104). Startprobleme können auftreten, wenn die im «Wenn»-Teil dargestellte Situation nicht genug offensichtlich ist, um erkannt zu werden, oder wenn sie sich nur für kurze Zeit präsentiert. Weiter ist zu beachten, dass Vorsätze stets einem Ziel untergeordnet sind. Sie erfüllen ihre Funktion nur, wenn das Ziel aktuell ist und mit genügend Engagement anvisiert wird (vgl. ebd.).

Fazit zu Wenn-dann-Plänen zur Handlungsinitiierung

Die Lernenden können ermutigt werden, Wenn-dann-Pläne zu formulieren, um sich den Einstieg in anstehende Aufgaben zu erleichtern. Vor allem bei schwierig zu erreichenden Zielen kann durch die antizipierende Besprechung der Umgang mit möglichen Hindernissen vorbereitet werden. Mittels Feedbacks können die SuS bei der Suche nach möglichen Gelegenheiten zur Initiierung ihrer Handlungen unterstützt werden.

Die Formulierung des «Wenn»-Teils sollte den Fokus auf einen Kontext legen, der durch eindeutige Merkmale klar erkennbar ist. Die äusseren Anzeichen der Situation sollen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit sie auch während momentan laufenden Aktionen identifiziert werden können. Von Vorteil sind Rahmenbedingungen, die sich im Alltagsgeschehen oft präsentieren. Als Auslöser für ein Verhalten können ein bestimmter Zeitpunkt im Tagesablauf oder eine Alltagsroutine dienen:

Wenn ich von der Pause zurückkehre, dann beginne ich im Heft an den Matheaufgaben zu arbeiten.

Das Erkennen der Situation läuft aufgrund deren innerer Repräsentation beim Lernenden automatisch ab. Trotzdem ist es sicherer, dass die Gelegenheit auch ergriffen wird, wenn sie über eine gewisse Zeitdauer wahrnehmbar ist und sich nicht nur kurz präsentiert.

Die Suche nach einer geeigneten Handlungsstrategie kann sich auf Vorgehensweisen des Lernenden in früheren Anforderungssituationen beziehen. Ein Feedback kann evaluieren, welches Verhalten sich in ähnlichen Fällen bewährt hat und auch in der aktuellen Lage funktional sein könnte. Stehen neuartige Aufgaben an oder waren Arbeitsweisen in der Vergangenheit ineffizient, können diese modifiziert, bzw. alternative Wege eingeplant werden. Ein solches Feedback auf der Ebene der Prozesse könnte sich für Kinder eignen, die schon in der Lage sind, metakognitive Betrachtungsweisen zu integrieren und umzusetzen.

Sollen neuartige und womöglich anforderungsreiche Verhaltensweisen in den Wenn-dann-Plan aufgenommen werden, könnte dazu ermutigt werden, diese unbekanntes Vorgehensweisen auszuprobieren, um herauszufinden, ob sie hilfreich sind. Da ein Ausprobieren von neuen Strategien die Möglichkeit des Scheiterns beinhaltet, sind unsichere Kinder evtl. auf besondere Bestärkung angewiesen.

Wenn ich das nächste Mal bis Tausend rechne, dann schreibe ich mir Zwischenschritte auf.

5.2.3. Strategien der Selbstregulation

Eine gute Selbstregulation ist für die Durchführung von komplexen Handlungen wie dem schulischen Lernen sehr wichtig. Prozesse, wie die Steuerung der Aufmerksamkeit oder die Regulation von Emotionen müssen von den Kindern erst wahrgenommen werden, um sie einer bewussten Steuerung zugänglich zu machen (vgl. Brunsting, 2011, S. 111). Ein Lernender muss auch dann in der Lage sein, seine Emotionen zu kontrollieren, wenn eine Aufgabe schwierig ist oder viel Zeit in Anspruch nimmt. Treten während deren Bearbeitung Fehler auf oder bleibt der Lernende im Prozess stecken, machen sich leicht Frustration, Ärger oder Enttäuschung breit (vgl. ebd., S. 132).

Während dem Arbeiten aufkommende Emotionen ziehen einen Teil der Aufmerksamkeit ab und verbrauchen kognitive Ressourcen. Dies gilt sowohl für negative, als auch für positive, nicht aufgabenbezogene Emotionen. Durch Gefühle wie Ängstlichkeit, Scham oder Hilflosigkeit nimmt die Konzentration auf den Lerngegenstand ab. In dieser Gefühlslage vertraut der Lernende eher auf externe Steuerung und Anleitung als auf die Selbstregulation, er kann vor allem Strategien des Übens und Wiederholens umsetzen (vgl. Pekrun, Frenzel & Goetz, 2007, S. 26f; Pekrun, 2011, S. 195).

Günstig wirken sich positiv aktivierende Emotionen aus, die im Zusammenhang mit dem Lerninhalt stehen. Freude an der Lerntätigkeit lädt zur Beschäftigung mit dem Inhalt ein, unterstützt so das Interesse und verhilft zu kreativen und flexiblen Lösungen (vgl. ebd.). Die positiven Emotionen sind nach Erkenntnissen der Neurowissenschaft auch direkt an Abspeicher- und Motivationsprozessen beteiligt, sie haben «im Hinblick auf Informationsverarbeitung eine Art Türöffner-Funktion» (Spitzer, 2014, S. 180). Im Umgang mit Herausforderungen der Aufgabenbearbeitung helfen folgende **Regulationsstrategien**:

- **Positive Selbstinstruktion:** Ein fachspezifisches Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten von SuS drückt sich vermutlich auch in der eher positiven oder negativen Färbung von inneren Dialogen aus; letztere müssen aufgespürt und erkannt werden (vgl. Dinkmeyer und Dreikurs, 2004, S. 95). Bei ungünstigen Dialogen handelt es sich oft um Verallgemeinerungen, die auf negativen Erfahrungen beruhen. Positive innere Dialoge müssen geübt und gelernt werden (vgl. Frick, 2011, S. 273/290). Ein «Bewältigungsdialo» anerkennt die vorhandenen Schwierigkeiten und ermutigt zu aktiv lösungsorientiertem Verhalten (vgl. Lauth, 2014, S. 448). Wagt sich ein Kind aufgrund von Negativüberzeugungen nicht an eine Aufgabe, kann ihm eine ähnliche, erfolgreich gemeisterte Situation als Ausgangspunkt für eine Selbstermutigung dienen (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 11).
- SuS können zu einer «**Stopp-Funktion**» im Umgang mit Hindernissen angeleitet werden; indem sie den Handlungsablauf kurz unterbrechen, können sie sich neu orientieren (vgl. ebd., S. 10). Dies kann ebenso für eine Bewegungspause zur Emotionsregulation dienen (vgl. Croos-Müller, 2014).
- Eine **Fokussierung der Aufmerksamkeit** auf einen relevanten Bereich der Aufgabenmerkmale steigert die Konzentration. Dies kann entlastend wirken, da die Komplexität der Aufgabe dadurch reduziert wird (vgl. Lauth & Brack, 2014, S. 408; Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 10).
- Ein Anpassen der **Strategien**, bzw. des **Arbeitstempos** ist angezeigt, wenn der eingeschlagene Lösungsweg nicht zielführend erscheint (vgl. ebd.). Dazu kann ein metakognitives Wissen über den Einsatz hilfreicher Lösungswege aufgebaut werden (vgl. Lauth, Grünke & Brunstein, 2014, S. 272).

Fazit zur Selbstregulation

Kinder, die primär mit der Aufgabenbearbeitung gefordert sind, haben wenig Kapazität frei für selbstregulatorische Kontrollfunktionen. Sie können durch Feedback begleitet Steuerungsstrategien, wie beispielsweise die «Stopp-Funktion» (s. oben) anwenden. Damit lernen sie, wenig zielführende Arbeitsweisen oder aufkommende negative Emotionen zu erkennen und sich davon zu lösen:

Stopp! Jetzt merke ich, wie ich nervös werde. Ich atme tief durch, bis sich mein Puls beruhigt.

Eine Fokussierung auf einen Anteil der Aufgabenmerkmale kann die Komplexität der Aufgabe verringern und von einem Teil der Reize entlasten:

Bei diesen Rechnungen verändern sich die Einer. Du musst die letzte Stelle der Zahl besonders beachten.

Die Bezugsperson kann dazu anregen, innere Dialoge aufzudecken. Überzeugungen, wie «ich kann das sowieso nicht» können durch ermutigende Selbstinstruktionen ersetzt werden, beispielsweise: *Ich habe ähnliche Aufgaben auch schon geschafft, jetzt probiere ich es mit dieser Aufgabe. Wenn es nicht geht, kann ich ja jemanden fragen.*

Das Management solcher Selbstregulationen erfordert eine gewisse Reife und die Fähigkeit zur Metakognition. Jüngere Kinder können jedoch über eine Lenkung durch Rückmeldungen Zusammenhänge zwischen angewendeten Vorgehensweisen und erfolgreichen Lösungsschritten erfahren und sukzessive nützliche Selbststeuerungsstrategien lernen.

5.2.4. Abschirmung der Zielverfolgung durch Suppressionsvorsätze

Das Ausführen von zieldienlichen Handlungen kann durch Ablenkungen gestört werden, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das Gelingen des Vorhabens bedrohen. «Suppressionsvorsätze» können dieser Gefahr entgegenwirken (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 328).

Grundsätzlich sind Suppressionsvorsätze nach dem Muster von Wenn-dann-Plänen aufgebaut. Im «Wenn»-Teil der Formulierung wird dabei eine kritische Situation spezifiziert, die Anlass zu einem Unterbruch der begonnenen Arbeit geben könnte. In Bezug auf den Schulunterricht können dies äussere ablenkende Reize oder themenfremde Gedanken sein, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der «Dann»-Teil konkretisiert ein Verhalten, das als Reaktion auf die Ablenkung folgen soll (vgl. ebd.).

In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Formulierungen, welche zum Ignorieren eines Störfaktors anhalten, also explizit dessen Nichtbeachtung thematisieren, besonders erfolgversprechend sind. Dieses Vorgehen half Studenten besser, anspruchsvolle Mathematikaufgaben zu lösen, als der positiv formulierte Vorsatz, trotz Ablenkung motiviert bei der Arbeit zu bleiben (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 500). Der Vorsatz, sich noch mehr auf die Aufgaben zu konzentrieren, erhöhte den Arbeitseinsatz nur bei Personen, die grundsätzlich wenig Motivation aufbrachten. War eine Person schon hochmotiviert, verschlechterte sie ihre Leistungen mit dem positiv formulierten Vorsatz (vgl. ebd.).

Das Ausblenden von störenden Reizen, wie einem gleichzeitig zur Aufgabenbearbeitung abgespielten Film, gelang in der Laborsituation auch stark ablenkbaren Kindern mit Hilfe eines Wenn-dann-Plans besser (vgl. Gawrilow, 2016, S.89ff). Hinweise, wie die Formulierung im Dann-Teil eines derartigen Abschirmungsplans lauten soll, sind hier uneinheitlich. Bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) scheint ein aufgabenförderlicher Plan besser zu wirken, währenddem anderen SuS ein ablenkungshemmender Plan mehr hilft (vgl. ebd.). Gollwitzer (1999) empfiehlt aufgrund seiner Forschungsergebnisse diejenigen Formulierungen, welche zum Ignorieren der Zerstreuungen auffordern (vgl. S. 500).

Zu ähnlichen Erkenntnissen gelangt auch die Neurowissenschaft. Die Wissenschaftlerin Tali Sharot (2017) erklärt, dass eine Aufforderung, die zum Handeln anregen soll, stets mit positiven Erfahrungen verknüpft werden sollte. Besteht jedoch das Ziel darin, jemanden vom Handeln abzuhalten, ist eine Warnung vor «unliebsamen Konsequenzen» sinnvoll. Unser Gehirn stellt sich auf eine «No-Go-Reaktion» ein, sobald wir uns mit negativen Ergebnissen auseinandersetzen und es fällt in der Folge leichter, einen Impuls zu unterdrücken (vgl. S. 97).

Die Anwendung von Suppressionsvorsätzen erzielt besonders bei Kindern mit Schwierigkeiten in der Impulskontrolle verbesserte Inhibitionsleistungen (vgl. Gawrilow, 2016, 83ff). Kinder können jedoch auch bei diversen anderen Anforderungen profitieren, wenn sie zusätzlich zur Zielintention einen Wenn-dann-Plan erstellen. Dies ist beispielsweise bei Aufgaben zum Belohnungsaufschub der Fall; wenn sie bis zu einer zeitlich verzögerten Genugtuung durchhalten müssen, hilft ihnen der Vorsatz. Ebenso unterstützt ein solcher Plan die SuS beim Aufgabenwechsel; sie bleiben weniger stark an alten, ungeeigneten Strategien hängen und wechseln eher zu alternativen Lösungsansätzen (vgl. ebd.).

Fazit zu Suppressionsvorsätzen

In der aktionalen Phase können die SuS ermutigt werden, Wenn-dann-Pläne zu formulieren, um anstehende oder vermutete Hindernisse zu bewältigen. Vorab der Umgang mit Störfaktoren kann antizipierend vorbereitet werden, um die laufende Handlung gegenüber Ablenkungen abschirmen. In einer Feedbacksituation kann eruiert werden, mit welchen Störfaktoren ein Kind für die anstehende Aufgabe rechnet. Es kann ermutigt werden, sich einen Plan zurecht zu legen, welcher im Wenn-Teil die konkrete problematische Situation benennt und im Dann-Teil seine geplante Reaktion darauf. Kinder, die schon stark motiviert sind, sollen einen ablenkungshemmenden Plan formulieren:

Wenn ein Kind an meinem Pult vorbei geht, schaue ich nicht auf.

Ein aufgabenfreundlicher Plan für wenig motivierte Kinder:

Wenn ein Kind an meinem Pult vorbei geht, konzentriere ich mich fest auf das Schreiben.

Da Vorsätze den Belohnungsaufschub unterstützen, können SuS dadurch zum Durchhalten angeregt und vor dem frühzeitigen Aufgeben geschützt werden. Sie können sich beispielsweise nach einer definierten Arbeitsmenge eine Bewegungspause vornehmen, um sich von einer anstrengenden kognitiven Tätigkeit zu erholen:

Wenn ich diese Seite fertig gerechnet habe, öffne ich das Fenster und atme dreimal tief durch.

Ein begleitendes Feedback beurteilt die im Arbeitsprozess angewendeten Strategien und schätzt ein, ob sie weiter zielführend angewendet oder geändert werden sollen. Falls sich eine Vorgehensweise als ineffektiv erweist, kann nach einer alternativen Möglichkeit gesucht werden. Die Ablösung vom ungünstigen Verhaltensmuster kann ebenfalls in einen Wenn-dann-Plan gefasst werden. Gerade bei habituell angewendeten Arbeitsweisen erleichtert der Vorsatz einen Strategiewechsel, da die kritische Situation durch den Plan leichter erkannt wird. Rechnet ein Kind z.B. gewohnheitsmässig mit Additionen weiter, obwohl es zur Subtraktion wechseln müsste, könnte der Plan lauten:

Wenn ich zur nächsten Aufgabe wechsele, schaue ich zuerst das Operationszeichen an.

Will man ein verfestigtes dysfunktionales Verhalten ändern, kann man die Nachteile der unangepassten Verhaltensweise aufzeigen und das Kind so zu einer No-Go-Reaktion anhalten. Einem Kind, das aus Unsicherheit vorschnell Aufgabenergebnisse ausradert, kann erläutert werden, dass es mit seiner Strategie viel Zeit verliert und so zu wenig zum Üben kommt. Sein Plan könnte lauten:

Wenn ich den Radiergummi nehme, rechne ich die Aufgabe zuerst nach, bevor ich die Lösung ausradiere.

5.3. Förderung der Selbstbewertungskompetenzen

Von der subjektiven Bewertung des Lernenden und den damit verbundenen Emotionen hängt es grösstenteils ab, ob er sich im betreffenden Bereich später weiterhin einsetzt und entwickelt. Die Selbstbewertungskompetenz könnte als die Fähigkeit umrissen werden, Erfolge und Misserfolge so einzuordnen, dass das persönliche Lerninteresse in der Zukunft weiterbesteht (vgl. Wilbert, 2010, S. 59).

Wie die Verarbeitung von Erfolgs-, bzw. Misserfolgerlebnissen durch günstige Kognitionen unterstützt werden kann, wird am **attributionalen Feedback** erklärt. Anschliessend wird auf den Zusammenhang dieser Rückmeldungen mit der **Wahl der Bezugsnorm** eingegangen.

5.3.1. Attributionales Feedback

Im Unterrichtsalltag bietet jede Rückmeldung die Möglichkeit, Leistungen gezielt zu kommentieren oder lernförderliche Attributionsmuster von Kindern zu verstärken (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 75; Dresel, 2004, S. 76).

Aus motivationspsychologischer Sicht werden **Erfolge** mit Vorteil mit **internalen Faktoren** in Zusammenhang gebracht, wobei der Nutzen internal stabiler Attributionen umstritten ist. Wird das Gelingen der Fähigkeit zugeschrieben, ruft dies einerseits emotional positive Reaktionen hervor und ist deshalb vorwiegend selbstwertdienlich, wirkt jedoch aufgrund der geringen Kontrollierbarkeit demotivierend (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 22ff).

Bei **Misserfolgen** zeigen Attributionen, die auf **variable Merkmale** wie die eigene Anstrengung oder äussere Umstände verweisen, die günstigste Wirkung und die Lernbereitschaft (vgl. Weiner, 2010, S. 562). Die Evaluation verschiedener Trainings zeigte, dass die Erklärung von Misserfolgen durch zu geringe Anstrengung keinen Einfluss auf das nachfolgende Arbeitsverhalten der SuS hatte. Erst wenn die attributionalen Feedbacks Hinweise auf konkrete hilfreiche Handlungen enthielten, lösten sie Veränderungen aus. Diese «Strategieattributionen», die auch die Qualität des geforderten Einsatzes thematisieren, sind hingegen hochwirksam (vgl. Dresel, 2004, S. 79).

Das attributionale Feedback kann zusätzlich weiter differenziert werden. Es besteht die Option, die Ursachenzuschreibungen vorwiegend motivations- oder überwiegend selbstwertförderlich zu gestalten. Dabei ist es sinnvoll, die Verhaltenstendenz der einzelnen SuS zu berücksichtigen (Ziegler und Schober, 2001, S. 76.)

Ziegler und Schober (2001) empfehlen folgende Vorgehensweise. Wenn SuS ihr Leistungsvermögen:

- «stark **überschätzen**, sollten primär motivationsförderliche Rückmeldungen gegeben werden.
- **realistisch einschätzen**, sollten motivations- und selbstwertförderliche Rückmeldungen in etwa ausgewogen gegeben werden.
- stark **unterschätzen**, sollten vor allem selbstwertförderliche Rückmeldungen gegeben werden» (vgl. S. 76).

Diese Darstellung zeigt Rückmeldungen zu Erfolg und Misserfolg, jeweils motivations-, bzw. selbstwertförderlich ausgelegt (s. Abb. 8).

Abbildung 8: Wirkung bestimmter Reattributionsrückmeldungen (Ziegler & Schober, 2001, S. 76)

Eine einseitige Darbietung von Anstrengungsfeedbacks gab jedoch Hinweise auf selbstwertgefährdende Effekte, die schliesslich zur Abwertung des entsprechenden Lerngegenstands führten (vgl. Dresel, S. 207). Als äusserst effektiv und nachhaltig erwies sich ein Erfolgsfeedback, das in einem frühen Zeitpunkt der Förderung anstrengungsbezogene und später fähigkeitsbezogene Attributionen einsetzt. Diese Sequenzierung liess neben positiven motivationalen Effekten auch Auswirkungen auf Erfolgserwartung, Fähigkeitsselbstkonzept, Kontrollüberzeugung und Minimierung der Hilflosigkeit nachweisen (vgl. ebd.). Der Wechsel vom Anstrengungs- zum Fähigkeitsfeedback wird dabei mit Vorteil auf die Unterrichtsinhalte abgestimmt. Besonders eignen sich abgerundete Unterrichtseinheiten, in denen neue Kompetenzen erworben werden. Der Wechsel auf die zweite Sequenz des Feedbackzyklus kann sich individuell aufs Kind ausrichten; er ist angezeigt, wenn sich dieses neue Kompetenzen oder deklaratives Wissen angeeignet hat. Orientiert sich der Übergang an der Didaktik, ist er indiziert, wenn ein Aneignungszyklus abgeschlossen ist (vgl. Dresel, 2004, S. 209).

Ausser den expliziten Rückmeldungen senden Lehrpersonen in der sozialen Interaktion auch implizit und teilweise unbewusst Signale an die SuS und prägen damit deren Selbstattributionen. Die Emotionen, die Bezugspersonen als Reaktion auf eine Schülerleistung zeigen, ob sie das betreffende Kind loben, tadeln oder ihm unerwartet zu Hilfe eilen; all dies beeinflusst seine eigenen Ursachenzuschreibungen (vgl. Weiner, 2010, S. 560; Dresel, 2004, S.68). Wenn sich die Lehrperson über den Misserfolg eines Lernenden ärgert, hinterlässt dies beim Schüler den Eindruck, er habe einen Fehler gemacht. Er interpretiert die Unzufriedenheit der Bezugsperson als Zeichen dafür, dass er sich zu wenig angestrengt

habe (vgl. Weiner, 2010, S.560). Dies ist für das Kind zwar unangenehm, die Ursache ist aber veränderbar, es kann sich mehr anstrengen. Zeigt die Bezugsperson in dieser Situation Mitleid, denkt das Kind, es könne nichts für ein Versagen und es führt die schlechte Leistung auf eine niedrige Begabung oder andere unkontrollierbare Faktoren zurück, was in der Zukunft eher hilflose Verhalten auslöst (vgl. Stiensmeier-Pelster & Heckhausen, 2010, S. 389).

Durch die **Rückmeldungen** sollen die SuS ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeit, Dinge zu verändern, erkennen. Wenn sie erfolgreich waren, soll ihnen bewusst gemacht werden, dass sie durch ihre Leistung dazu beigetragen haben (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 73). Bei Misserfolgen wird die Erkenntnis angestrebt, dass die Ursachen für ihr Abschneiden verändert werden können; eine optimistische Zukunftserwartung soll bestärkt werden (vgl. Weiner, 2010, S. 559). Dies kann auch unterstützt werden indem eigene günstige Ursachenzuschreibungen der Kinder verstärkt werden (vgl. ebd., 2001, S. 40).

Fazit zum attributionalen Feedback

Eine sorgfältige, lernförderliche Ursachenzuschreibung von Erfolg oder Misserfolg ist für alle SuS wichtig, um deren Motivation zu erhalten. Da diese Technik auf Reflexion beruht, ist dafür eine gewisse kognitive Reife nötig; in der Literatur wird von einem Alter von ca. zehn Jahren gesprochen. Allerdings scheinen die Kinder jede leistungsbezogene Reaktion einer Lehrperson zu registrieren, wenn auch oft unbewusst. Die Kinder ordnen diese Äusserungen in ihr Selbstbild ein, ob sie in explizit formulierten Feedbacks oder in emotionalen Signalen bestehen. Es ist demnach auch bei jüngeren Kindern sowohl den nonverbalen Reaktionen, als auch den formulierten Rückmeldungen grosse Beachtung zu schenken ist.

Das attributionale Feedback kann Kindern mit ungünstigem Attributionsstil helfen, ihre Selbstbewertungen zu verändern. Dies ist angezeigt, wenn das eigene Einschätzungsmuster für das Kind die Gefahr beinhaltet, in eine Vermeidungshaltung oder eine Hilflosigkeit zu geraten.

Gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten ist diesbezüglich besondere Sorgfalt geboten. Wenn sie Misserfolge auf eine unveränderbare, mangelnde Begabung zurückführen, verlieren sie die Bereitschaft, sich einzusetzen und ein Vermeidungsleistungsmotiv verfestigt sich. In diesem Sinne ist anzunehmen, dass ein ermutigendes attributionales Feedback präventiv wirken kann.

Das Misserfolgsfeedback muss sich spezifisch auf den Lerngegenstand, bzw. auf das Ziel beziehen und handlungsorientiert zu verbesserten Strategien anleiten, die kontrollierbar und realistisch umsetzbar sind. Ein solch lösungsorientiertes Handeln kann durch die Lehrperson auch modelliert werden. Das Erfolgsfeedback gestaltet sich entwicklungsförderlich, wenn es während der Aneignungsphase die Anstrengung thematisiert und anschliessend den Zuwachs an Fähigkeit betont.

Eine heilpädagogische Fachpersonen kann diesem Umstand Rechnung tragen, indem sie die Attributionssituation im Einzelsetting oder in der Kleingruppe besonders sorgfältig gestaltet.

Die Auseinandersetzung mit dem Attributionsverhalten lenkt die Aufmerksamkeit auf das Konzept der Bezugsnormen, da Einschätzungen immer auch auf Referenzgrössen Bezug nehmen.

5.3.2. Bezugsnormorientierung

Wenn das Unterrichtsumfeld hauptsächlich nach der **sozialen Bezugsnorm** funktioniert, lernen SuS implizit, dass es vor allem wichtig ist, andere zu übertreffen. Es ist anzunehmen, dass dies für lernschwache Kinder entmutigend ist (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 14). Das wiederholte Erleben, nicht zu genügen, kann eine Misserfolgsängstlichkeit hervorrufen, besonders, wenn persönliche Überforderung hinzukommt (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 187). Für SuS, deren Leistungsziele darin bestehen, sich bestenfalls nicht zu blamieren, bieten soziale Vergleiche keine positiven Anreize oder nützlichen Informationen (vgl. Schöne, Spinath; Dickhäuser & Stiensmeier, 2004, S. 98).

Orientierung nach der individuellen Bezugsnorm

Rheinberg (2017) stellt eine grosse Ähnlichkeit fest zwischen der individuellen Bezugsnorm und theoriegestützten Motivationsprogrammen (vgl. S. 54). Dieses Konzept enthält mehrere Elemente, die auch in Motivationstrainings enthalten sind: Es baut auf individuellen Anforderungen mit einer realistischen Zielsetzung auf, fördert günstige Attributionen und betont den Lernzuwachs. Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass im Leistungskontext auch schwächere Lerner positive Emotionen wie Freude und Stolz erleben können. Zudem ist dadurch die Erfolgszuversicht dieser Kinder nach Misserfolgen grösser (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 16). Verschiedene Untersuchungen bestätigen, dass ein Unterricht mit einer Ausrichtung nach der individuellen Bezugsnorm über eine mittlere Zeitdauer ein Annäherungs-Leistungsmotiv fördert. Die grössten Auswirkungen sind dabei, nicht überraschend, bei leistungsschwachen SuS zu verzeichnen. Für sie ist der Gewinn am grössten, wenn sie nicht nach ihrem Rangplatz in der Klasse bewertet werden (vgl. ebd.).

Im Unterrichtsalltag lässt sich die individuelle Bezugsnorm gut einbauen. Aus diesem Blickwinkel wird der Fokus auf die Entwicklung im zeitlichen Vergleich gelegt und die SuS können während der Bearbeitung ihrer Aufträge auf persönliche Kompetenzerweiterungen hingewiesen werden (vgl. Köller, 2005, S. 191). Dies ist für weniger erfolgreiche Lernende bedeutsam, denn oft steht auch hinter einer kleinen Verbesserung viel Anstrengung und Lernwille (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 15). Ein positives Kompetenzfeedback fördert nachweislich die intrinsische Motivation (Schiefele & Steblow, 2005, S.47). Die individuelle Bezugsnorm steuert zudem die Beobachtungsperspektive der Lehrperson, welche variiierende Leistungen eher wahrnimmt. Dies eröffnet Möglichkeiten zur Gestaltung von differenzierten und substantiellen Feedbacks. Nach Bedarf können Strategien und Energieeinsatz des Kindes reflektiert und angepasst werden (vgl. ebd.).

Integration der Bezugsnormen

Die vorgängigen Ausführungen heben die Vorteile einer individuellen Bezugsnorm hervor. Dies impliziert jedoch keine ausschliessliche Festlegung auf dieses Konzept, sondern es legt eine Anreicherung des sozialen Vergleichssystems mit Leistungsvergleichen im intraindividuellen Bezugsrahmen nahe (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 187; Rheinberg, 2017, S. 52). In einem Jahrgangsklassensystem sind soziale Referenzen allgemein etabliert; es wäre deshalb bei Kindern, die den Klassenlehrzielen folgen können, nicht ratsam, sich im Unterricht ausschliesslich nach einem persönlichen Bezugsrahmen zu richten und im Zeugnis eine Beurteilung nach sozialen Massstäben zu erteilen (vgl. ebd.).

Brunstein und Heckhausen (2010) empfehlen, den Bezugsnormen im Verlauf eines neuen Kompetenzerwerbszyklus eine unterschiedliche Gewichtung beizumessen. Dabei wird in der ersten Prozessphase die sachliche Norm besonders wirksam, indem die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe selbst fokussiert ist. Während der Entwicklung der Kompetenz steht der Zuwachs an Fähigkeit oder Fertigkeit im Zentrum, was auf die individuelle Bezugsnorm verweist. Neben der Visualisierung des persönlichen Fortschritts kann gemäss den Autoren schliesslich ein sozialer Bezug zu einer realistischen Selbsteinschätzung beitragen (vgl. S.186).

Fazit zur Bezugsnormorientierung

Für SuS, die vom sachlichen Bezugsrahmen her den Klassenzielen folgen können, aber im Klassenvergleich schlechte Ergebnisse erzielen, wirkt der soziale Bezugsrahmen oft entmutigend. Da dieser im schulischen Kontext angewendet wird, kann die heilpädagogische Fachperson über Rückmeldungen mithelfen, Leistungsmessungen möglichst lernförderlich zu interpretieren, bei Gelegenheit im Einzel- oder Kleingruppensetting.

Ein soziales Vergleichsverfahren sollte wenn möglich dazu genutzt werden, Informationen zu entnehmen, die dem Kind helfen, sein Verhalten anzupassen, um zu besseren Leistungsergebnissen zu kommen. Ein Feedback auf den Ebenen der Aufgabe, des Prozesses, der Selbstregulation und des Selbst hat hier die Aufgabe der Reflexion, Evaluation und Ermutigung.

Wenn ein Leistungstest in diesem Sinne als eine Art diagnostische Standortbestimmung im Lernverlauf verstanden wird, bedroht er den Selbstwert des Kindes weniger, es kann dadurch die Erfolgszuversicht gefördert werden.

Im der heilpädagogischen Arbeit sind Rückmeldungen mit einer individuellen Bezugsnorm äusserst sinnvoll, gegebenenfalls als Ergänzung und Gegengewicht zur sozialen Norm in der Klasse. Ein Feedback, das auch kleine Fortschritte aufzeigt, kann für ein Kind wichtig und ermutigend sein. Zum einen, weil dieses seine Aufmerksamkeit während der Aufgabenbearbeitung auf die aktuellen Anforderungen richtet und seinen Lernzuwachs evtl. nicht bewusst wahrnimmt. Zum anderen, weil es dadurch Anerkennung für die geleistete Anstrengung erfährt. Der Fokus auf die inhaltliche Steigerung betont ausserdem die Lernzielorientierung und unterstützt damit Annäherungs-Leistungsziele. Hier zeigt sich auch die Verknüpfung mit der sachlichen Bezugsnorm. Die Definition von kriterialen Zielen kann Anhaltspunkte zum Aufzeigen des Lernzuwachses beisteuern. Die individuelle Bezugsnorm ist aufgrund diverser Überschneidungen mit Motivationsmodellen selbst eine Art Motivationstraining.

Indem das dargelegte Handlungsphasenmodell die Motivation in drei Kompetenzbereiche gliedert, erlaubt es eine differenziertere Beobachtung der Lernsituation eines Kindes und eröffnet Wege zur Intervention bei Motivationsschwierigkeiten.

6. Beantwortung der Fragen und Schlussauswertung

An dieser Stelle wird zuerst die Hauptfrage beantwortet. Die anschliessende Beantwortung der Unterfragen präzisiert die gewonnenen Erkenntnisse und stellt eine Verbindung zu den vorgängig beschriebenen Ableitungen her. Die Ergebnisse und das Forschungsvorgehen werden reflektiert. Nach den Schlussfolgerungen wird durch weitere Forschungsfragen ein Ausblick gewährt.

6.1. Beantwortung der Hauptfrage

Die Hauptfrage dieser Arbeit lautet:

Wie können pädagogische Bezugspersonen durch Ermutigung und Feedback die Lernmotivation von Kindern nachhaltig fördern?

Ermutigung und Feedback erweisen sich als zwei Formen von **verbaler Rückmeldung**, die sich eignen, um Motivationsprozesse zu unterstützen. Sie können SuS beim Energetisieren, Planen, Durchführen und Bewerten von Handlungen bestärken, sodass diese ihr Ziel erreichen und Stolz auf ihre Tüchtigkeit erleben können. In den verschiedenen Phasen des Handlungsprozesses kommt den Rückmeldungen eine unterschiedliche Funktion zu. Beide Arten von Rückmeldung können motivationale Prozesse fördern und damit zu einer langfristigen Lernmotivation beitragen. Sie versprechen eine etwas unterschiedliche Gewichtung der Wirkung, weisen darin aber auch Überschneidungen auf.

Der spezifischen **Ermutigung** kommt die Rolle zu, die **Erfolgszuversicht** zu steigern. Speziell SuS mit Lernschwierigkeiten haben im sozialen Vergleichsrahmen wenig Gelegenheit, Erfolge zu erleben und ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ein Mangel an Erfolgserlebnissen hat jedoch Auswirkungen auf ihr fachspezifisches Selbstkonzept, was sich im Gegenzug wiederum in ihrer Anstrengungsbereitschaft, ihrem Durchhaltevermögen und der Interpretation der eigenen Leistungen niederschlägt. Ermutigungen von Bezugspersonen können die Kinder dazu anregen, aktiv zu werden und Neues auszuprobieren; mit dem Verfolgen von angemessenen Nahzielen sind Erfolgserlebnisse erreichbar, ohne dass überhöhte Erwartungen geweckt werden. Die Ermutigungen der Bezugspersonen können somit erheblich dazu beitragen, dass durchgehalten und nicht aufgegeben wird.

Feedbacks eignen sich ausgezeichnet, um die **Handlungsprozesse zu begleiten**. Über Feedbacks kann auf Indikatoren bezüglich der korrekten Lösung von Aufgaben hingewiesen werden. Es können die Funktionalität von verwendeten Strategien überprüft und Hinweise zur Regulation von Anstrengung, Aufmerksamkeit und aufkommenden Emotionen gegeben werden. Feedbacks können ausserdem Anhaltspunkte zum Stand der Aufgabenbearbeitung in Bezug auf die Zielerreichung klären und gleichzeitig Fortschritte sichtbar machen. In diesem Sinn hat auch Feedback ermutigende Qualitäten. Die Bezugsperson kann das Kind anleiten, Erfolge auf das eigene Zutun zurückzuführen und bei Misserfolgen die Ursachen als veränderlich und kontrollierbar zu erleben.

Kinder, die von den Lerninhalten stark herausgefordert sind, haben oft wenig Kapazität frei, um ihre Handlungsprozesse metakognitiv zu reflektieren. Lehrpersonen können ein solches **Monitoring** über Rückmeldungen ein Stück weit übernehmen. Indem sie beispielsweise ein Kind mittels Ermutigung und

Feedbacks zur Persistenz anhalten, gibt dieses weniger schnell auf und kann ein Ziel erreichen, das es allein nicht schaffen würde. Ist das Kind anschliessend stolz auf seinen Erfolg, wird sein Selbstvertrauen gestärkt und es entwickelt bestenfalls eine optimistischere Haltung. Zudem lernt es, seine Strategien zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. Die Lehrperson kann dem Kind über Rückmeldungen helfen, seine eigenen Interessen und Motive, sowie die Tätigkeitsanreize von Situationen wahrzunehmen. Wenn sie diese Elemente in den Lernprozess integriert, erhöht sie die **intrinsische Motivation** des Kindes. Dieses verbraucht in der Folge während dem Handlungsprozess weniger selbstregulatorische Kräfte, da seine Zielbindung gestärkt ist.

Die Lehrperson kann zudem die Bedeutung von spezifischen **schulischen Zielen** erklären und somit die motivationale Richtungsfindung bestärken. Wenn sie komplexe Ziele in Teilziele aufgliedert, erleben die Kinder diese als kontrollierbar und es können zu deren Erreichung erforderliche Fähigkeiten erworben werden. In der angeleiteten Auseinandersetzung mit Zielen lernen die SuS, sich einzuschätzen, sie werden auf eigene Vorlieben, Stärken und Lernbedarf aufmerksam. Dabei können die Kinder weg von einer defizit- und fehlerorientierten Sicht hin zu einer Lernzielorientierung geführt werden, die den Fokus auf die **Kompetenzerweiterung** legt und den Erfolg am Zuwachs an Wissen und Können misst.

Um diese enge Prozessbegleitung zu realisieren, muss man das Verhalten des Kindes, seine Herangehensweisen und Reaktionen, genau beobachten und mit ihm besprechen können; nicht zuletzt, um abzuschätzen zu, ob die Rückmeldungen überhaupt angenommen werden. Dazu haben gerade Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Gelegenheit, wenn sie die Kinder zum Teil im Einzelsetting oder in der Kleingruppe betreuen. Die Grundlage für die motivationsfördernden Impulse muss dabei eine auf Wertschätzung und Vertrauen basierende **Lernbeziehung** zwischen der Bezugsperson und dem Kind sein. Eine ermutigende, optimistische und ressourcenorientierte Haltung drückt sich dabei in ihrer Überzeugung von der Entwicklungsfähigkeit des Kindes aus.

6.2. Beantwortung der Unterfragen

Damit die Rückmeldungen den spezifischen Anforderungen der Lernprozesse inhaltlich gerecht werden, können entsprechende Förderkonzepte den Umgang mit der jeweiligen Situation unterstützen. Wie diese Konzepte über Rückmeldungen die Motivation fördern können, wird hier in Form von Merksätzen präsentiert. Dabei wird unterschieden, ob sich die Förderansätze eher für eine Ermutigung oder für ein Feedback eignen, was sich jedoch nicht in jedem Fall klar abgrenzen lässt. Jede Unterfrage bezieht sich auf eine der drei von B. Spinath (2005) in ihrem Modell definierten Handlungsphasen (s. Kap. 5).

Frage 1: Wie kann das Kind in der motivationalen Phase durch Ermutigung und Feedback unterstützt werden?

Zur Förderung in dieser abwägenden Phase können **motivationale Kompetenzen** bestärkt werden, es um geht die Richtungsfindung und Energetisierung der Handlung. Zudem spielen die **Selbstwirksamkeitserwartung** sowie das Finden von geeigneten **Zielen**, um eine Passung herzustellen, eine zentrale Rolle. Über Rückmeldungen können diese Konzepte in Form von Impulsen eingebracht werden:

Tabelle 3: Merksätze: Förderung in der motivationalen Phase durch Ermutigung und Feedback

Förderung in der motivationalen Phase	
durch Ermutigung	durch Feedback
Förderung von motivationalen Kompetenzen	
<p>Die Kinder dazu ermutigen und anleiten, Aufgaben von mittlerer Schwierigkeit auszuwählen; diese sollen herausfordernd, aber lösbar sein.</p> <p>Den Anreiz von Tätigkeiten sichtbar machen und ermuntern, diese auszuprobieren</p> <p>Ermutigen, eine Tätigkeit auszuführen, die individueller Vorliebe entspricht und zielführend ist</p> <p>Durch Ermutigung ein moderat optimistisches Selbstbild bestätigen</p>	<p>Im Feedback realistische Aussagen der SuS über ihre Stärken und Fähigkeiten bekräftigen</p> <p>Unrealistische Selbsteinschätzungen nicht bekräftigen</p> <p>Feedback geben, welches Aufschluss über Stärken und Lernbedarf gibt</p> <p>Feedback sachbezogen auf der Ebene von Aufgabe und Strategien einbringen</p>
Stärkung der Selbstwirksamkeit	
<p>Ermutigen, neues anzupacken und auszuprobieren, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen</p> <p>Bemühungen und Verbesserungen anerkennen</p> <p>Vertrauen zeigen in die Möglichkeiten des Kindes</p> <p>Als Modell vorzeigen, wie mit den Herausforderungen einer Aufgabe umgegangen werden kann</p> <p>Das Kind vom Sinn der Lernaufgabe überzeugen, um die Anstrengungsbereitschaft zu mobilisieren und Selbstzweifel zu reduzieren</p> <p>Physiologische Auswirkungen von Ängstlichkeit erklären und zur Reduktion der Stresssymptome durch angstreduzierende Strategien, wie z.B. Körperübungen, ermuntern</p>	<p>Häufiges Feedback geben um über- und unterschätzen der Fähigkeiten zu verhindern</p> <p>Feedback geben, um Fortschritte abzubilden und Erfolgserfahrungen zu ermöglichen</p> <p>Feedback zu erreichten Nahzielen geben, um durch den Kompetenzzuwachs den Nutzen des eigenen Engagements erfahrbar zu machen</p> <p>Aufzeigen, dass Intelligenz und Fähigkeiten durch Einsatz und Anstrengung weiterentwickelt werden können</p>
Zielorientierung	
<p>SuS zu Zielsetzungen ermutigen und anleiten</p> <p>Nahziele festlegen, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und den Nutzen des konkreten Anstrengungseinsatzes erfahrbar zu machen</p> <p>Zu Zielen ermutigen, die leicht höher liegen, als das aktuelle Fähigkeitsniveau, um Fortschritte zu ermöglichen</p> <p>Zur Wahl von nachfolgenden Aufgaben anregen, die ein leicht gesteigertes Anforderungsniveau aufweisen</p> <p>Ziele, die als bedrohlich wahrgenommen werden, mittels Reframings umdeuten; die Lernchance der Aufgabe aufzeigen</p> <p>Erfahrungen mit Lernzielen (nicht Leistungszielen) ermöglichen, um Lernzielorientierung zu unterstützen</p>	<p>Im Feedback komplexe Anforderungen in Teilziele unterteilen, um das Risiko des Aufgebens zu reduzieren</p> <p>Das Feedback auf die konkreten Aufgaben beziehen; Aufgabenelemente und Anforderungen aufzeigen</p> <p>Rückmeldungen geben, die klare Informationen beinhalten und sich auf jene Aspekte der Aufgabe beziehen, welche der Lernende verändern kann</p> <p>Aufzeigen, welche Fähigkeiten erworben werden müssen, um das Ziel zu erreichen</p> <p>Schwierigkeiten umdeuten und als Fähigkeiten festlegen, die noch erlernt werden können</p> <p>Positives Feedback geben, um Denkprozesse anzuregen</p>

(in Anlehnung an Bandura 1995; Croos-Müller 2014; Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 2011; Dweck, 2016; Engeser & Vollmeyer, 2005; Fuchs 2005; Furman 2015; Frick, 2011; Helmke 1998; Kleinbeck 2010; Jerusalem 2007; Jerusalem & Schwarzer 2002; Locke & Latham 2006; Rheinberg 2010; Schiefele & Streblov 2005; Spinath 2005, Woolfolk 2014)

Frage 2: Wie kann das Kind in der volitionalen Phase durch Ermutigung und Feedback unterstützt werden?

Die volitionale Phase erstreckt sich über den **gesamten Durchführungsprozess** der Handlungen. Die Rückmeldungen betreffen zuerst Förderansätze, welche die **Planung und Initiierung der Aktionen** unterstützen und anschliessend jene, welche die **Persistenz** fördern. Durch die Rückmeldungen werden Kognitionen und Strategien bestärkt, die helfen, zielführende Handlungen auszulösen und gegen Ablenkungen abzuschirmen.

Tabelle 4: Merksätze: Förderung in der volitionalen Phase durch Ermutigung und Feedback

Förderung in der volitionalen Phase	
durch Ermutigung	durch Feedback
Planung der zielführenden Handlungen	
<p>Optimistische Haltung dieser Prozessphase unterstützen, ohne dabei unrealistische Erwartungen zu wecken</p> <p>Ermutigen, auf eigene Leistungsfähigkeit zu vertrauen und erste Schritte zu planen</p> <p>Durchführbarkeit und Kontrollierbarkeit des Vorhabens bestätigen</p> <p>Auf ähnliche Aufgaben verweisen, die in der Vergangenheit bewältigt wurden</p>	<p>Durch Feedback die Ausrichtung von der abwägenden hin zur planenden Bewusstseinslage lenken</p> <p>Beachtung derjenigen Informationen unterstützen, welche relevant sind für die Durchführung des Vorhabens</p> <p>Ermitteln der Diskrepanz zwischen dem Ist- und dem Zielzustand, Lernhandlungen planen</p> <p>Feedback geben, das anregt zum Planen, sich etwas ausdenken, weitergehen</p>
Mentales Kontrastieren	
<p>Dazu ermutigen, sich einen positiven Zielzustand vorzustellen, in dem man selbst erfolgreich handelt</p>	<p>Im Feedback aktuelle hemmende Faktoren oder Hindernisse nennen; Handlungsmöglichkeiten entwickeln</p>
Wenn-dann-Pläne zur Handlungsinitiierung	
<p>Ermutigung zur Formulierung eines Wenn-dann-Plans zur Handlungsinitiierung</p>	<p>Wenn-dann-Plan entwickeln: Eine klar erkennbare Situation zur Handlungsinitiierung definieren und eine realisierbare zielführende Handlung vereinbaren</p>
Selbstregulation	
Positive Selbstinstruktion	
<p>Negative innere Dialoge und übermässige Selbstkritik aufdecken; an ihrer Stelle positive, unterstützende Selbstgespräche formulieren, ohne unrealistisch zu sein</p> <p>Dazu anregen, an gute Erfahrungen zu denken oder innerlich Vorgehensweisen mit positivem Ausgang durchspielen</p>	<p>Feedback zu bisherigen Erfolgen und Misserfolgen; daraus günstige Strategien ableiten</p> <p>Verdeutlichen, wie man aus Fehlern lernen kann, dabei Fehler als normalen Anteil von Lernprozessen, als Lernchance deuten</p>
Regulationsstrategien	
<p>Ermutigen, ein neues Verhalten auszuprobieren</p> <p>Zum Durchhalten ermutigen, emotionale Unterstützung anbieten</p> <p>Ermutigen, sich neue Kompetenzen anzueignen</p>	<p>SuS, die in effektive zielführende Handlungen vertieft sind, nicht unterbrechen</p> <p>Bei einem Hindernis mit der «Stopp-Funktion» die Handlung unterbrechen und Bewältigungsstrategie erarbeiten</p> <p>Um eine Steigerung der Konzentration zu erreichen, eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich der Aufgabenmerkmale anregen</p>

Ermutigung, sich mögliche Störfaktoren vorzustellen. Vertrauen aufbauen, dass damit umgegangen werden kann	Feedback zur Selbstregulation: welche störenden Einflüsse könnten auftreten? Strategie im Umgang mit dem Störfaktor bezüglich Arbeitsplatzes, Hilfsmitteln Wenn ein Kind wenig Motivation zeigt, dieses auffordern, sich trotz Ablenkung anzustrengen Im Feedback überlegen, wie weit die zielführenden Handlungen schon erledigt sind
Suppressionsvorsätze: Wenn-dann-Pläne zur Abschirmung der Handlung	
Ermutigen, einen Wenn-dann-Plan zur Unterdrückung von Ablenkungen zu formulieren SuS mit geringer Motivation anregen, Leistung trotz Ablenkung hoch zu halten	Gemeinsam Wenn-dann-Plan zur Unterdrückung der Ablenkung formulieren: Im Wenn-Teil den Störfaktor benennen und im Dann-Teil eine Formulierung wählen, die zum Ignorieren des Störfaktors auffordert

(in Anlehnung an Achziger & Gollwitzer 2010; Csikszentmihalyi, 1975; Duckworth, Grant, Loew, Oettingen & Gollwitzer, 2011; Emmer, Hofmann & Matthes 2007; Frick 2011, Gawrilow 2016; Gawrilow, Sevincer & Oettingen 2009; Gollwitzer 1999, Gollwitzer & Sheeran 2006; Hattie 2017; Hattie & Yates 2015; Kuhl, 2010; Lattmann & Rüedi 2003; Pekrun, 2011; Pekrun, Frenzel, Goetz & Perry, 2007; Spitzer, 2014)

Frage 3: Wie kann das Kind in der Phase der Selbstbewertung durch Ermutigung und Feedback unterstützt werden?

Die Rückmeldungen in der Phase der Selbstbewertung zielen darauf ab, Erfolge und Misserfolge so verarbeiten, dass die Lernmotivation erhalten bleibt, bzw. verbessert wird. Kindern, die schon ein ungünstiges Erklärungsmuster entwickelt haben, vermittelt das **attributionale Feedback** eine lernförderliche Ursachenzuschreibung, mit dem Ziel, dass sie diese Art von Kausalattributionen mit der Zeit übernehmen. Der **Wahl von geeigneten Bezugsnormen** ist dabei Beachtung zu schenken.

Tabelle 5: Merksätze: Förderung in der Selbstbewertungsphase durch Ermutigung und Feedback

Förderung in der Phase der Selbstbewertung	
durch Ermutigung	durch Feedback
Lernförderliche Attribution	
bei Erfolg	
Bei Erfolg den SuS aufzeigen, was sie dazu beigetragen haben. Dies ermutigt zu weiteren Handlungen	Bei Erfolg ein sequenziertes Feedback geben, das <ul style="list-style-type: none"> • während dem Aneignungsprozess eines Lernzyklus stärker die auf die Anstrengung attribuiert und • in der Schlussphase den Kompetenzzuwachs, bzw. die Fähigkeit betont <p>Ein internes Attributionsfeedback bei Erfolg ist</p> <ul style="list-style-type: none"> • motivationsförderlich, wenn es die Anstrengung betont; • selbstwertdienlich, wenn es die Fähigkeit oder die hohe Konsistenz betont <p>SuS, die sich überschätzen, helfen eher motivationsförderliche Attributionen, den SuS, die sich unterschätzen eher selbstwertdienliche, bei realistischer Einschätzung sind ausgewogene Attributionen lernförderlich</p>

bei Misserfolg	
Den Misserfolg durch veränderbare Ursachen erklären und dadurch eine optimistische Zukunftserwartung bestärken Kontrollierbare Ursachen betonen	Im Feedback den Misserfolg auf variable Faktoren zurückführen. Motivationsförderlich ist es, wenn die Anstrengung betont wird, selbstwertdienlich, wenn external variable Ursachen oder niedrige Konsistenz betont werden Strategiefeedback geben: auf Anstrengung attribuieren und zusätzlich Feedback bezüglich der Strategien geben Im Feedback die Misserfolge als Lernbedarf interpretieren
Lernförderliche Bezugsnorm	
Auch kleine Fortschritte sichtbar machen, um zu ermutigen Im Kontext von schulischen Spiralcurricula auf Kompetenzerweiterungen im zeitlichen Ablauf hinweisen, um zu ermutigen Positive Emotionen wie Freude, Stolz, Erleichterung verbalisieren lassen Die erreichten Lernziele (nicht Leistungsziele) hervorheben	Das Feedback an der individuellen oder sachlichen Bezugsnorm orientieren und dabei persönliche Fortschritte hervorheben Positives Kompetenzfeedback zur Förderung der intrinsischen Motivation geben Bei variierenden Leistungen des Kindes den Strategie- und Energieeinsatz reflektieren und wenn nötig anpassen Über einen Lernzyklus hinweg die Gewichtung der Bezugsnorm verändern: In der Anfangsphase die sachliche, während dem Erwerbsprozess die individuelle und in der Schlussphase die soziale Bezugsnorm einbeziehen

(in Anlehnung an Brunstein & Heckhausen 2010; Dresel 2004; Köller 2005, Rheinberg, 2017; Rheinberg & Engeser 2007; Schiefele & Streblov 2005; Schöne, Spinath, Dickhäuser & Stiensmeier 2004; Spinath 2005; Stiensmeier-Pelster & Heckhausen 2010; Weiner 2010; Ziegler & Schober 2001)

6.3. Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass es sowohl realisierbar als auch sehr sinnvoll ist, die Motivation im Unterrichtsverlauf über Rückmeldungen zu fördern. Die wesentlichen Fähigkeiten, die SuS brauchen, um die spezifischen Anforderungen jeder Prozessphase zu bewältigen, können dadurch weiterentwickelt werden.

In der Literatur werden viele motivationsbezogene Einzelphänomene analysiert. Bei genauerer Betrachtung fallen diverse Überschneidungen der Modelle auf; daraus lässt sich die Erkenntnis gewinnen, dass diese Theorien gut miteinander vereinbar sind oder sich gegenseitig ergänzen. So wird beispielsweise in der Theorie zur Selbstwirksamkeit betont, dass es wichtig ist, persönliche Fortschritte abzubilden. Dasselbe wird auch bei Feedback und Ermutigung als zentrales Element hervorgehoben und das Konzept der individuellen Bezugsnorm baut auf der Abbildung des persönlichen Lernzuwachses auf.

Da Leistungstests im Unterricht oft stark auf den sozialen Rangplatz hinweisen, erscheint es als noch dringlicher, die persönliche Kompetenzsteigerung sichtbar zu machen. Zumal auch die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, s. 3.4.2.) und das Flow-Konzept (Csikszentmihalyi, s. ebd.) das Kompetenzerleben als zentrale Bedingung intrinsisch motivierten Handelns anerkennen. Damit SuS ihre individuellen Fortschritte wahrnehmen können, sind persönlich festgelegte Ziele Voraussetzung. So liegt der Schluss nahe, dass über eine starke Individualisierung des Unterrichts viel für die Motivationsförderung getan werden kann.

Die Analyse zeigt zudem, dass nicht für alle Kinder die gleichen Konzepte relevant sind. Die soziale Bezugsnorm ist beispielsweise für leistungsstarke SuS weniger bedrohlich, da sie aus dieser Perspektive die Gewinner sind. Wenn diese SuS im Unterricht vermehrt eigene Entscheidungen fällen können, haben sie die Chance, sich als kompetent und autonom zu erleben und ihre intrinsische Motivation wird gestärkt. Weniger erfolgreiche Lernende sind oft auf eine enge ermutigende Begleitung auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung angewiesen. Rückmeldungen haben demnach für alle Kinder Bedeutung; für SuS mit schulischen Schwierigkeiten sind sie sogar notwendig.

Wie sich zeigt, stellen Lern- und Leistungsprozesse diverse Ansprüche an die Selbststeuerung der Lernenden. Gerade moderne Lernformen setzen oft ein hohes Mass an Selbstregulation voraus. Für ein selbstständiges Monitoring ist jedoch die Fähigkeit zur metakognitiven Reflexion nötig, welche gemäss Fachliteratur erst von grösseren Kindern erwartet werden kann. Dies bedeutet, dass SuS, welche noch nicht über diese kognitiven Möglichkeiten verfügen oder deren Aufmerksamkeit ganz durch die Aufgabe beansprucht wird, angeleitet werden müssen. Über Rückmeldungen kann diese Begleitung geleistet werden. Dadurch können sich die SuS Selbststeuerungskompetenzen aneignen und diese Fähigkeiten werden nicht nur gefordert, sondern auch gefördert.

Angesichts der Komplexität des ganzen Themenbereichs stellt sich die Frage, ob ein derart gezieltes Vorgehen, wie es hier gezeichnet ist, in der Praxis überhaupt durchführbar ist. Bedenkt man jedoch, dass im Unterricht in der Spontaneität des Augenblicks eher generelle Rückmeldungen naheliegend sind, zeigt sich die Dringlichkeit einer antizipierenden Reflexion des eigenen Vorgehens. Die intensiven theoretischen Studien der motivationsbezogenen Phänomene dienen mir auf jeden Fall als Vorbereitung auf die Umsetzung der Förderkonzepte und halfen, die situativen Anforderungen zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Die verschiedenen hier vorgestellten Förderkonzepte bieten in diesem Sinn hilfreiche Werkzeuge zur Unterstützung der Prozesse über gezielte, differenzierte Aussagen.

Es versteht sich von selbst, dass Motivationsprozesse nicht immer, wie oben beschrieben, von Anfang bis Schluss geradlinig durchlebt werden. Auch wird ein längerfristiges Ziel meist über mehrere Einzelprozesse hinweg erreicht. Für die Bezugsperson stellt sich die Aufgabe, zu erkennen, welche Phase gerade aktiv ist, was sicher nicht immer klar ersichtlich ist. Für meine Praxis bin ich überzeugt, dass mir die Zusammenstellung der Merksätze und das intensive Studium der Theorie weiterhin eine Hilfe zur Umsetzung einer adäquaten Unterstützung sein wird.

6.4. Reflexion des Forschungsvorgehens

Der hermeneutische Zirkel erwies sich als geeignete Forschungsmethode für diese Literaturarbeit. Damit konnte ich Empfehlungen zur Förderung der Motivation mittels Rückmeldungen deduktiv ableiten. Beim Literaturstudium wurde mir bewusst, wie umfangreich und multidisziplinär das bearbeitete Themengebiet ist. Die Beiträge dazu reichen von der Psychologie über die Pädagogik bis zur Didaktik, es spielen Emotionen und neurobiologische, bzw. neurophysiologische Aspekte ebenso eine Rolle, wie die Beziehung und der soziale Kontext. Je länger ich mich damit befasste, desto mehr Wissenswertes entdeckte ich und desto komplexer wurden die Fragestellungen.

Hinter jeder Frage tat sich wieder ein ganzer Themenbereich auf. Spiralförmig erweiterte ich mein Wissen, gewann neue Erkenntnisse und passte meine Fragestellung der neuen Ausgangslage an. Die Vielschichtigkeit des Themenbereichs erforderte es, eine geeignete Auswahl an Unterthemen und Konzepten zu treffen und einzelne Aspekte, wie den Einfluss des sozialen Klassenkontextes, ausser Acht zu lassen. So beschränkte ich den Fokus bewusst auf die Interaktionen zwischen Lehrpersonen und SuS.

Die Auseinandersetzung mit den Konzepten empfand ich als grossen Gewinn. Die theoretischen Modelle stellen zwar vereinfachte Repräsentationen der Realität dar, sie fördern jedoch das Verständnis für einzelne Phänomene und öffnen den Blickwinkel. Die Betrachtung eines Teilbereichs aus einer anderen Perspektive lässt neue Erkenntnisse wachsen, deckt verborgene Aspekte auf und führt zu weiteren Fragen. Der Kompetenzzuwachs, ein zentrales Element der intrinsischen Motivation (vgl. Kap. 3.4.2.), war für mich bei der Exploration der Texte in hohem Masse gegeben und meine Neugier wurde immer wieder geweckt.

Durch die multidimensionale Herangehensweise an einen Themenbereich untersuchte ich mit dieser Masterarbeit keine spezifische Detailfrage, sondern Zusammenhänge zwischen Konzepten und deren Potential für die Praxis. Dabei entstanden Vernetzungen unter den Modellen, zwischen Theorie, Praxis und Erfahrungen. Der hermeneutische Zirkel als Methode eignete sich bestens dafür, da das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen verstanden werden soll (s. Kap. 2.1.). Das heisst in diesem Falle, dass der Motivationsprozess nur erfasst werden kann, wenn dessen einzelne Phasen mit ihren spezifischen Anforderungen verstanden werden. Gleichzeitig kann die Bedeutung der Teilkonzepte besser interpretiert werden, wenn man den Zusammenhang kennt, in dem sie wirken.

Die Komplexität des Themenbereichs machte es schwierig, die inhaltliche Auseinandersetzung auf das Anliegen dieser Arbeit zu einzugrenzen. Oft ertappte ich mich während der Lektüre dabei, dass ich mich zu weit in ein Themengebiet vorwagte und die studierten Inhalte den Rahmen dieser Arbeit sprengten. In diesen Momenten musste ich mir wieder meine Forschungsfrage vergegenwärtigen und überprüfen, welche Exzerpte aus den Texten für die Arbeit relevant waren. Die Bearbeitung der umfangreichen Literatur war insgesamt sehr zeitintensiv. Deren Interpretation und Zusammenführung zu einem eigenen Konstrukt kann auch als erneute Theoriebildung im Sinn des hermeneutischen Zirkels angesehen werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 21).

6.5. Schlussfolgerungen

Motivation ist von primärer Bedeutung für das Lernen und selbst ein eigenes Bildungsziel (vgl. Kap. 1.1.). Die sorgfältige Begleitung der Motivationsprozesse beinhaltet viel Potential zur Förderung. Auch wenn im eigenen Umfeld keine SuS mit schweren Motivationsproblemen zu kämpfen haben, gibt es Lernende mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung, mit wenig Persistenz oder dysfunktionalen Strategien, mit ungünstigem Attributionsverhalten. Können diese Schwierigkeiten angegangen werden, wird möglicherweise verhindert, dass sie sich zu einer Lernstörung entwickeln. Für SuS mit grossen Motivationsproblemen leisten bestehende Förderprogramme gute Dienste (vgl. z.B. Emmer, Hofmann & Mattes, 2007).

Ziel dieser Arbeit war das Entdecken von Fördermöglichkeiten, die in einem eng gesteckten Zeitrahmen anwendbar sind, denn Heilpädagogische Fachpersonen in integrativen Schulen haben oft beschränkte Zeitressourcen zur Verfügung. Rückmeldungen eignen sich, um während der Bearbeitung des aktuellen Lerngegenstands zu unterstützen, was den Vorteil mit sich bringt, dass kein Transfer in die Alltagssituation gelingen muss, wie dies bei einem losgelösten Training der Fall ist. Natürlich können auch andere Konzepte, wie z.B. Lerntagebücher, herangezogen werden; die hier präsentierten Förderansätze stellen somit eine Auswahl dar.

Es versteht sich von selbst, dass der gesamten Unterrichtsgestaltung grosse Bedeutung zukommt. Ein Unterricht in einer anregenden Lernumwelt mit attraktiven Tätigkeitsanreizen erleichtert die individuelle Förderung und ermöglicht es, persönliche Interessen der SuS anzusprechen (Spinath, 2005, S. 216). Ein Zusammenspiel von Motivationsförderung und Kompetenzerweiterung legt dabei eine Grundlage für Lernerfolg (vgl. Rheinberg, S. 83).

6.6. Ausblick

Der Zusammenzug verschiedener Konzepte, welcher aus der Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit resultiert ist, kann als neue Theoriebildung angesehen werden. Es wäre nun interessant, zu untersuchen, wie effektiv sich das beschriebene Gesamtkonzept in der Praxis erweist. Dabei sind zwei Forschungszugänge denkbar.

Einerseits könnte die Wirkung des Konzepts auf die Leistungsentwicklung der SuS geprüft werden. Im Zentrum stünde dann die Frage, inwiefern sich diese Kombination von Steigerung der Zuversicht, metakognitiver Handlungsbegleitung und förderlicher Verarbeitungsstrategie positiv auf die Leistung auswirkt. Andererseits könnte der Fokus auf den präventiven Charakter einer derartigen Unterstützung gelegt werden. Die Frage wäre dann, inwiefern durch diese Rückmeldungen die Lernmotivation längerfristig erhalten, bzw. verbessert werden kann und inwiefern sie zur Reduktion von Misserfolgsängstlichkeit bzw. Hilflosigkeit beitragen können.

Das Forschungsinteresse könnte zudem der Diagnose von motivationsbezogenen Schwierigkeiten gelten, vor allem wenn es darum ginge, Risikofaktoren oder beginnende Demotivierung zu erkennen. Eine Hypothese wäre dann, dass Motivationsprobleme anfänglich nur in Bezug auf einzelne motivationsbezogene Aspekte auftreten und dass sie sich aufgrund von Misserfolgserlebnissen später verschärfen. Hilfreich für die Praxis wären diagnostische Mittel, die Anzeichen für Motivationsprobleme im Verhalten der betreffenden SuS frühzeitig erkennen lassen. Dies könnten Beobachtungshinweise mit einer bestimmten Signalwirkung sein, welche auf die Ausprägung der motivationalen Entwicklung hindeuten und auch Hand böten für eine frühzeitige Intervention.

Die intensive Auseinandersetzung mit diversen motivationsbezogenen Theorien hat meine Wahrnehmung der Thematik in hohem Masse geschärft und differenziert. Die daraus abgeleitete Förderung wird mich in der Praxis begleiten und meine Rückmeldungen weiterhin prägen.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild.: *Group of children enjoying reading together* (YanLev). Quelle: Shutterstock.

Abbildung 1: *Die hermeneutische Vorgehensweise* (Danner 2006, S. 57)

Abbildung 2: *Ermutigungskreislauf* (Frick, 2011, S. 54)

Abbildung 3: *Entmutigungskreislauf* (Frick, 2011, S. 55)

Abbildung 4: *Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkungen* (Wilbert, 2010, S. 23)

Abbildung 5: *Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1957): Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz bedingen die Lern- und Leistungsmotivation* (zit. nach Hasselhorn & Gold, 2017, S. 107)

Abbildung 6: *Das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer (1987, zit. nach Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 311)*

Abbildung 7: *Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach Spinath (2005, S. 206f zit. nach Wilbert, 2010, S. 58; abgeändert und ergänzt durch S. Kubli in Anlehnung an verschiedene Autoren, s. Anhang C)*

Abbildung 8: *Wirkung bestimmter Reattributionsrückmeldungen* (Ziegler & Schober, 2001, S. 76)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: *Der Unterschied zwischen Ermutigung und Lob* (Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 2011, S. 79)

Tabelle 2: *Auf Können ausgerichtete und Misserfolg meidende Motivation und ihre Merkmale* (Covington & Mueller, 2001, zit. nach Woolfolk, 2014, S. 405)

Tabelle 3: *Merksätze: Förderung in der motivationalen Phase durch Ermutigung und Feedback*

Tabelle 4: *Merksätze: Förderung in der volitionalen Phase durch Ermutigung und Feedback*

Tabelle 5: *Merksätze: Förderung in der Selbstbewertungsphase durch Ermutigung und Feedback*

Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P. (2010). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 306-335). Heidelberg: Springer.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: Freeman.
- Baudson, T. (2011). Pygmalion in der Schule. Wie mächtig sind Lehrererwartungen? *Mind-Magazin*, 82, 8-10.
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. München: Hoffmann und Campe Verlag.
- Bauer, J. (2010). Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen. Eine neurobiologisch fundierte Perspektive. *Pädagogik*, 7-8, 6-9. Zugriff am 5.1.2018 unter www.beltz-paedagogik.de
- Bastian, J., Combe, A. & Langer, R. (2016). *Feedback-Methoden. Erprobte Konzepte, evaluierte Erfahrungen* (4. erweiterte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Beckmann, J. & Heckhausen, H. (2010). Motivation durch Erwartung und Anreiz. In: Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 105-144). Heidelberg: Springer.
- Bipp, T. & Kleinbeck, U. (2005). Wirkungen von Zielen. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S.151-166). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bowlby, J. (2014). *Das Glück und die Trauer. Herstellung und Lösung affektiver Bindungen* (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunstein, J. & Heckhausen, H. (2010). Leistungsmotivation. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 145-192). Heidelberg: Springer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten- wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. aktualisierte Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Buhren, C. (2015). Feedback - Definitionen und Differenzierungen. In Buhren, C. (Hrsg.), *Handbuch Feedback in der Schule* (S. 11-30). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bundschuh, K. (2008). *Heilpädagogische Psychologie* (4. Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Croos- Müller, C. (2012). *Nur Mut. Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co* (7. Auflage). München: Kösel- Verlag.
- Csikszentmihalyi, M. (2010). *Das flow-Erlebnis* (11.Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Dinkmeyer, D. & Dreikurs, R. (2004). *Ermütigung als Lernhilfe*. Stuttgart: Klett- Cotta.

- Dinkmeyer, D. Sr., McKay, G. & Dinkmeyer, D. Jr. (2011). *Step. Das Buch für Lehrer/innen. Wertschätzend und professionell den Schulalltag gestalten*. Basel: Beltz Verlag.
- Dreikurs, R. & Soltz, V. (1994). *Kinder fordern uns heraus*. Stuttgart: Klett- Cotta.
- Dresel, M. (2004). *Motivationsförderung im schulischen Kontext*. Göttingen: Hogrefe.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2011). Motivation. In Götz, T. (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 80-143). Paderborn: Schöningh.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht* (2., vollständig neu bearbeitete Auflage). Zürich: Verlag SKV.
- Duckworth, A., Grant, H., Loew, B., Oettingen, G. & Gollwitzer, P. (2011). Self-regulation strategies improve self-discipline in adolescents: benefits of mental contrasting and implementation intentions. *Educational Psychology*, 31, 17-26.
- Duden. *Wörterbuch*. Zugriff am 10.11. 2017 unter <https://www.duden.de>
- Dweck, C. (2016). *Selbstbild* (7. Auflage). München Berlin: Piper Verlag.
- Edelmann, W. (2003). Intrinsische und extrinsische Motivation. *Grundschule* 4, 30-32.
- Einstein, G. & McDaniel, M. (2005). Prospective Memory. Multiple Retrieval Processes. *Current directions in psychological science. American Psychological Society*, 14 (6), 286-290.
- Emmer, A., Hofmann, B. & Mattes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten* (2., neu ausgestattete Ausgabe). Basel: Beltz Verlag.
- Engeser, S. & Vollmeyer, R. (2005). Tätigkeitsanreize und Flow-Erleben. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 59-71). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fengler, J. (2004). *Feedback geben. Strategien und Übungen* (3., neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (8., völlig überarbeitete Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frenzel, A. & Stephens, E. (2011). Emotionen. In Götz, T. (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S.16-79). Paderborn: Schöningh.
- Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (2. überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Furmann, B. (2015). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden- Das 15-Schritte- Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (6. Auflage). Heidelberg: Carl- Auer Verlag.
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS* (2. Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, C., Sevincer, T. & Oettingen, G. (2009). Psychologie des Zukunftsdenkens. In Brandstätter, V. & Otto, J. (Hrsg.), *Handbuch der allgemeinen Psychologie- Motivation und Emotion* (S. 182-187). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gollwitzer, P. (1999). Implementation Intentions. Strong Effects of simple Plans. *The American Psychologist*, 54, 493-503.

- Gollwitzer, P. & Sheeran, P. (2006). Implementation Intentions and Goal Achievement ; A Meta-Analysis of Effects and Processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69-119.
- Götz, T. & Nett, U. (2011). Selbstreguliertes Lernen. In Götz, T. (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbst-reguliertes Lernen* (S.144-185). Paderborn: Schöningh.
- Gravert, I. (2010). *Das starke Ich. Zur Aktualität des Erziehungsgedankens Alfred Adlers und der individualpsychologischen Beratung*. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (4., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of educational research* 77(1), 81-112.
- Hattie, J. & Yates, G. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Heckhausen, H. (1974). *Leistung und Chancengleichheit*. Göttingen, Hogrefe.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2010). *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Heidelberg: Springer.
- Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im Grundschulalter ein Überblick. In Hellmich, F. (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 19-46). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Helmke, A. (1992). *Selbstvertrauen und schulische Leistungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Helmke, A. (1998). Vom Optimisten zum Realisten? Zur Entwicklung des Fähigkeitskonzepts vom Kindergarten bis zur 6. Klassenstufe. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Entwicklung im Kindesalter* (S. 115-132). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Helmke, A. (2015). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität* (6. Auflage). Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Hofer, M. (1985). Zu den Wirkungen von Lob und Tadel. *Bildung und Erziehung*, 38, 415-427.
- Jerusalem, M. (2007). *Entwicklungs- und Gesundheitsförderung durch Entwicklung von Kompetenzen*. Zugriff am 6. 1. 2018 unter <https://www.beta-institut.de/files/betaInstitut/downloads/nachsorge-symposium-2007-jerusalem.pdf>
- Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik*, 44, Beiheft. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Juul, J. (2017). *4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen* (4. Auflage). München: Gräfe und Unzer Verlag.
- Kleinbeck, U. (2010). Handlungsziele. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 285-308). Heidelberg: Springer.
- Köller, O. (2005). Bezugsnormorientierung von Lehrkräften: Konzeptuelle Grundlagen, empirische Befunde und Ratschläge für praktisches Handeln. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 189-202). Stuttgart: Kohlhammer.

- Krapp, A. (2005). Psychologische Bedürfnisse und Interesse. Theoretische Überlegungen und praktische Schlussfolgerungen. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 23-38). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Kuhl, J. (2010). Individuelle Unterschiede in der Selbststeuerung. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 337-364). Heidelberg: Springer.
- Lauth, G. (2014). Selbstinstruktionstraining. In Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 440- 450). Bern: Hogrefe.
- Lauth, G. & Brack, U. (2014). Komplexität reduzieren und kontinuierliche Fortschritte ermöglichen. In Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 407- 417). Bern: Hogrefe.
- Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein, J. (2014). Vermittlung von Lernstrategien. In Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 262-276). Bern: Hogrefe.
- Lattmann, U. & Rüedi, J. (2003). *Stress- und Selbstmanagement. Ressourcen fördern*. Aarau: Sauerländer.
- Locke, E.A. & Latham, G.P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. *American Psychological Association* ,57 (9), 705-717.
- Locke, E.A. & Latham, G.P. (2006). New Directions in Goal-Setting Theory. *Association for Psychological Science*, 15 (5), 265-268.
- Looser, D. (2011). *Soziale Beziehungen und Leistungsmotivation. Die Bedeutung von Bezugspersonen für die längerfristige Aufrechterhaltung der Lern- und Leistungsmotivation*. Opladen & Farmington Hills: Budrich UniPress Ltd.
- Ludwig, P. (1999). *Ermutigung. Optimierung von Lernprozessen durch Zuversichtssteigerung*. Opladen: Leske & Budrich.
- Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, W.-U. (1984). *Das Konzept der eigenen Begabung*. Stuttgart: Huber.
- Oettingen, G. & Gollwitzer, P. (2000). Das Setzen und Verwirklichen von Zielen. *Zeitschrift für Psychologie*, 208 (3-4), 406- 430.
- Parks-Stamm, E., Gollwitzer, P. & Oettingen, G. (2007). Action control by implementation intentions: Effective cue detection and efficient response initiation. *Social cognition*, 25 (2), 248-266.
- Pekrun, R. (2011). Emotion, Motivation, Selbstregulation: Gemeinsame Prinzipien und offene Fragen. In Götz, T. (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S.186-206). Paderborn: Schöningh.
- Pekrun, R., Frenzel, A., Goetz, T. & Perry, R. (2007). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: An Integrative Approach to Emotions in Education. In Schutz, A. & Pekrun, R. *Emotion in Education*. Amsterdam: Academic Press, 13-36.

- Rheinberg, F. (2010). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S.365-388). Heidelberg: Springer.
- Rheinberg, F. (2017). Trainings auf der Basis eines kognitiven Motivationsmodells. In Rheinberg, F. & Krug, S. (Hrsg.), *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4., aktualisierte Auflage) (S. 43-64). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Engeser, S. (2007). Motivation und Motivationale Kompetenz (deutsche Vorversion). Für Schultheiss, O. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Implicit Motive*. Zugriff am 20. 7. 18 unter: www.psych.uni-potsdam.de/people/rheinberg/files/MotivFoerdMotivatKompetenz.pdf
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4., aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Ruchti, L. M. (2017). Motivation als Kompetenz. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 54-67.
- Satow, L. (2002). Unterrichtsklima und Selbstwirksamkeitsentwicklung. In Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 174-191). Weinheim: Beltz.
- Schiefele, U. (2008). Lernmotivation und Interesse. In Schneider, W. & Hasselhorn, M. (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 38-49). Göttingen: Hogrefe.
- Schiefele, U. & Streblo, L. (2005). Intrinsische Motivation - Theorien und Befunde. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 39-58). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schloz, C. & Dresel, M. (2011). Implizite Fähigkeitstheorien und Fähigkeitsselbstkonzepte im Grundschulalter. In Hellmich, F. (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 79-99). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schoenaker, T. (2017). *Mut tut gut. Grundlagenbuch für das Encouraging- Schoenaker- Training* (19. unveränderte Auflage). Speyer: DRI Verlag.
- Schöne, C., Spinath, B., Dickhäuser, O. & Stiensmeier, J. (2004). Zielorientierung und Bezugsnormorientierung: Zum Zusammenhang zweier Konzepte. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 18, 93-99. Bern: Hans Huber Verlag.
- Schöne, C. & Stiensmeier-Pelster, J. (2011). Fähigkeitsselbstkonzept in der Grundschule: Struktur, Erfassung und Determinanten. In Hellmich, F. (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 47-78). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schulz von Thun, F. (2016). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation* (53. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schulz von Thun, F. (2017). *Miteinander reden 3: Das «innere Team» und situationsgerechte Kommunikation* (26. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Sharot, T. (2017). *Die Meinung der anderen. Wie sie unser Denken und Handeln bestimmt- und wie wir sie beeinflussen*. München: Siedler Verlag.

- Spinath, B. (2005). Motivation als Kompetenz: Wie wird Motivation lehr- und lernbar? In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 203-220). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spinath, B. & Freiberger, V. (2011). Implizite Theorien und Selbstkonzepte. In Hellmich, F. (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 100-116). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Spitzer, M. (2003). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (korrigierter Nachdruck). Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Stiensmeier-Pelster, J. & Heckhausen, H. (2010). Kausalattribution von Verhalten und Leistung. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 389-426). Heidelberg: Springer.
- Tausch, R. & Tausch A.-M. (1998). *Erziehungs-Psychologie. Begegnung von Person zu Person* (11., korrigierte Auflage). Bern; Hogrefe Verlag.
- Vollmeyer, R. (2005). Ein Ordnungsschema zur Integration verschiedener Motivationskomponenten. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 9-22). Stuttgart: Kohlhammer.
- Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D (2016). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (13, unveränderte Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.
- Weiner, B. (2010). Attribution Theory. *International Encyclopedia of Education* 6, 558-563.
- Winkel, S., Petermann F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wisniewski, B. & Zierer, K. (2017). *Visible Feedback. Ein Leitfaden für erfolgreiches Unterrichtsfeedback*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (12., aktualisierte Auflage). Hallbergmoos: Pearson Deutschland.
- Ziegler, A. & Schober, B. (2001). *Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung von Reattributionstrainings*. Regensburg: S. Roderer Verlag.
- Zierer, K., Busse, V., Otterpeer, L. & Wernke, S. (2015). Feedback in der Schule- Forschungsergebnisse. In Buhren, C. (Hrsg.), *Handbuch Feedback in der Schule* (S. 31-50). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Zierer, K., Speck, K. & Moschner, B. (2013). *Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung*. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Anhang

Anhang A

Ebene		Fragestellungen
4	Das Selbst	Wie werden eigene Person/ Gefühle bezüglich des Lernens bewertet?
3	Selbstregulation	Welches Wissen/Verständnis ist unabdingbar um zu verstehen, was du gerade machst? Selbstüberprüfung, Steuerung des Vorgehens und der Aufgaben
2	Prozess	Welche Strategien sind erforderlich, um die Aufgabe zu bearbeiten. Gibt es andere nutzbare Strategien?
1	Aufgabe	Wie gut wurde die Aufgabe erledigt; richtig oder falsch?

Wohin gehe ich? Was sind meine Ziele?	Wie komme ich voran? Welcher Fortschritt wurde in Richtung Ziel gemacht?	Wohin geht es als Nächstes? Welche nächsten Aktivitäten sind erforderlich, um einen größeren Fortschritt zu machen?
A	B	C
Feedback-Fragen		

Feedbackebenen und Feedbackfragen (vgl. Hattie, 2017, S. 132)

Anhang B

Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach B. Spinath (2005, S. 206f)

Anhang C

Die folgenden drei Tabellen zeigen auf, wie die Merksätze zur Beantwortung der drei Unterfragen dieser Arbeit hergeleitet wurden.

Zu den vorgeschlagenen Förderkonzepten der motivationalen, volitionalen und der Selbstbewertungsphase wurden jeweils Aussagen von Autoren aus der Fachliteratur zitiert oder paraphrasiert. Abgeleitet daraus wurden die Merksätze zur Förderung durch Ermutigung und Feedback formuliert (hellgrau unterlegt).

Förderung in der motivationalen Phase	
durch Ermutigung	durch Feedback
Förderung von motivationalen Kompetenzen	
<p>Die Lernenden sollen angeleitet werden, «individuell mittelschwierige» Aufgaben auszuwählen (vgl. Spinath, 2005, S. 208).</p> <p>«Verschiedene Anreize von Tätigkeiten sichtbar machen» (vgl. Spinath, 2005, S. 208).</p> <p>«Tätigkeitsspezifische Vollzugsanreize» bilden eine stabile Motivationsgrundlage (vgl. Rheinberg, 2010, S. 375).</p> <p>«...Tätigkeitsanreize stimulieren die Lernaktivität» Die Ausführung ist «positiv affektiv getönt» (vgl. Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 60f)</p> <p>Ein massvoller Optimismus hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten wirkt sich positiv auf die Lernleistungen aus (vgl. Helmke, 1998).</p>	<p>Eine realistische Selbstwahrnehmung sollte gefördert, unrealistische Selbstwahrnehmungen nicht bekräftigt werden (vgl. Spinath, 2005, S. 208).</p> <p>Realistische Rückmeldungen sollen Aufschluss geben über Stärken und Lernbedarf (vgl. ebd.).</p> <p>Die Rückmeldungen sollen auf die konkreten Aufgaben bezogen sein (vgl. ebd.).</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Die Kinder dazu ermutigen und anleiten, Aufgaben von mittlerer Schwierigkeit auszuwählen; diese sollen herausfordernd, aber lösbar sein.</p> <p>Den Anreiz von Tätigkeiten sichtbar machen und ermuntern, sie auszuprobieren</p> <p>Ermutigen, eine Tätigkeit auszuführen, die individueller Vorliebe entspricht und zielführend ist</p> <p>Durch Ermutigung moderat optimistisches Selbstbild bestärken</p>	<p>Im Feedback realistische Aussagen der SuS über ihre Stärken und Fähigkeiten bekräftigen</p> <p>Unrealistische Selbsteinschätzungen nicht bekräftigen</p> <p>Feedback geben, das Aufschluss gibt über Stärken und Lernbedarf</p> <p>Feedback sachbezogen auf der Ebene von Aufgabe und Strategien einbringen</p>

Stärkung der Selbstwirksamkeit	
<p>Erfolgserebnisse sind der wirksamste Faktor zur Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung. (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002)</p> <p>Stellvertretende Beobachtung an Modellen hat eine etwas schwächere Wirkung auf die Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. ebd.).</p> <p>Mündliche Überzeugung zur Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung mobilisiert die Anstrengungsbereitschaft. Sie reduziert Selbstzweifel. Sie animiert zur Wahl eines adäquaten Anspruchsniveaus (vgl. Bandura, 1995, zit. nach Fuchs, 2005, S. 28; Frick, 2011)</p> <p>Eine Regulierung der physiologischen Auswirkungen von Ängstlichkeit kann die Selbstwirksamkeit unterstützen. (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 43f).</p> <p>Einfache Körperübungen helfen beim Abbau von Stresssymptomen (vgl. Croos-Müller, 2014)</p> <p>Ermütigung bedeutet, eine Bemühung oder eine Verbesserung zu erkennen und zu benennen. (Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer, 2011, S. 79)</p>	<p>Häufiges angepasstes Feedback fördert realistische Einschätzungen, verhindert Über- bzw. Unterschätzen der eigenen Fähigkeiten. Es bildet Fortschritte ab und ermöglicht Erfolgserfahrungen, die wirksamste Förderung der Selbstwirksamkeit (vgl. Jerusalem, 2007, S. 7)</p> <p>Eine Orientierung an Nahzielen, die durch eigenes Engagement bewältigt werden können, stärken Motivation und Selbstwirksamkeit, indem Kompetenzzuwachs erlebt wird. (vgl. Jerusalem, 2007, S. 7)</p> <p>Intelligenz und Fähigkeiten können entwickelt werden (vgl. Dweck, 2016)</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Ermütigen, neues anzupacken und auszuprobieren, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen</p> <p>Bemühungen und Verbesserungen anerkennen</p> <p>Vertrauen in die Möglichkeiten des Kindes aussprechen</p> <p>Als Modell vorzeigen, wie mit den Herausforderungen einer Aufgabe umgegangen werden kann</p> <p>Das Kind vom Sinn der Lernaufgabe überzeugen, um die Anstrengungsbereitschaft zu mobilisieren und Selbstzweifel zu reduzieren</p> <p>Physiologische Auswirkungen von Ängstlichkeit erklären und zur Reduktion der Stresssymptome zu angstreduzierenden Strategien, wie z.B. Körperübungen, ermuntern</p>	<p>Häufiges Feedback geben um über- und unterschätzen der Fähigkeiten zu verhindern</p> <p>Feedback geben, um Fortschritte abzubilden und Erfolgserfahrungen zu ermöglichen</p> <p>Feedback zu erreichten Nahzielen geben, um durch den Kompetenzzuwachs den Nutzen des eigenen Engagements erfahrbar zu machen</p> <p>Aufzeigen, dass Intelligenz und Fähigkeiten durch Einsatz und Anstrengung weiterentwickelt werden können</p>

Zielorientierung	
<p>In Nahzielen können spezifische Anforderungen gestellt werden, die Erfolgserlebnisse eher auf den konkreten Einsatz zurückführen lassen, als globale Ziele (vgl. Jerusalem, 2007, S. 7).</p> <p>Ziele, die bezogen aufs aktuelle Fähigkeitsniveau höher liegen, lassen Herausforderung entstehen und ermöglichen Fortschritte. (vgl. Jerusalem, 2007, S. 7)</p> <p>Die intrinsische Motivation wird erhöht, wenn sich der Schwierigkeitsgrad jeder folgenden Aufgabe leicht steigert. (Schiefele & Streblow, 2005, S. 47)</p> <p>Ziele, die als Bedrohung wahrgenommen werden, mittels Reframings umdeuten; Chance der Herausforderung aufzeigen (vgl. Locke & Latham, 2006, S. 266).</p> <p>Erfahrungen (state) mit Lernzielen ermöglichen, um Lernzielorientierung (trait) zu unterstützen (vgl. Locke & Latham, 2006, S. 266).</p> <p>SuS müssen zum Setzen von Zielen ermutigt und angeleitet werden (vgl. Woolfolk, 2014, S. 399).</p>	<p>«Unterteilung komplexer Anforderungen ... in erreichbare Teilziele reduziert das Risiko des Aufgebens» (vgl. Jerusalem, 2007, S. 7).</p> <p>Die Rückmeldung muss klare Informationen beinhalten und sich auf Aspekte der Aufgaben beziehen, die der Lernende verändern kann (vgl. Kleinbeck, 2010, S.296)</p> <p>Es sollen Fähigkeiten erworben werden, die zur Erreichung des Ziels nötig sind (vgl. Locke & Latham, 2006).</p> <p>Schwierigkeiten können umgedeutet werden in Fähigkeiten, die noch erlernt werden können (vgl. Furman, 2015).</p> <p>Rückmeldungen zu Fortschritten geben, auf Erfolge hinweisen (vgl. Woolfolk, 2014, S. 399).</p> <p>Positives Feedback regt analytische Denkprozesse und das Erledigen von Aufgaben an (vgl ebd.)</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>SuS zu Zielsetzungen ermutigen und anleiten</p> <p>Nahziele festlegen, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und den Nutzen des konkreten Anstrengungseinsatzes erfahrbar zu machen</p> <p>Zu Zielen ermutigen, die leicht höher liegen, als das aktuelle Fähigkeitsniveau, um Fortschritte zu ermöglichen</p> <p>Zur Wahl von nachfolgenden Aufgaben anregen, die ein leicht gesteigertes Anforderungsniveau aufweisen</p> <p>Ziele, die als bedrohlich wahrgenommen werden, mittels Reframings umdeuten; die Lernchance der Aufgabe aufzeigen</p> <p>Erfahrungen mit Lernzielen (nicht Leistungszielen) ermöglichen, um Lernzielorientierung zu unterstützen</p>	<p>Im Feedback komplexe Anforderungen in Teilziele unterteilen, um das Risiko des Aufgebens zu reduzieren</p> <p>Das Feedback auf die konkreten Aufgaben beziehen; Aufgabenelemente und Anforderungen aufzeigen</p> <p>Rückmeldungen geben, die klare Informationen beinhalten und sich auf diejenigen Aspekte der Aufgabe beziehen, die der Lernende verändern kann</p> <p>Aufzeigen, welche Fähigkeiten erworben werden müssen, um das Ziel zu erreichen</p> <p>Schwierigkeiten umdeuten und als Fähigkeiten festlegen, die noch erlernt werden können</p> <p>Positives Feedback geben, um Denkprozesse anzuregen</p>

Förderung in der volitionalen Phase	
durch Ermutigung	durch Feedback
Planung der zielführenden Handlungen	
Bei Individuen, die sich in dieser planenden Bewusstseinslage befinden, wird ein erhöhter Optimismus beobachtet, der die gesetzten Ziele als positiver und realisierbarer einschätzt (vgl. Gollwitzer & Achtziger, 2010)	Der Aufmerksamkeitsfokus wird auf Informationen ausgerichtet, die für die Planung der zielführenden Handlungen nützlich sind. (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 312) Wenn die Lücke zwischen dem Ist-Zustand und dem Zielzustand erkannt ist, können mit dem Kind auszuführende Lernhandlungen festgelegt werden (vgl. Hattie, 2017, S. 132). Feedback geben, das «...befähigt, vorwärts zu gehen, etwas auszudenken, zu planen , anzupassen...» (Hattie & Yates, 2015, S. 63)
Abgeleitete Merksätze:	
Optimistische Haltung dieser Prozessphase unterstützen, ohne dabei unrealistische Erwartungen zu wecken Ermutigung, auf eigene Leistungsfähigkeit zu vertrauen und erste Schritte zu planen Durchführbarkeit und Kontrollierbarkeit des Vorhabens bestätigen Auf ähnliche Aufgaben verweisen, die in der Vergangenheit bewältigt wurden	Durch Feedback die Ausrichtung von der abwägenden hin zur planenden Bewusstseinslage lenken Beachtung derjenigen Informationen unterstützen, welche relevant sind für die Durchführung des Vorhabens Ermitteln der Diskrepanz zwischen dem Ist- und dem Zielzustand, Lernhandlungen planen Feedback geben, das anregt zum Planen, sich etwas ausdenken, weitergehen
Mentales Kontrastieren	
Mentales Kontrastieren stärkt die Zielverpflichtung und vermittelt Energie zur Durchführung (vgl. Duckworth, Grant, Loew, Oettingen & Gollwitzer, 2011, S. 24) Mentales Kontrastieren ist besonders wirkungsvoll im Zusammenhang mit Wenn-dann-Plänen (vgl. ebd.) Durch die « Antizipation von Zielzuständen » kann ein positiver Affekt erzeugt werden, der zielführendes Verhalten anbahnt (vgl. Kuhl, 2010, S. 340).	Beim mentalen Kontrastieren wird ein positiver Zielzustand den hemmenden Aspekten der aktuellen Realität gegenübergestellt; daraus entsteht ein Handlungsansporn (vgl. Gawrilow, Sevincer & Oettingen, 2009, S. 184f).
Abgeleitete Merksätze:	
Dazu ermutigen, sich einen positiven Zielzustand vorzustellen, in dem man selbst erfolgreich handelt	Im Feedback aktuelle hemmende Faktoren oder Hindernisse nennen; Handlungsmöglichkeiten entwickeln

Wenn-dann-Pläne zur Handlungsinitiierung	
<p>Werden Zielintentionen mit Wenn-dann-Plänen ausgestattet, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung (vgl. Gollwitzer, 1999; Sheeran & Gollwitzer, 2006)</p>	<p>Der Wenn-dann-Plan soll nützlich sein, um die Zielerreichung zu unterstützen. Die Situation muss klar erkennbar sein, man muss ihr begegnen. Die Handlung muss realisierbar und zielführend sein (vgl. Gollwitzer & Sheeran, 2006, S. 102)</p> <p>Vor allem wenn Ziele verfolgt werden, die nicht mit persönlichen Bedürfnissen oder Motiven übereinstimmen, ist der Einsatz des Willens unumgänglich, um die erforderlichen Arbeiten auszuführen (vgl. Kuhl, 2010, S. 347)</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Ermutung zur Formulierung von einem Wenn-dann-Plan zur Handlungsinitiierung</p>	<p>Im Feedback Wenn-dann-Plan entwickeln: eine klar erkennbare Situation zur Handlungsinitiierung definieren und eine realisierbare zielführende Handlung vereinbaren</p>
Selbstregulation	
Positive Selbstinstruktion	
<p>Negative innere Dialoge, bzw. übertriebene Selbstkritik, aufspüren und an ihrer Stelle positive, unterstützende Selbstgespräche formulieren, ohne dabei die Realität durch überhöhte Erwartungen zu verzerren (vgl. Frick, 2011, S. 290 ff)</p> <p>Positive Selbstgespräche können Mut machen, ebenso Gedanken an gute Erfahrungen oder das innere Durchspielen von neuen Vorgehensweisen mit positivem Ausgang (vgl. Lattmann & Rüedi, 2003).</p>	<p>Feedback auf der Ebene des Prozesses geben, um Strategien zu entwickeln, die den Lernenden dem Ziel näherbringen (Hattie, 2017, S. 135).</p> <p>«...aufzeigen, wie man effektiv aus Fehlern lernt...» (Hattie, 2017, S. 136)</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Negative innere Dialoge und übermäßige Selbstkritik aufdecken; an ihrer Stelle positive, unterstützende Selbstgespräche formulieren, ohne unrealistisch zu sein</p> <p>Dazu anregen, an gute Erfahrungen zu denken oder innerlich Vorgehensweisen mit positivem Ausgang durchspielen</p>	<p>Feedback zu bisherigem Vorgehen daraus günstige Strategien ableiten</p> <p>Verdeutlichen, wie man aus Fehlern lernen kann, dabei Fehler als normalen Anteil von Lernprozessen, als Lernchance deuten</p>

Regulationsstrategien	
<p>Negative Emotionen beanspruchen einen Teil der Kapazität des Lernenden und seine Konzentration auf den Lerngegenstand nimmt ab (vgl. Pekrun, Frenzel, Goetz & Perry, 2007, S. 26).</p> <p>Negative Emotionen können durch das Erleben von positiven Emotionen reduziert werden, z.B. durch die Nutzung von Humor und emotionaler Unterstützung (vgl. Pekrun, 2011, S. 195).</p> <p>Durch Kompetenzerwerb können positive Emotionen gestärkt werden (vgl. ebd.).</p> <p>Die positiven Emotionen haben «im Hinblick auf Informationsverarbeitung eine Art Türöffner-Funktion» (Spitzer, 2014, S. 180).</p>	<p>«...sollten Unterbrechungen von zielführendem Verhalten vermieden werden, da jedes Stocken des Handlungsflusses die Zielerreichung hinausschiebt.» (Csikszentmihalyi, 1975, zit. nach Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 315)</p> <p>Die «Stopp-Funktion» ist erforderlich, um den Handlungsprozess zu unterbrechen, wenn Hindernisse auftreten (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 10).</p> <p>Eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich der Aufgabenmerkmale steigert die Konzentration (vgl. ebd.).</p> <p>Ein Anpassen der Strategien, bzw. des Arbeitstempos ist angezeigt, wenn der eingeschlagene Lösungsweg nicht zielführend erscheint (vgl. ebd.).</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Ermutigen, ein neues Verhalten auszuprobieren</p> <p>Zum Durchhalten ermutigen, emotionale Unterstützung anbieten</p> <p>Ermutigen, sich neue Kompetenzen anzueignen</p> <p>Ermutigung, sich mögliche Störfaktoren vorzustellen. Vertrauen aufbauen, dass damit umgegangen werden kann</p>	<p>SuS, die in effektive zielführende Handlungen vertieft sind, nicht unterbrechen</p> <p>Bei einem Hindernis mit der «Stopp-Funktion» die Handlung unterbrechen und Bewältigungsstrategie erarbeiten</p> <p>Um eine Steigerung der Konzentration zu erreichen, eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich der Aufgabenmerkmale anregen</p> <p>Feedback zur Selbstregulation: welche störenden Einflüsse könnten auftreten? Strategie im Umgang mit dem Störfaktor bezüglich Arbeitsplatzes, Hilfsmitteln</p> <p>Im Feedback überlegen, wie weit die zielführenden Handlungen schon erledigt sind</p>
Wenn-dann-Pläne zur Abschirmung der laufenden Handlung	
<p>Ablenkungen von zieldienlichen Handlungen kann mittels Suppressionsvorsätzen entgegengewirkt werden (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 328).</p> <p>Wenn-dann-Pläne unterstützen den Belohnungsaufschub (Gawrilow, 2016, S. 86).</p> <p>Mit Hilfe von Vorsätzen können unerwünschte Gewohnheiten geändert werden (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 500).</p>	<p>Der Wenn-Teil des Vorsatzes spezifiziert den Störfaktor. Im Dann-Teil wird eine Formulierung gewählt, die zum Ignorieren des Störfaktors anhält (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 328).</p> <p>Zeigt Kind geringe Motivation, kann die Formulierung dazu auffordern, die Leistung trotz Ablenkung hoch zu halten (vgl. ebd.; vgl. Gawrilow, 2016).</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Ermutigen, einen Wenn-dann-Plan zu formulieren</p> <p>SuS mit geringer Motivation auffordern, Leistung trotz Ablenkung hoch zu halten</p>	<p>Gemeinsam Wenn-dann-Plan zur Unterdrückung der Ablenkung formulieren: Im Wenn-Teil den Störfaktor benennen und im Dann-Teil eine Formulierung wählen, die zum Ignorieren des Störfaktors auffordert</p>

Förderung in der Phase der Selbstbewertung	
durch Ermutigung	durch Feedback
Lernförderliche Attribution	
bei Erfolg	
<p>Die SuS sollen erfahren, dass sie zum Erfolg beigetragen haben (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 73).</p>	<p>Bei Erfolg eignet sich ein sequenziertes Feedback, das während dem Aneignungsprozess eines Lernzyklus stärker auf Anstrengung attribuiert und in der Schlussphase den Zuwachs an Kompetenz, bzw. Fähigkeit betont (vgl. Dresel, S. 209).</p> <p>Bei Erfolg auf internale Faktoren attribuieren: motivationsförderlich: Anstrengung betonen, selbstwertdienlich: Fähigkeit, hohe Konsistenz. (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 76)</p> <p>Den SuS, die sich überschätzen, helfen eher motivationsförderliche Attributionen, den SuS, die sich unterschätzen eher selbstwertdienliche, bei realistischer Einschätzung ausgewogene (Ziegler und Schober, 2001, S. 76).</p> <p>Positives Kompetenzfeedback steigert die intrinsische Motivation, wenn sich die handelnde Person weitgehend als selbstbestimmt erlebt. (Schiefele & Streblov, 2005, S. 47)</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Bei Erfolg den SuS aufzeigen, was sie zu dazu beigetragen haben, Dies ermutigt zu weiteren Handlungen</p>	<p>Bei Erfolg ein sequenziertes Feedback geben, das während dem Aneignungsprozess eines Lernzyklus stärker die auf die Anstrengung attribuiert und in der Schlussphase den Kompetenzzuwachs, bzw. die Fähigkeit betont</p> <p>Ein internes Attributionsfeedback bei Erfolg ist motivationsförderlich, wenn es die Anstrengung betont; selbstwertdienlich, wenn es die Fähigkeit oder die hohe Konsistenz betont</p> <p>SuS, die sich überschätzen, helfen eher motivationsförderliche Attributionen, den SuS, die sich unterschätzen eher selbstwertdienliche, bei realistischer Einschätzung ausgewogene</p>

bei Misserfolg	
<p>Durch Attribution auf veränderliche Ursachen soll eine optimistische Zukunftserwartung bestärkt werden (vgl. Weiner, 2010, S. 559).</p> <p>Die Ursachen sollen als kontrollierbar erlebt werden (vgl. Stiensmeier-Pelster & Heckhausen, 2010, S. 389).</p>	<p>Bei Misserfolg auf variable Faktoren attribuieren: motivationsförderlich: Anstrengung betonen, selbstwertdienlich: external variabel, niedrige Konsistenz (vgl. Ziegler & Schober, 2001, S. 76)</p> <p>Hochwirksam bei Misserfolg ist Strategieattribution mit Attribution auf Anstrengung und zusätzlichem Strategiefeedback (vgl. Dresel, 2004, S. 79).</p> <p>Misserfolge als Lernbedarf interpretieren (vgl. Spinath, 2005, S. 209).</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Den Misserfolg durch veränderliche Ursachen erklären und dadurch eine optimistische Zukunftserwartung bestärken</p> <p>Kontrollierbare Ursachen betonen</p>	<p>Im Feedback den Misserfolg auf variable Faktoren zurückführen. Motivationsförderlich ist es, wenn die Anstrengung betont wird, selbstwertdienlich, wenn external variable Ursachen oder niedrige Konsistenz betont werden</p> <p>Strategiefeedback geben: auf Anstrengung attribuieren und zusätzlich Feedback bezüglich der Strategien</p> <p>Im Feedback die Misserfolge als Lernbedarf interpretieren</p>
Lernförderliche Bezugsnorm	
<p>Mit der individuellen Bezugsnorm können auch kleine Fortschritte sichtbar gemacht werden (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 15).</p> <p>Kompetenzerweiterungen können im Rahmen von Spiralcurricula gut hervorgehoben werden (vgl. Köller, 2005, S. 191).</p> <p>Die indiv. Bezugsnorm ermöglicht positive Emotionen wie Freude und Stolz. (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 16)</p> <p>Die indiv. Bezugsnorm fördert das Annäherungsleistungsmotiv (vgl. ebd.).</p> <p>Die Indiv. Bezugsnorm unterstützt die Lernzielorientierung (vgl. Schöne, Spinath; Dickhäuser & Stiensmeier, 2004, S. 98).</p>	<p>Das Feedback sollte sich nicht an der sozialen Bezugsnorm orientieren und persönliche Fortschritte betonen. (Schiefele & Streblov, 2005, S. 47)</p> <p>Die indiv. Bezugsnorm deckt variierende Leistungen auf; Strategie- und Energieeinsatz können angepasst werden (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 15).</p> <p>Zwischen individuellen Bezugsnorm und theoriegestützten Motivationsprogrammen besteht grosse Ähnlichkeit (vgl. Rheinberg, 2017, S. 54)</p> <p>Die Gewichtung der Bezugsnorm kann über einen Lernzyklus hinweg variiert werden: In der Anfangsphase die sachliche, während dem Erwerbsprozess die individuelle und in der Schlussphase die soziale Bezugsnorm betonen (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 186).</p>
Abgeleitete Merksätze:	
<p>Auch kleine Fortschritte sichtbar machen, um zu ermutigen</p> <p>Im Kontext von schulischen Spiralcurricula auf Kompetenzerweiterungen im zeitlichen Ablauf hinweisen, um zu ermutigen</p> <p>Positive Emotionen wie Freude, Stolz, Erleichterung verbalisieren lassen</p> <p>Die erreichten Lernziele (nicht Leistungsziele) hervorheben</p>	<p>Das Feedback an der individuellen oder sachlichen Bezugsnorm orientieren und dabei persönliche Fortschritte hervorheben</p> <p>Bei variierenden Leistungen im Feedback den Strategie- und Energieeinsatz reflektieren und wenn nötig anpassen</p> <p>Über einen Lernzyklus hinweg die Gewichtung der Bezugsnorm verändern: In der Anfangsphase die sachliche, während dem Erwerbsprozess die individuelle und in der Schlussphase die soziale Bezugsnorm einbeziehen</p>

